

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

XXXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ **ПРОБЛЕМЫ**

ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ **В**

СОВРЕМЕННОМ **МИРЕ**

×СБОРНИК ДОКЛАДОВ×

ГОРОД МОСКВА

30/04/2015

**МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»**

(30 апреля 2015 г.)

г. Москва – 2015

© Московский научный центр психологии и педагогики

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 0869-2321

Сборник публикаций Московского научного центра психологии и педагогики по материалам международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном мире» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский научный центр психологии и педагогики, 2015. – 126с.
ISSN: 6827-2321

Тираж – 300 шт.

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 0869-2321

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский научный центр психологии и педагогики

Электронная почта: conference@mcpps.ru

Официальный сайт: <http://www.mcpps.ru>

СОДЕРДАНИЕ

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Гаджиева У.Б.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 6

Ахмадеева Е.В., Голосок-Заболоцкая Т.А.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА САЙТОВ СТАРШИМИ
ШКОЛЬНИКАМИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ 9

Хлопцев К.И.

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И ОСОЗНАННОЙ
САМОРЕГУЛЯЦИЙ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 12

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Горева-Куртышева А.А.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ОСОБЫЙ ВИД
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 16

Матвеев Е.В.

МИР ОКРУЖАЮЩИХ ЗВУКОВ 19

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Быкова Е.А., Тимофеева Т.

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В
ШКОЛЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 22

Гулиева Джамиля Ариф Гизы

ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНО АНОРМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ:
ПОИСК ДЕФИНИЦИИ 25

Капитунова А.А.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИСКУССТВОМ 29

Капитунова А.А., Шумихина Ю.Г., Лифанова Т.М.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРИРОДОВЕДЧЕСКОЙ
ЛЕКСИКИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 32

Шугаева К.Г., Курочкина И.Н.,

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ В ПРОЦЕССЕ
ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПАМЯТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 35

Тылечкина Ю. А.

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ ЖЕЛАНИЙ СЛАБОВИДЯЩИХ
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В КОНТЕКСТЕ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
СОБСТВЕННОМ БУДУЩЕМ 39

Васильева А.В.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ 42

Винокур В.А., Зайцева Е.С.

АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ . 45

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Черная С.Е. ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СКЛОННОСТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ МАРГИНАЛЬНОСТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ	49
Елохин К.А. ГИГАНТИЗМ В ВЕКСИЛЛОЛОГИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НОВОРОССИИ В ПЕРИОД 2014-2015 ГГ.	52
Желонкина О.К. ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК НОВЫЙ АСПЕКТ ОБЩЕНИЯ В ПЕРИОД ЮНОСТИ.....	55

ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Воронова А.В. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ.....	58
--	----

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЭРГОНОМИКА

Богатова (Спирина) Т.А. ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ..	61
Игнаткина И.А., Кудинова В.И. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ	63
Искандарова Г.К. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.....	66
Насипова Д.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ.....	69
Свергун В. С., Педанова Е. Ю., «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» И ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ У ВРАЧЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ СТРЕССА	72

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Гурьев В.С., Николаева А.В. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛИ	76
---	----

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Бадашкеев М.В. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ.....	80
Гридасова Е.А. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА – ОСНОВА ЦЕННОСТНО- ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ	83

Назаренко-Матвеева Т.М. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС	87
Николаева А.Д., КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)).....	90
Тарасюк Л.В, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СТАРШИХ КЛАССАХ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ.	94
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ	
Пестова И.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.....	98
ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ	
Ахмадиева Е. Ф. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УМЕНИЙ ПРИ РАБОТЕ С УЧЕБНО-НАУЧНЫМИ ТЕКСТАМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.	102
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ	
Голуб О.Ф. ИГРА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ	106
Кашфразыев А.И. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	109
Хрипун Д.Н. ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ	112
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ	
Гордиенко Е.А. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА	116
Мелкобродова Н.В. К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И СТРУКТУРЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БАКАЛАВРА.....	119
Щербинина О.С. ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ	122

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Гаджиева У.Б.

*к.п.н кафедры общей и социальной психологии
Дагестанский Государственный Университет
Г.Махачкала, РД*

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ

Под профессионально важными качествами (ПВК) будем понимать индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения. К ПВК относятся и способности говорит Шадриков, но они не исчерпывают всего объема ПВК [1, с. 37].

В последнее время исследования личности профессионала ведутся в двух направлениях. Во-первых, чрезвычайно много работ посвящено изучению индивидуально-психологических особенностей личности в труде. Интерес к этому направлению обусловлен тем, что с экспериментальной точки зрения проще осуществить углубленное изучение одной или нескольких черт личности, нежели исследовать целостную личность. Большинство имеющихся методик тоже направлено на диагностику отдельных черт или их комплексов. Постановка в форме наблюдения одного свойства личности позволяет более глубоко и подробно проследить проявление этого свойства в профессиональной деятельности и его влияние на процесс и результат работы. Зачастую работы этого направления идут от запросов практики и посвящены какому-либо конкретному виду профессиональной деятельности. В этом случае исследователь чаще всего опирается на концепцию ПВК, разработанную Митиной Л.М. Для каждого вида деятельности набор ПВК может быть достаточно специфичен. Усиленное внимание к определенному качеству личности позволяет разрабатывать практические рекомендации по учету, коррекции и целенаправленному формированию данного свойства в профессиональной деятельности. Многие рекомендации апробированы, и их практическая ценность подтверждена.

Работы данного направления часто являются составными частями комплексного исследования, имеющего целью рассмотреть целостный комплекс ПВК, их взаимосвязь и взаимовлияние в процессе конкретной профессиональной деятельности.

Целесообразность синтетического подхода к исследованию личности профессионала подчеркивалось давно. Еще в 1930-е гг. отмечалось, что психологическое изучение профессий должно стремиться охватить всю совокупность свойств личности в их наиболее характерном сочетании. В последние годы теоретические представления о роли личности в профессиональной деятельности, сложившиеся в отечественной психологии привели к пониманию необходимости синтетического подхода в прикладных исследованиях личности.

В зарубежной психологии уже в 1930 - 1940-е гг. началось понимание того, что изучение отдельных свойств личности в профессиональной деятельности недостаточно и исследователь, ограничивший себя такими рамками, неизбежно заходит в тупик. Это повлекло за собой переход к многостороннему, так называемому характерологическому описанию, позволяющему дать целостную личностную оценку профессионала.

В настоящее время большинство специалистов склоняется к мнению, что личностный подход - это не просто учет индивидуальных особенностей личности в профессиональной деятельности, но прежде всего изучение путей становления личности профессионала.

При своеобразии комплексов ПВК в различных видах профессиональной деятельности можно, однако, назвать ряд личностных качеств, выступающих как профессионально важные практически для любого вида профессиональной деятельности. Это, прежде всего ответственность, самоконтроль, профессиональная самооценка, являющаяся важным компонентом профессионального самосознания, и несколько более специфические эмоциональная устойчивость, тревожность, отношение к риску. Особенности нейродинамики и некоторые свойства темперамента также оказываются значимыми во многих видах профессиональной деятельности. Хотя эти психологические феномены и не включаются в перечень личностных свойств, а рассматриваются обычно как свойства более низких уровней психики - в частности, индивидного - целесообразно остановиться на них по двум причинам. Во-первых, некоторые авторы, рассматривающие личность более широко, включают эти свойства в одну из ее подструктур. Во-вторых, особенности нейродинамики являются базой для целого ряда ПВК личности - эмоциональной устойчивости, тревожности, склонности к риску, даже самооценки и настолько тесно с ним связаны, что не могут быть удалены из рассмотрения.

Важная роль самооценки в профессиональной деятельности отрицательно коррелирует с неадекватностью самооценки и ее неустойчивостью. В несколько меньшей степени эта закономерность выражена у начинающих, особенно в период профессиональной подготовки. По мере роста профессионализма на первый план выходит умение профессионала на основе прошлого опыта оценить свои возможности в тех или иных условиях деятельности; роль же эмоционального компонента снижается и актуализируется лишь в экстремальных условиях.

Самооценка во многом определяет формирование целого ряда ПВК. Так склонность к риску часто порождается неадекватной самооценкой. Но работа, включающая принятие ответственных решений, тоже во многом регулируется "отношением к риску". В экстремальных исследованиях Кондрацкого А.А. [2, с. 67] показана связь отношения к риску с успешностью профессионального обучения. Во всех случаях неблагоприятны крайние значения выраженности этого свойства. Высокие оценки приводят к тому, что деятельность профессионала детерминируется потребностями аффективного плана; типична недооценка требований ситуации и переоценка собственных возможностей.

Низкие оценки связаны с боязнью принятия решений, медлительностью и пассивностью. В обоих случаях нарушено вероятное прогнозирование в деятельности. Результат - существенное снижение общей эффективности.

Эмоциональная устойчивость как способность сохранить оптимальные показатели деятельности при влиянии эмоциональных факторов также во многом зависит от особенностей самооценки. Она тесно связана с тревожностью - свойством, существенно обусловленным биологически. Оба эти качества, рассматриваемые иногда как свойства темперамента чаще - как личностные характеристики, профессионально значимы во многих видах деятельности, и отмечаемой во многих видах регулярной профессиональной деятельности. Подобная же зависимость чаще всего наблюдается между успешностью деятельности и эмоциональной стабильностью. Во многих видах деятельности важной оказывается эмоциональность - интегральная способность к эмоциональным переживаниям. Особенно серьезные требования к этой сфере предъявляют профессии, требующие высокой эмоциональной устойчивости, - например деятельность учителя, профессионального музыканта, актера.

Свойства экстра - интроверсии принято считать профессионально важным, прежде всего для групповых видов деятельности или профессий, связанных с общением, работой с людьми. Но это качество может иметь значение и для индивидуальной работы. Есть данные, что интроверсия связана с более высоким уровнем активации коры головного мозга в покое, поэтому интроверты предпочитают деятельность, позволяющую избегать чрезмерной внешней стимуляции. Экстраверты же стремятся к такой стимуляции, предпочитают деятельность дающую возможность дополнительных движений, эмоционально-мотивационной вовлеченности. Соглашаясь с Кулагиным Б.В., считаем, что интроверты более устойчивы к монотонной работе, лучше справляются с работой, требующей повышенной бдительности, точности. В тоже время в напряженных рабочих ситуациях они проявляют большую склонность к тревожным ситуациям, отрицательно влияющим на успешность деятельности. Экстраверты же менее точны, ориентируются в напряженных ситуациях. При групповой работе необходимо учитывать большую внушаемость и конформность экстравертов.

Среди собственно личностных свойств чаще всего упоминается в качестве универсального ПВК ответственность. Ответственность рассматривается рядом авторов: Платоновым К., Никифоровой Г. [3, 4, с.47, 74], как одно из свойств, характеризующих направленность личности, влияет на процесс и результаты профессиональной деятельности, прежде всего через отношение к своим рабочим обязанностям и к своим профессиональным качествам.

Большинство других личностных качеств является более специфически и важно лишь для определенных видов профессиональной деятельности. Суммируя результаты экспериментальных работ, можно предположить, что особенности выступать как ПВК практически в любом виде профессиональной деятельности.

Литература:

1. Шадриков В.Д. Деятельность и способности. -М., 1994. -320 с.

2. Кондрацкий А.А. Тест для диагностики отношения оператора к принятию риска//Вопросы психологии. - 1982, №3. - с. 133 - 136.

3. Платонов К.К. Структуры и развитие личности /Отв. Ред. Глаточкин А.Д., АН СССР, Ин-т психологии. М., 1986. - 254с.

4. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности// под ред. Г.С. Никифорова. - С. - Петербург, 1991. - 152 с.

Ахмадеева Е.В.

ассистент кафедры общей психологии

Башкирского государственного университета,

РФ, Республика Башкортостан, г.Уфа

Голосок-Заболоцкая Т.А.

студент 3 курса Башкирского государственного университета,

РФ, Республика Башкортостан, г.Уфа

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА САЙТОВ СТАРШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

На сегодняшний день Интернет является одним из авторитетных источников информации о происходящем в мире, средством коммуникации для детей и взрослых, доминирующей формой проведения досуга у молодежи и средой поиска и утверждения собственной идентичности. С развитием компьютерных технологий число людей, активно использующих компьютер в различных целях, возрастает. В связи с этим виртуальное пространство становится местом повышенной опасности для его пользователей, так как в жизнедеятельности каждого человека интернет-пространство занимает определенное и далеко не последнее место [1, С.242]. На наш взгляд, выбор интернет-сайтов старшими школьниками осуществляется не всегда осознанно. Чаще всего в основе выбора посещаемых ресурсов лежат возрастные личностные особенности старшего школьника, которые в этот период характеризуются осознанием собственной индивидуальности, появлением жизненных планов, готовностью к самоопределению. Именно в этот возрастной период старшие школьники стоят перед выбором дальнейшего жизненного пути.

Выбор - это принятие человеком решения из имеющегося множества альтернатив[2]. Мы согласны с точкой зрения авторов, которые утверждают, что неправильно сделанный выбор, может оказать огромное влияние на дальнейшую жизнь человека.

Цель нашего исследования заключается в изучении взаимосвязи интеллектуального развития детей старшего школьного возраста и их психологических особенностей при выборе Интернет-сайтов. Мы предположили, что выбор старшеклассниками сайтов связан со спецификой личности старшего школьника, а именно с ценностными ориентациями, степенью тревожности, уровнем самооценки, чувством одиночества в соотношении с интеллектуальным развитием. Для достижения поставленной

цели мы использовали: культурно-свободный тест на интеллект Р. Кеттелла; факторный личностный опросник Р. Кеттелла; методику диагностики уровня субъективное ощущение одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона; методику исследования тревожности (Ч.Д. Спилбергер в адаптации Ю.Л. Ханина); определение уровня самооценки и уровня притязаний А.М. Прихожан; ценностные ориентации М. Рокича; авторскую анкету, состоящую из вопросов о частоте пребывания в интернете и предпочтении сайтов.

В исследовании принимали участие 74 респондента в возрасте 16-18 лет. В дальнейшем выборка была разделена на три группы. В первую группу вошли 36 школьников, посещающих интернет-сайты ежедневно и проводящих за сеанс от 3 до 10 часов, мы их назвали «активные посетители»; вторую группу составили 28 школьников, которые используют интернет-сайты каждый день от 1 до 3 часов за сеанс, мы их охарактеризовали как «активно-пассивные посетители»; и в третью группу включили 10 человек, обращающихся в интернет не более 10-20 минут в день, либо не пользующихся им вообще - «пассивные посетители».

В ходе проведенного исследования было установлено, что интеллект «активных посетителей» составляет в среднем от 100 до 132 баллов, а «активно-пассивные посетители» и «пассивные посетители» набрали от 70 до 100 баллов. Таким образом, старшеклассники первой группы имеют уровень интеллекта выше, чем старшеклассники второй и третьей групп. Кроме того, результаты факторного личностного опросника Р. Кеттелла показали, что 100% испытуемых первой группы и второй группы предпочитают вещи и идеи общению с людьми, эмоционально неустойчивы, зависимы, имеют низкий волевой контроль, импульсивны в поведении. У 63,9% испытуемых первой группы и 50% испытуемых второй группы обнаружилось возбудимость, беспокойство. В третьей группе «пассивных посетителей» 80% испытуемых предпочитают общение с реальными людьми, они отличаются легкостью в общении, 50 % – эмоционально устойчивы, обладают гибким поведением в стрессовых ситуациях, у 60% выявлен высокий контроль поведения, уравновешенность. Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества по методике Д. Рассела и М. Фергюсона показала высокую степень одиночества у 91,7% испытуемых первой группы (от 40 до 60 баллов) и среднюю степень одиночества (от 20 до 40 баллов) у 67,8% респондентов второй группы. 100% участников опроса третьей группы обладают низким уровнем одиночества (до 20 баллов). Исследование тревожности по методике Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина выявило, что высокими показателями личностной тревожности обладают 27,8% испытуемых первой группы и 17,9% второй, средними соответственно 63,9% и 75% старшеклассников, высокий уровень ситуативной тревожности в первой группе показали 38,9% испытуемых и средний уровень – 55,6%, во второй группе 25% – высокий и 67,9% – средний в отличие от группы «пассивных посетителей», где 100% испытуемых показали низкий уровень личностной тревожности и 80% низкий показатель ситуативной тревожности. Анализ уровня самооценки и притязаний позволяет констатировать, что в первой группе присутствуют преимущественно завышенные показатели у 77,8 % и заниженные у 8,3% испытуемых. Половина

второй группы старшеклассников имеет нормальную адекватную самооценку, у 14,3% – самооценка занижена, 35,7% испытуемых показали завышенный уровень самооценки. Третья группа «пассивных посетителей» на 100% показала нормальные, адекватные оценки уровня самооценки и притязаний. По мнению Прихожан, это говорит об отсутствии отклонений в развитии испытуемых третьей группы в отличие от школьников первой и второй групп. В результате анализа ценностных ориентации по методике М. Рокича во всех трех группах на первом месте из терминальных ценностей находится ценность «здоровье». Вероятно, это связано с ухудшающейся экологической обстановкой, и под влиянием средств массовой информации данная ценность относительно недавно обрела популярность и у старшеклассников. На втором месте во всех трех группах находится ценность «наличие друзей». Выбор этой ценности особенно характерен для представителей юношеского возраста, для которых является значимым наличие тесных эмоциональных контактов в общении с друзьями и единомышленниками. Из инструментальных ценностей одно из первых мест во всех трех группах занимает «образованность». Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что современные старшеклассники осознают необходимость повышения своего образовательного уровня. Результаты авторской анкеты выявили, что игровые сайты предпочитают 50% респондентов первой группы и 25% - второй группы. Сайты с музыкой и фильмами выбирают 58.3% представителей первой группы, 64.3% и 40.0% - второй и третьей группы соответственно. Учебно-информационные сайты посещают 67.7% пользователей первой группы, 71.4% и 100% второй и третьей группы соответственно. Необходимо отметить, что у 100% первой группы и у 96.4% старшеклассников второй группы наиболее популярными ресурсами являются социальные сети. Таким образом, испытуемые первой и второй групп предпочитают социальные сети и игровые сайты, испытуемые третьей группы - учебно-развивающие сайты.

Результаты проведенного анализа были подтверждены с помощью критерия ранговой корреляции Спирмена, который выявил корреляционную связь между интеллектом и психологическими особенностями испытуемых при выборе сайтов. Между показателями по шкале «интеллект» и «игровые сайты» ($r = 0,242$ при $p < 0,05$), «интеллект» и «социальные сети» ($r = 0,405$ при $p < 0,05$), выявлена положительная корреляционная связь, указывающая на то, что, чем выше интеллект, тем чаще старшеклассники посещают игровые сайты и социальные сети. Мы предполагаем, что это связано с тем, что люди с высоким интеллектом посещают социальные сети и увлекаются играми осознанно и целенаправленно. По шкалам «социальные сети» и «Кеттелл: шизотомия-аффектомия» ($r = -0,378$ при $p < 0,05$), «социальные сети» и «Кеттелл: степень эмоциональной устойчивости» ($r = -0,285$ при $p < 0,05$), «социальные сети» и «Кеттелл: пассивность - доминантность» ($r = -0,301$ при $p < 0,05$), «социальные сети» и «Кеттелл: степень самоконтроля» ($r = -0,367$ при $p < 0,05$) получен отрицательный знак, что означает обратную взаимосвязь между переменными, т.е. чем больше времени проводит старшеклассник в социальных сетях, тем меньше он эмоционально устойчив и менее открыт для окружающего мира.

Результаты исследования позволяют утверждать, что выбор старшеклассниками сайтов связан со спецификой личности старшего школьника, а именно со степенью тревожности, уровнем самооценки, чувством одиночества, ценностными ориентациями в соотношении с интеллектуальным развитием.

Литература

1. Ахмадеева Е.В. Виртуальное пространство как угроза психологической безопасности семьи. // Вестник башкирского университета 2014г. Т.19. № 1. С.242-247.
2. Леонтьев Д. А. Выбор // Человек: Философско-энциклопедический словарь. М.: Наука, 2000. – С. 81 – 82.

Хлопцев К.И.

*аспирант лаборатории дифференциальной психологии
и психофизиологии Психологического института РАО
г. Москва, РФ*

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИЙ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА

Данное исследование проводилось в общем контексте субъектного подхода. О.А. Конопкин писал, что психологическим критерием человека как субъекта является способность к осознанной саморегуляции, обеспечивающая возможность самодетерминации [2].

Именно в процессах самодетерминации человек может быть относительно независимым от окружающих обстоятельств и собственных состояний, обнаруживая свои особенные качества как субъекта своей активности: субъекта деятельности и личностных проявлений.

Изучая осознанную саморегуляцию, А.К. Осницкий пришёл к выводу, что важным условием, обеспечивающим реализацию субъектной активности и проявление самостоятельности, является регуляторный опыт, который представляет собой часть более общего субъектного опыта.

А.К. Осницкий выделяет следующие компоненты регуляторного опыта субъекта:

- Ценностный опыт (связанный с формированием интересов, нравственных норм и предпочтений, идеалов, убеждений) – ориентирует усилия человека.
- Опыт рефлексии (накапливаемый путем соотнесения человеком знаний о своих возможностях и возможных преобразованиях в предметном мире с требованиями выполняемой деятельности) – помогает увязывать ориентировку с остальными компонентами субъектного опыта.
- Опыт привычной активизации (предполагающий подготовку, адаптивную готовность, ориентированную на определенные условия работы, определенные усилия и определенный уровень достижений успеха) – помогает лучше приспособить свои возможности к решению значимых задач.

- Операциональный опыт (включающий общетрудовые, профессиональные знания и умения, а также умения саморегуляции) – объединяет конкретные средства преобразования ситуации и свои возможности.

- Опыт сотрудничества (складывающийся при взаимодействии с другими участниками труда) – способствует объединению совместных усилий, совместному решению задач.

Совокупность именно этих компонентов может считаться необходимой и достаточной для формирования субъектности, обеспечивающей человеку продуктивную самостоятельность [3].

В контексте более широкого исследования особенностей формирования регуляторного опыта студентов в процессе профессионального обучения в данной статье рассматривается взаимосвязь формируемых у студентов операционального опыта (изучаемого с помощью опросника «Саморегуляция») и ценностного опыта, (изучаемого с помощью методики определения базовых ориентаций активности личности «БОАЛ»).

Ценностный опыт, как было написано выше, связан с интересами, идеалами, убеждениями, то есть указывает на направленность личности.

Существуют разные определения направленности личности, так например, под направленностью С.Л. Рубинштейн понимал динамические тенденции. Сама же направленность включает в себя: а) предметное содержание, поскольку направленность – это всегда направленность на что-то и б) напряженность, которая при этом возникает. Тенденции выступают как стремления, проистекающие из потребностей, интересов и идеалов, они формируются в процессе деятельности и побуждают к ней [4].

А.К. Осницкий, вслед за Л.И. Божович и Б.Ф. Ломовым, настаивает на возможности в старшем подростковом и юношеском периоде наряду с феноменологией детерминации появления феноменологии самодетерминации и подчеркивает необходимость различения феноменологии мотивации и феноменологии направленности личности. Прежде всего, он вслед за С.Л. Рубинштейном понимает направленность личности как направленность *активности* личности, не нуждающуюся в побуждении извне. Далее, оценивая направленность личности как активность, развиваемую личностью в соответствии с её предпочтительными позициями, сформировавшимися в процессе социализации; он считает её неотъемлемой составляющей активности субъекта, определяющей принятие решений субъектом при проектировании и реализации деятельности. По его мнению, направленность личности, являясь достоянием субъекта активности, обязывающим его к определенной ответственности, выходит за пределы «мотивирующих факторов» и представляет собой необходимое условие личностных проявлений субъекта активности. Одно дело побуждать активность и другое – направлять её.

Операциональный опыт, как составляющая регуляторного опыта, включает не только знания и умения (приобретенные и развивающиеся в учении, в труде), но и умения саморегуляции.

Существует много определений саморегуляции, так западные теории саморегуляции возникли из социально-когнитивных моделей поведения. Альберт Бандура, автор социально-когнитивной теории, считал, что саморегуляция – это возможность управления событиями окружающей среды и собственным поведением. Бандура выделял три необходимых внутренних фактора саморегуляции: самонаблюдение, процесс вынесения суждений и активная реакция на себя, также выделял влияние внешних факторов [1].

В отечественной психологии О.А. Конопкин считается основоположником психологии осознанной саморегуляции, первым выделив исследование психической саморегуляции как самостоятельную задачу психологии. По мнению О.А. Конопкина, осознанная саморегуляция – это системно-организованный процесс внутренней психической активности человека по инициации, построению, поддержанию и управлению разными видами и формами произвольной активности, непосредственно реализующей достижение принимаемых человеком целей и состоит из следующих функциональных звеньев: «принятая субъектом цель деятельности (цель)», «субъективная модель условий деятельности» (модель условий), «программа собственно исполнительских действий» (программа), «блок оценки результатов», в который входит система критериев успешности и информация о результате, «решение о коррекциях системы» [2].

Таблица 1

Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs) между компонентами саморегуляции и базовыми ориентациями личности (БОАЛ)

БОАЛ	кафедры	направленность на решение личных проблем			направленность на взаимодействие			направленность на действие		
		Сфера личных интересов	Сфера взаимодействия	Сфера действий	Сфера личных интересов	Сфера взаимодействия	Сфера действий	Сфера личных интересов	Сфера взаимодействия	Сфера действий
Саморегуляция	психол.	-0,248*		-0,28**				0,302**		
	эконом.									
	юристы				-0,284*					
	СиТ									
ФО (Функциональные особенности)	психол.	-0,214*		-0,262*	-0,28**			0,42**	0,269*	0,27**
	эконом.									
	юристы									
	СиТ	0,33*		-0,37*						
ДХ (Динамические характеристики)	психол.			-0,356**				0,216*		0,255*
	эконом.						-0,288*			
	юристы				-0,385**					
	СиТ									
ЛСО (Личностно-стилевые особенности)	психол.			-0,38**				0,243*		0,4**
	эконом.									
	юристы				-0,36**			0,44**		
	СиТ				-0,34**					
Общая сформир. саморегуляции	психол.	-0,269*		-0,36**				0,4**	0,258*	0,293**
	эконом.						-0,28*			
	юристы				-0,36**					
	СиТ				-0,39**					

* – $p \leq 0,05$ ** – $p \leq 0,01$

Целью нашего исследования являлось (см. табл. 1) выявление акцентов в формировании регуляторного опыта у студентов разных профилей обучения. Гипотезой исследования было предположение, что смещения в акцентах формирования компонентов регуляторного опыта студента (замедление развития рефлексивного компонента, возможно и ценностного компонента) могут быть связаны с профилем обучения. Исследование проводилось на базе Московской гуманитарно-технической академии (МГТА). В нём участвовало 300 человек (студенты с 1-го по 4-й курс). Среди испытуемых было 100 мужчин и 200 женщин.

На примере студентов разных кафедр были выявлены связи между компонентами осознанной саморегуляции, с одной стороны, и базовыми ориентациями личности, с другой, различия в количестве и положительном или отрицательном коэффициенте корреляции отличаются в зависимости от кафедр, на которых обучаются студенты.

Выявлены следующие значимые различия (см. таблицу 1).

Выводы

1. У студентов психологов практически все компоненты саморегуляции имеют корреляционную связь с направленностью на решение личных проблем (отрицательные корреляционные связи в сфере личных интересов и сфере действий), и направленностью на действие (положительные корреляционные связи в сфере личных интересов и сфере действий).

2. У студентов юристов выявлены корреляционные связи преимущественно между компонентами саморегуляции и направленностью на взаимодействие (отрицательные корреляционные связи в сфере личных интересов). Похожая ситуация у студентов кафедры Сервиса и туризма.

3. У студентов экономистов установлены корреляционные связи между некоторыми компонентами саморегуляции и направленностью на взаимодействие (сфера действий), корреляционные связи отрицательные.

Литература

1. Бандура А. Теория социального научения. – СПб.: Евразия, 2000. – 320 с.
2. Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции/ Предисл. В.И. Моросановой. изд. 2-е, испр. и доп. – М.: ЛЕНАНД, 2011. – 320 с.
3. Осницкий А.К. Психологические механизмы самостоятельности. – М.; Обнинск: ИГ–СОЦИН, 2010. – 232 с.
4. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М.: Педагогика, 1973. – 424 с.

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Горева-Куртышева А.А.

Магистрант

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.

Астафьева, РФ, г. Красноярск

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ОСОБЫЙ ВИД ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Существует значительная дифференциация видов психологического консультирования в зависимости от целей и задач консультирования, личности клиента, обращающегося за психологической помощью и, конечно же, личностью консультанта. Организационное консультирование как вид психологической помощи берёт своё начало в теории классической психологии труда. Данную тему в России разрабатывали с середины XX века такие видные психологи как В.М. Глушков и В.И. Терещенко, в основном в рамках инженерной психологии и социальной психологии [1, с. 67]. С 1990х годов организационная психология выделяется в самостоятельную науку.

В общем виде организационное консультирование представляет собой комплексный процесс, направленный на повышение работоспособности коллектива, адекватное принятие им задач руководства. Данная дисциплина включает в себя знания широкого спектра: от управленческого командного менеджмента до личной эффективности, от тайм-менеджмента и самоконтроля до практики работы в условиях неопределённости. По форме организационное консультирование может быть как индивидуальным, так и групповым, однако как отмечают современные практикующие организационные психологи, такие как Б.Н. Безденежный (д.п.н, ведущий сотрудник РАН), в данной сфере групповое консультирование распространено значительно больше, чем в классическом консультировании.

Самой существенной особенностью организационного консультирования является тот факт, что заказчиком выступает руководитель организации, а участниками консультативного процесса его подчинённые. Проводя аналогию с классическим консультированием процесс организационного консультирования по модели построение напоминает семейное консультирование детей и несовершеннолетних подростков, в котором инициатором обращения к психологу становится родитель. В такой модели зачастую консультант встречает активное сопротивление прямого участника процесса консультативному контакту, так как запрос, сформированный родителем, может представляться ребёнку некорректным, сам процесс может пугать, а непонимание процесса и незнание его существенных составляющих, таких как анонимность, может препятствовать открытому диалогу и разрешению ситуации. Все те же проблемы мы можем встретить и в организационном консультировании. Даже если источником запроса на консультативный процесс являются члены рабочего коллектива, это вовсе не значит, что все работники

одинаково готовы к нему. Зачастую запрос заказчика консультативного процесса (руководителя) и проблемы, выделенные консультантом при взаимодействии с работниками, вступают в конфликт. Таким образом, мы можем выделить следующие особенности организационного консультирования, как особой формы психологического консультирования:

1. Источник консультативного запроса и участник консультативного процесса – не одно лицо.
2. В рамках консультативного процесса правила классического консультирования могут быть изменены (например, правило анонимности результатов организационного консультирования – результаты могут быть представлены заказчику, если это оговорено консультативным контрактом).
3. Участники консультативного процесса могут намерено фальсифицировать результат работы, так как они могут быть заинтересованы не в разрешении проблемы как таковой, а в сохранении своей иерархической позиции.

Так как организационное консультирование в большей степени применимо к сфере бизнеса и даже классифицируется как один из вариантов бизнес-обучения сотрудников, результаты такого процесса чётко фиксированы и должны быть измеримы. В то время как классическое консультирование и его продуктивность в большей степени обусловлено заинтересованностью клиента в разрешении его запроса, его активностью и способностью воспринимать новый опыт, продолжительность консультирования определяется ситуативно, а результат консультирования определяется субъективной удовлетворённостью клиента текущими изменениями, организационное консультирование регламентировано, ограничено во времени и имеет прозрачную структуру.

Наиболее существенные отличия организационного консультирования от классического консультирования мы можем представить в виде таблицы.

Таблица 1

Сущностные характеристики	Классическое консультирование	Организационное консультирование
Форма работы.	Преимущественно индивидуальная работа.	Преимущественно групповая работа.
Ориентация консультанта при верификации запроса.	Целевая работа с запросом клиента и его видением проблемы.	Целевая работа с запросом непосредственного клиента (руководителя).
Продолжительность консультативного процесса.	Приблизительное временное прогнозирование с гибкими границами завершения консультативного процесса.	Чёткое временное прогнозирование, план с конкретными датами и сроками консультативного процесса.
Структура консультативного	Гибкая структура консультативного	Ригидная структура консультативного

процесса.	процесса, адаптивные разнообразные методики.	процесса, использование универсальных методик и упражнений.
Оценка результата консультирования.	Оценка результата исходя из субъективной удовлетворённости клиента и профессионального наблюдения психолога	Оценка результатов исходя из базовых критериев эффективности компании в целом и конкретного её направления.
Форма первичного скрининга клиента.	Первичный скрининг в свободной форме (беседа, сбор предварительного анамнеза, проективные методики описания или визуализации проблемы).	Первичный скрининг регламентирован. Методики универсальны и валидны, они не могут быть изменены под индивидуальные особенности конкретного сотрудника.
Результаты консультативного процесса.	Результаты консультативного процесса подаются психологом адаптивно с учётом готовности клиента, в зависимости от его возможной реакции на результат. Результаты строго анонимны и не могут быть переданы третьим лицам (исключая угрозу жизни клиента или официальный запрос органов власти).	Результаты консультативного процесса представляются непосредственному клиенту (заказчику) максимально подробно, с полным описанием консультативного процесса и всех изменений.

Первоначальный анализ таблицы может способствовать выводу о высокой обобщённости организационного консультирования, отсутствию персонального подхода и, как следствие, общем характере такого варианта психологического взаимодействия, а возможно, и его низкой эффективности. Однако давайте проанализируем ключевые особенности организационного консультирования в контексте решаемых им проблем. Существует два основных запроса непосредственного клиента руководителя: рост ключевого показателя эффективности компании или формирования нового навыка у

сотрудника. Таким образом, одна задача должна быть реализована консультантом в коллективе, где каждая личность обладает субъективным восприятием и своими уникальными особенностями, коррелирующими или конфликтующими с задачей. Не универсальность методик или индивидуальные методики могут спровоцировать агрессию, так как изначально предполагают неочевидную дифференциацию участников консультативного процесса, которая может быть воспринята как ранжирование по значимости или по уровню способностей, или по любому другому основанию, ущемляющему самооценку личности. Универсальность важна как при проведении первичной диагностики, так и при непосредственной работе, что способствует установлению доверительных отношений с участниками консультирования.

Так как организационное консультирование предполагает участие людей в процессе не по собственному желанию, а исходя из косвенного запроса непосредственного заказчика, временные ресурсы, которые участники процесса готовы инвестировать в саморазвитие должны быть регламентированы, в противном случае консультант столкнётся с негативным восприятием процедуры и, как следствие, с её неэффективностью.

С точки зрения заказчика, не включенного непосредственно в процесс, разумно требовать однозначных изменений, выраженных не в субъективных, а в объективных критериях. Таким образом все специфические критерии организационного консультирования оправданы и действительно способствуют максимально эффективному взаимодействию, а так же решению конкретной задачи. Именно эти ключевые особенности делают процесс организационного консультирования не просто вариантом психологической помощи, а **средством сопровождения** внедрения нового качества, формирования нового навыка.

Библиографический список:

1. Глушков В. М., Добров Г. М., Терещенко В. И. Беседы об управлении. — М.: Наука, 1974.
2. Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности. — М.: ИП АН СССР, 1987.
3. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство — СПб.: Питер, 2002.

Матвеев Е.В.

учитель-логопед,

ГБС (К) ОУРХ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «СКОШИ I, II видов»

г. Абакан, Хакасия, РФ

МИР ОКРУЖАЮЩИХ ЗВУКОВ

Большую роль в ориентировке в окружающем мире играют неречевые звуки. Ребёнок с нарушенным слухом быстрее овладевает умением различать и узнавать окружающие неречевые звуки, чем речь.

Если слух не может полноценно выполнять свои функции, обязательно нужно использовать слуховые аппараты, потому что многие дети без них не

слышат себя, своей собственной речи. В индивидуальных слуховых аппаратах дети слышат многие звуки. Услышав, они замирают, моргают, поворачивают голову. Если слуховые реакции не подкрепляются, то постепенно ребёнок перестаёт реагировать даже на громкие звуки.

Необходимо учить реагировать на разнообразные шумы и звуки, которые окружают ребёнка. Различение неречевых звуков помогает воспринимать их, как сигналы о приближении или удалении предметов. Например, приближение шума мотора машины, или стук колёс приближающегося поезда.

Хорошо опознаваемые и осознанно воспринимаемые звуки могут определять характер деятельности ребёнка.

Задача родителей и педагогов состоит в развитии у ребёнка умения слушать окружающие звуки в процессе повседневной совместной деятельности. Формировать и развивать слуховое восприятие нужно обязательно, от этого во многом зависит развитие речевой функции ребёнка.

Многие звуки можно воспроизводить самим. Комментируя все свои действия, тем самым помогая ребёнку понять значение каждого услышанного звука. Одновременно идёт накопление словарного запаса. Развитие слухового внимания, умение быстро ориентироваться в окружающем мире, способствует восприятию речи на слух. Нужно учить ребёнка связывать звук с предметом. Например: упала игрушка, или зазвонил телефон. Наиболее распространённые окружающие звуки, которые ребёнок должен научиться узнавать:

1. Звуки улицы:

- гул самолёта;
- стук колёс идущего поезда;
- шорох листьев;
- шум и сигналы транспорта.

2. Звуки, издаваемые животными и птицами:

- лай собаки;
- мычание коровы;
- мяуканье кошки;
- карканье вороны;
- крик совы;
- голос кукушки;
- щебетание птиц.

3. Звуки дома:

- стук, или звонок в дверь;
- стук молотка;
- телефонный звонок;
- звук упавшего предмета;
- звук текущей воды;
- звук телевизора;
- звучание музыкальных игрушек.

Звучание музыкальных игрушек оказывает огромное влияние на развитие слухового внимания и эмоциональной сферы ребёнка. Развитие восприятия

неречевых звуков идёт от элементарной реакции на наличие или отсутствие звука к их различению и восприятию, в дальнейшем – в качестве сигнала к действиям. Важно, в процессе слушания звуков окружающего мира, научить ребёнка воспроизводить их.

Игры, направленные на развитие слухового восприятия:

«Что звучало?»

Цель: учить различать на слух звучание музыкальных игрушек при выборе из 2-3; развивать слуховое внимание.

Ход игры: взрослый вначале рассматривает с ребёнком данные игрушки (барабан, гармошка, дудка), обговаривает названия, предлагает послушать их звучание. Затем объясняет ребёнку, что под звуки барабана надо маршировать, под гармошку можно танцевать, под звучание дудки имитировать игру на дудке.

«Звени колокольчик»

Цель: учить определять по звуку направление в пространстве, продолжать развивать слуховое внимание, действовать по звуковому сигналу.

Ход игры: взрослый показывает ребёнку колокольчик, просит послушать, как он звенит. Потом предлагает поиграть: закрыть глаза, а взрослый отойдёт и позвонит колокольчиком. После этого ребёнок должен открыть глаза и подбежать к взрослому. Вначале взрослый недалеко отходит от ребёнка и останавливается, чтобы ребёнок мог проверить правильность своих действий зрительно. В дальнейшем взрослый отходит дальше и становится так, чтобы ребёнок не сразу мог его увидеть, а лишь тогда, когда начнёт двигаться в нужном направлении.

При знакомстве ребёнка с окружающими звуками важна эмоциональная реакция взрослого. Во время звучания взрослый всем своим видом, позой, выражением лица, естественными жестами показывает что, что-то произошло. Он обращает внимание ребёнка на стук в дверь, при этом по возможности повторяет этот звук. Важно учить ребёнка эмоционально реагировать на звук. Постепенно ребёнок начнёт прислушиваться к тем звукам, которые его окружают, радуясь знакомым и проявляя любопытство к новым.

Подобные игровые упражнения проводятся в течение всего дня, при этом используются как случайные ситуации, так и специально организованные взрослым. Результативность обучения восприятию звуков окружающего мира во многом определяется тем, насколько взрослые поддерживают интерес ребёнка к звукам, радуясь каждой реакции, даже ошибочной.

Дети, имеющие нарушения слуха, тем успешнее используют свои остатки слуха, чем больше слуховой информации становится для них интересной и значимой.

Литература:

1. Методические рекомендации по включению детей с нарушениями слуха в дошкольное образовательное учреждение. Кулакова Е.В., Любимов М.Л. – Москва, 2013. – 50с.

2. Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г. Развитие речи детей с нарушенным слухом в семье. М.: Просвещение, 1991. – 318с.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Быкова Е.А.

к. псих. н., доцент кафедры псих. развития и педагогической псих.

Тимофеева Т.

*студент 4 курса факультета коррекционной педагогики и психологии
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»*

Г. Шадринск, РФ

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В последнее время требования школы к уровню умственного развития дошкольника значительно возросли - возникла необходимость целенаправленного развития ребенка для успешного обучения в школе.

Для решения этой задачи необходимо определить уровень психического развития ребенка, вовремя диагностировать его отклонения и на этой основе намечать пути коррекционной работы. Повышение эффективности обучения во многом определяются тем, насколько верно учитывается уровень подготовленности детей к школьному обучению.

Ребенок до обучения в школе должен достичь определенного физиологического и умственного уровня, а также эмоционально-волевого развития (Ясюкова Л.А., 1998). Обучение в школе требует достаточного запаса знаний о мире и сформированных элементарных понятий, а так же владение мыслительными операциями, обобщение и различение предметов и явлений [3].

Благодаря успешной умственной деятельности ребенок, познает окружающий мир, формируя представления, как о себе, так и о явлениях, которые его окружают. Нужно уметь различать существенное и несущественное, выделять главное в потоке второстепенного и незначимого. Это возможно только тогда, когда сформирована интеллектуальная установка на иерархическое деление признаков, когда свойства или явления воспринимаются не рядоположенно и равноправно, но всегда - соподчиненно. Так же необходимо уметь улавливать и отслеживать логическую последовательность в потоке информации, игнорируя отступления и различные "шумы" [3].

В настоящее время сформировалась целая система ускоренного интеллектуального развития детей, включая развивающие занятия в детском саду, специальные развивающие центры, прикладную литературу и развивающие игры, диагностические методы для определения уровня развития дошкольника. Стихийное формирование познавательной деятельности ребенка без учета закономерностей их развития может нанести существенный вред психическому развитию [1].

Для изучения уровня развития интеллектуального компонента готовности к школе мы исследовали уровни сформированности: кратковременной речевой памяти, кратковременной зрительной памяти, интуитивного речевого анализа-синтеза, речевых аналогии, речевых классификации, речевых антонимов,

интуитивного визуального анализа-синтеза, визуальных классификации, визуальных аналогии, произвольного владения речью, с помощью методики Л.А. Ясюковой «Определение готовности к школе». Опытная часть нашего исследования была выполнена на базе МКДОУ Детский сад комбинированного вида №17 г. Шадринска. В исследовании приняли участие 50 человек.

Анализ результатов исследования показал наличие значительного количества дошкольников с низким уровнем интеллектуальной готовности к обучению в школе.

У 30% детей выявлен хороший уровень развития: кратковременной речевой памяти, понятийно интуитивного мышления; у 10% - хороший уровень развития понятийно речевого мышления; у 20% детей – понятийно - образного мышления.

Средний уровень развития кратковременной речевой памяти обнаружен у 40% детей, кратковременной зрительной памяти - у 80% детей, речевого развития - 10% детей, понятийно интуитивного мышления - у 20% детей, понятийно логического мышления и понятийно образного мышление - у 60% детей, понятийно речевого мышления у 70% детей.

Слабый уровень развития кратковременной речевой памяти продемонстрировали 30% детей, кратковременной зрительной памяти, понятийно речевого мышления и понятийно образного мышления - 20% детей, слабый уровень речевого развития имеют 90% детей, понятийно интуитивного мышления - 70% детей, понятийно логического мышления - 40% детей.

Высокий уровень развития изучаемых познавательных процессов не обнаружен.

Таким образом, результаты показывают необходимость проведения систематической работы по развитию познавательных процессов у детей, что будет способствовать повышению интеллектуальной готовности к обучению в школе. На основе констатирующего эксперимента была отобрана группа из 10 человек для формирующего эксперимента. Нами была разработана программа, целью которой являлось развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста.

Для достижения данной цели мы реализовали следующие **задачи**:

1. Развитие понятийно интуитивного мышления, понятийно логического мышления, понятийно речевого мышления, понятийно образного мышления.

2. Развитие восприятия, а так же развитие такого важного свойства личности как наблюдательность.

3. Развитие кратковременной зрительной памяти, кратковременной речевой памяти.

4. Расширение репертуара коммуникативных и речевых навыков.

Работа проводилась в соответствии с общими принципами психокоррекции: принцип занимательности; принцип новизны; принцип динамичности; принцип комплексности; принцип полезности; принцип сотрудничества.

Механизмами коррекционного воздействия выступили: механизм

внушения надежды, альтруизм, научение, имитационное поведение, эмоциональная поддержка, механизм катарсиса.

Программа реализовывалась с помощью разнообразных методов и приемов развития интеллектуальной готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе: игротерапии, психогимнастики, сказкотерапии, релаксационных упражнений, развивающих упражнений (направленных на развитие когнитивных процессов). Коррекционные игры, упражнения в программе были подобраны с учётом результатов исследования уровня интеллектуальной готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе [2].

Все занятия имеют общую и гибкую структуру, наполняемую разным содержанием. Структура была разработана с учетом возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста. Каждое занятие данной программы состояли из вводной, основной и заключительной части.

Вводная часть (5 минут) была направлена на создание комфортной атмосферы и эмоционально-благополучного фона в группе и включала ритуал приветствия и упражнения направленный на установление работоспособности. В данной части занятия мы использовали следующие упражнения: «Я желаю тебе», «Улыбнитесь» и др.

Основная часть (10-15 минут) была направлена на развитие интеллектуальной сферы, включала игры и упражнения, которые способствовали развитию когнитивных процессов. В данной части занятия мы использовали следующие упражнения: «Что меня окружает», «Оживление», «Кто ушел и где стоял», «Кто знает больше», «Я положил в мешок» и др.

Заключительная часть (3-5 минут) предусматривала снятие психоэмоционального напряжения, закрепление положительного эффекта и включала упражнения на установление позитивного эмоционального состояния, релаксации, мышечное расслабление, подведение итогов и ритуал прощания. В данной части занятия мы использовали следующие упражнения: «Торт», «Четыре стихии», «Путешествие в волшебный лес», «Волшебный сон» и др.

Работа проводилась в тесном взаимодействии с воспитателями. Для них разрабатывались рекомендации по особенностям индивидуальной работы с детьми. Было проведено родительское собрание, где раскрывались вопросы интеллектуальной готовности, а так же рекомендации связанные, с критериями, предъявляемыми к первокласснику и рекомендации родителям при взаимодействии с учителем.

Повторная диагностика показала повышение уровня развития познавательных процессов у детей. В частности, высокой уровень развития кратковременной речевой памяти показали 80 % детей, кратковременной зрительной памяти и понятийно интуитивного мышления 10% детей, речевого развития - 20% детей, понятийно речевого мышления и понятийно образного мышления - 90% детей. Хороший уровень развития кратковременной речевой памяти, понятийно речевого мышления и понятийно образного мышления продемонстрировали 10% детей, кратковременной зрительной памяти - 80%

детей, речевого развития - 70% детей, понятийно интуитивного мышления и понятийно логического мышления - 90% детей.

Средний уровень развития кратковременной речевой памяти, кратковременной зрительной памяти, речевого развития, понятийно логического мышления показали 10% детей.

Анализ эффективности разработанной программы мы осуществляли с использованием критерий углового преобразования Фишера ϕ^* .

Литература.

1. Конева, О.Б. Психологическая готовность детей к школе: Учебное пособие [Текст] / О.Б Конева, Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000.

2. Котелевская, В.В. Дошкольная педагогика. Развитие речи и интеллекта в играх, тренингах, тестах [Текст] /В.В. Котелевская, Ростов н/Дону.: Феникс, 2002.

3. Ясюкова, Л.А. Готовность ребенка к школе: прогноз и оптимизация развития [Текст] / Л.А. Ясюкова, - СПб. 2003.

Гулиева Джамиля Ариф Гизы
докторанта кафедры Психологии
Бакинский Государственный Университет
Г.Баку, Азербайджан

ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНО АНОРМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ: ПОИСК ДЕФИНИЦИИ

Для упорядочивания социальной и приватной жизни людей универсальные параметры социального поведения имеют важное организационное значение. Культурные и социальные нормативы поведения выполняют как консолидирующую, так и разъединяющую функции, поэтому образуют социальные представления о норме как о системе субъективных или коллективных предписаний о «должном».

Понятие «анормальность» это достаточно широкое оценочное понятие. Оно содержит представление о норме как о «должном», в контексте чего любое нежелательное поведение в литературе наиболее обобщенно определяется понятием аномальное поведение [2;4, стр. 92—102;5]. Поэтому, аномальное поведение всегда проявляется как нарушение нормативности и может относиться и к личностному свойству [2;5], и рассматриваться как ситуативный поступок [3;4;5], а также как оценочно-описательная характеристика культурной принадлежности личности в целом [12].

Не смотря на существующий социально-культурный контекст содержательной представленности аномального поведения как психологического понятия, тем не менее, оно в большинстве случаев связывается именно с медицинским представлением о норме, с психофизиологическим пониманием и даже с биологическим понятием адаптации. После выдвижения И.П. Павловым принципа саморегуляции организма как целостной открытой системы, именно успешная адаптация психики как адекватная реакция на стресс (как ситуацию неопределенности и

новизны) была положена в основу медицинского понимания нормальности поведения человека в различных обстоятельствах [4;8;10;11].

Аналогичной ярко выраженной *психофизиологической* трактовки понятия нормальности-анормальности придерживались Р.Мертон, Г.К.Ушаков и др.[6;7;11], полагая, что под нормальностью или анормальностью человеческого поведения следует понимать то, как быстро и успешно по аналогии с биологическими системами человек способен устанавливать гомеостаз с социальной средой. Поэтому, анормальное поведение, это также и то поведение, которое в значительной степени *противодействует продолжительному социальному, эмоциональному благополучию индивида и/или того человеческого сообщества*, к которому индивид принадлежит. Таким образом, обнажается еще одна грань определения анормальности поведения – это *поведение, обслуживающее состояние духовного или психического кризиса* человека, характеризующееся физической, социальной и психологической деструкцией и являющееся достаточно устойчивым.

Отметим, что современная психиатрия рассматривает *анормальность поведения человека как результирующую* от двух причинных векторов: *патоморфологии и психогений* окружающего социокультурного пространства человека. Граница между здоровьем и болезнью сегодня сдвинулась в сторону акцентуаций характера, невротических реакций всего того, что в современной психиатрии обозначается как анормальность личности и ее поведения в форме «непатологических состояний психической дезадаптации» [10;11].

Следовательно, анормальность не всегда является результатом психической несостоятельности, физиологической патологии личности. Анормальность может носить и *функциональный характер* и проявиться как поведение или культурно неразвитой, или нравственно деформированной, или невротизированной личности.

Однако, в медицинской литературе часто встречаются описания и таких вариантов нормальной социальной приспособляемости индивида, когда обладая органической патологией в той или иной соматической сфере, личность за счет приобретаемых в специальной педагогической коррекционной работе полезных учебных навыков, овладевает должными социально-нормативными требованиями организации собственной личности и поведения. В данном случае нормальность является следствием успешной коррекционно-компенсаторной работы с инвалидом и вследствие этого можно резюмировать, что *анормальность, это не всегда явления органически патологической природы*, а следовательно, под классификационное определение анормальности попадают не только патосоматические варианты развития личности, но и варианты патосоциогенеза личности даже в случае соматической нормы.

Нарушение процессов нормальной социальной адаптации, приводящее к деморализации и антиобщественной направленности личности, нарушение причинности и упорядоченности поведения, нарушения чувства постоянности (константности) места обитания, неадекватность субъективных образов отражения объектам действительности, несоответствие уровня притязаний реальным возможностям, неумение уживаться с окружающими и с самим

собой, неспособность планировать свой жизненный путь, неспособность сознательно и свободно регулировать свои действия, самодеструкция – вот те основные характеристики аномального поведения, которые выделяют врачи как внешние показатели психического нездоровья личности [1;11].

Таким образом, бинарная концепция аномального поведения в медицине закрепилась достаточно прочно (имеется в виду, что аномальность может быть следствием как социопатогенеза, так и психопатогенеза).

Аналогично, понятие аномального поведения в педагогике и психологии также не имеет универсального содержательного наполнения. Не смотря на единство биологического и социальной линий развития человека, норма развития и поведения понимается в контексте как психофизиологической, так и социокультурной нормативности развития человека, что логично придает бинарную трактовку понятию аномальности.

В философских, социологически, культурных научных концепциях сложилась преобладающая *социокультурная* трактовка понятия нормальности/анормальности как характеристики поведения личности. В этих случаях, нормальность поведения всегда регламентируется качеством социального и культурного воспитания человека, условиями его семейного окружения, которые отвечают за то, на сколько человек нормален по отношению к требованиям общества [3;7;8;10]. Принимая за основу социокультурной нормативности поведения *ценностно-смысловые ориентиры внутреннего мира личности* [7;8;10], исследователи часто обращаются к психофизиологическим параметрам оценки поведения индивида в процессе его социальной адаптации, что придает понятию аномального поведения также *бинарную* трактовку, когда аномальное поведение рассматривается одновременно как проявление и *психопато-* и *социопатогенеза*.

Критерием отличия аномальности от психического расстройства, как и в медицине, в данном случае выделяется длительность и повсеместность проявления аномальности в жизни человека. Также всегда существует некий структурный каркас, который независимо от варианта аномального поведения можно применить к его оценке: *«ожидаемая норма поведения→ нарушение нормы как совершение аномативного поступка→результат нарушения в виде нормативной изоляции»*.

В виду того, что аномальность часто используется как понятие синонимически более привязанное к понятию психофизиологической нормы адаптации и приспособляемости организма, в контексте реакции на стресс, как понятие обозначающее наличие отклонений в контексте патоморфологии, этиологии и патогенеза личности, представляется, что для нужд исследовательской практики в психологии, социологии, педагогике более корректным является использование понятия *социальной аномальности*.

Поэтому, резюмируя, можно сказать, что *социально аномальное поведение* это: поведение в правовом поле, однако, противоречащее принятым социально-культурным нормам. Это то поведение, которое не согласуется с представлениями о нравственности, морали и этике, характеризуется устойчивыми проявлениями социальной дезадаптации, личностной деструкции

и субъективной неудовлетворенности жизнью и собой, однако, не связанное с психической патологией личности и не носящее признаков преднамеренного причинения вреда с угрозой для жизни и безопасности окружающих.

A-prigoti, можно сказать, что *социально аномальное поведение* - это проявление морального уродства личности, носящее характер глубоких деформаций ценностно-смысловой сферы человека, его интересов, потребностей и мотивов.

Литература

1. Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Л.С.Выготский. – М.: Педагогика, 1983. - С. 34-76 . – (Собр. соч. в 6 т./Л.Выготский, т.3).
2. Змановская Е.В. Девиантология. Психология отклоняющегося поведения.- М.: Академия, 2004 - 288 с., Иванов В.Н. Девиантное поведение: причины и масштабы // Социально-политический журнал. 1995. № 2. С. 47—57.],
3. Иванов В.Н. Девиантное поведение: причины и масштабы // Социально-политический журнал. 1995. № 2. С. 47—57.
4. Кпейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учеб. пособие для вузов. — М., 2001.
5. Ковальчук М.А. Профилактика девиантного поведения старшеклассников: Монография. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2002 - 242 с.],
6. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Качества антисоциального поведения // - М., Екатеринбург: Академический проект, Деловая книга, 2000. – 460 с.
7. Кросс-культурная психология (Исследования и применение) // Джон В.Берри, Айп Х.Пуртинг, Маршалл Х.Сигалл, Пьер Р.Дасен. - Харьков: Институт прикладной психологии изд-во «Гуманитарный центр». - 2007. – 560 с.
8. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология преступности (Современные буржуазные теории). — пер. с франц. Самарской Е. А., редактор перевода Грецкий М. Н. — М.: Прогресс, 1966.,
9. Патаки Ф. Некоторые проблемы отклоняющегося (девиантного) поведения // Психологический журнал. Т. 8. № 4. 1987. С. 92—102.,
10. Психология. А-Я. Словарь-справочник / Пер. с англ. К. С. Ткаченко. — М.: ФАИР-ПРЕСС. Майк Кордуэлл. 2000.
11. Триандис Гарри С. Культура и социальное поведение: учебное пособие / Пер. В.А.Соснин. - М.: ФОРУМ, 2007. - 384 с.
12. Ушаков Г.К. Пограничные нервно-психические расстройства. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1987 г. – 304 с.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИСКУССТВОМ

В современных социокультурных условиях возникает необходимость освоения коррекционно-развивающих технологий и методов обучения детей с особыми образовательными потребностями. Мы мечтаем об учителе, владеющем приемами и методами работы с детьми, имеющими различные проблемы в развитии, о квалифицированных специалистах, по-новому понимающих образовательные потребности ребенка. К сожалению, среди педагогов общеобразовательных учебных заведений мало тех, кто владеет соответствующими теоретическими знаниями и специфическими практическими умениями.

Возникновение социального заказа на подготовку педагогов, «владеющих интегративным междисциплинарным знанием об индивидуально-типологических различиях в развитии детей одного возраста»; знающих о проблемах, осложняющих это развитие в силу разного рода неблагоприятных факторов; способных на педагогическом уровне решать вопросы, связанные со своевременным выявлением этих проблем, было не случайным. В медицине, психологии, педагогике особенно актуальной становится проблема поиска новых эффективных направлений психолого-педагогической реабилитации детей с различными нарушениями в развитии.

Дети с ограниченными возможностями здоровья быстро утомляются, подвержены общей астении физического и психического здоровья, стрессам и неврозам. Для того чтобы решать данные проблемы современный педагог должен владеть не только знаниями по педагогике и психологии, но и знаниями в области специального образования, то есть опытом работы с детьми с сенсорными, интеллектуальными или эмоциональными нарушениями в развитии.

Студенты художественно-графического факультета столичного педагогического колледжа, занимаясь исследованием данной проблемы, собирали интересные информации для своей дальнейшей работы. Например, в мурманском океанариуме научились лечить детей с задержкой в психическом развитии и с интеллектуальной недостаточностью с помощью тюленей. Специалисты-психологи уверены, что общение с теплокровными животными вызывает у детей с ограниченными возможностями те самые положительные эмоции, которые так необходимы для их социальной адаптации. Сначала дети боятся трогать животных, потом прикасаются к ним одним пальчиком, а затем и ладошкой. Казалось бы, не проще ли пообщаться с кошкой или завести дружбу с добродушным псом? Однако дети с ограниченными возможностями не идут на контакт с «привычными» животными - им нужны потрясение, сильная мотивация.

Основная задача в деле воспитания и образования «особых» детей – интеграция ребенка в жизнь и осуществление компенсаций его недостатков путем активизации деятельности сохранных анализаторов; максимальная ориентация в обучении и воспитании на нормально развивающихся

сверстников; социализация и обучение жизни в детском коллективе. Коррекционно-развивающие возможности уроков искусства обусловлены тем, что оно (искусство) является источником позитивных переживаний всех детей, рождает творческие потребности и способы их удовлетворения, активизирует потенциальные возможности в практической художественной деятельности детей.

Психологи констатируют, что в результате изотерапии создаются условия для оптимального развития у ребенка всех видов памяти – кратковременной, долговременной, зрительной, слуховой, наглядно-образного и словесно-логического мышления, произвольного и произвольного внимания.

Формирование изобразительной деятельности у детей с особыми образовательными потребностями не является самоцелью. Благодаря таким занятиям учитель может решать общие развивающие и коррекционно-развивающие задачи. Посредством изотерапии можно добиться хороших результатов в развитии не только эмоциональной, но и умственной и физической сферы; наблюдается двигательная активность, повышается уровень познавательного интереса, качество мыслительных операций; развитие речи и сенсорики. Занятия изобразительной деятельностью помогут ребятам в их социализации, комфортном существовании в обществе.

Учитывая, что у детей с отставанием в развитии не одна проблема, а несколько, мы рассматриваем общие подходы к их обучению, которые могут решаться посредством изобразительной деятельности. Одним из принципов программ для общеобразовательных школ по изобразительному искусству является необходимость опираться на жизненный опыт ребенка. Но, если у нормально развивающихся сверстников есть потребность не только наблюдать, но и творить самим, то у детей с проблемами в развитии, надо специально формировать навыки наблюдения и замысла, у них обеднен этот «жизненный опыт». Эта категория детей развивается только под руководством педагога-профессионала, который сам владеет техникой и технологией, и имеет доброе и понимающее сердце.

Воспитание средствами искусства и «через искусство» является важным инструментом коррекционного воспитания детей, имеющих проблемы в развитии. Вся практическая художественная деятельность любого ребенка ставит задачи эмоционально-психологического настроения на успех, получения эстетического наслаждения от процесса творчества, что влияет на здоровье и формирование социально-нравственного поведения.

Краткие рекомендации по видам изобразительной деятельности

Изображение природных форм

Занятия с растениями дают возможность детям чувственно, наглядно, практически осваивать элементы окружающей природы. Травы, листья, цветы, плоды становятся базой накопления представлений о многообразии форм реального мира. Посредством зрительного анализатора они находят в сопоставляемых признаках отличительные черты; выполняя формообразующие движения, уточняют зрительные представления, что помогает им освоить

разные способы изображения. Приступая к практической работе, они уже имеют в сознании точный образ объектов и предварительную ориентировку на характер изобразительных действий.

Создание декоративного рельефа

Занятия лепкой полезны и приносят радость всем детям, и особенно полезны для детей с ограниченными возможностями здоровья, развивают мелкую моторику рук. Занятия изобразительной деятельностью требуют определенной тренировки мышц кисти и предплечья, без этого ребенок будет испытывать усталость и быструю утомляемость. Лепка, это одна из форм чувственного познания действительности, способствующая развитию сенсорики, тактильных ощущений (зрительного восприятия, памяти, образного мышления, ручных умений и навыков). Например, выполнение композиции «Рыбка» с яркими чешуйками, напоминающими лепестки цветка. Скатывание разноцветных шариков из пластилина и придавливание их к нарисованной форме рыбки.

Рекомендации по работе цветом

Цвет может гармонизировать человека, он способен мобилизовать его ресурсы, а может успокоить и расслабить. Цветом можно вылечить, цветом можно привести человека в угнетенное состояние. Цветовое художественное воспитание дает возможность наиболее широко развить органы чувств ребенка, его эстетический вкус, мышление и творческие способности, что, в свою очередь, непосредственно отразится наилучшим образом на общем развитии, окажет влияние на формирование одного из основных социально-культурных критериев - стремления к красоте. Понятие цвета, отвлеченного от предмета, является слишком сложной для ребенка абстракцией. «Особые» дети гораздо позже начинают обращать внимание на окраску предметов, с трудом запоминают их названия.

«Какой это цвет? Что ты знаешь еще такого цвета? Какой он на вкус? Какую мелодию ты слышишь? Это вечер или день?» - эти или другие вопросы, поставленные педагогом, как бы отвлекают ребенка от самого предмета, но констатируют его внимание на абстрактном по существу понятии цвета.

Рекомендации по конструированию

Педагогу очень важно не только умение найти индивидуальный подход к ребенку, но неустанно искать свой собственный творческий метод для решения поставленных задач. Дети с особыми образовательными потребностями все разные, и педагогу просто необходимо искать приемы, чтобы пробудить у них интерес к деятельности, увлечь, давая возможность наблюдать за приемами изображения, конструирования, декорирования (украшения), лепки, ведь «особые» дети любят создавать то, что им знакомо и интересно.

Уроки-беседы

У большинства учащихся с особыми образовательными потребностями крайне ограничен опыт эмоционально-эстетического восприятия окружающего

мира и, что также важно для становления эмоционального переживания, у многих практически отсутствует опыт восприятия художественных произведений. Студенту педагогического колледжа, будущему учителю изобразительного искусства, рекомендуется знать, какое значение для развития речи оказывают уроки-беседы по картинам известных художников. Для понимания картины имеет значение ее целостное рассматривание. В этом случае возрастает специфическое узнавание главных персонажей, способствующее осмыслению ведущей ситуации произведения. Систематическое рассматривание художественных произведений повышает у детей качество осмысления. Изобразительное искусство в коррекционной работе направлено не столько на то, чтобы научить ребенка рисовать, сколько на то, чтобы научить ребенка радоваться, помочь ему управлять своими эмоциями...

Капитунова А.А.,

к.п.н.,

методист ЦНХО (Центр непрерывного художественного образования)

Шумихина Ю.Г.,

магистрант кафедры логопедии

Лифанова Т.М.

*к. п. н., профессор кафедры специальной педагогики и
специальной психологии*

*Московский Государственный Гуманитарный Университет
им. М.А. Шолохова, г. Москва, РФ*

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРИРОДОВЕДЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Проблема изучения особенностей усвоения лексики детьми с системными речевыми расстройствами представляется актуальной, поскольку несформированность лексической системы языка является одним из центральных компонентов в структуре общего недоразвития речи (ОНР) (Р.Е.Левина, В.К. Орфинская, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова и др.). При ОНР нарушено или отстаёт от нормы формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи: лексики, грамматики, фонетики.

Нарушение формирования лексики у детей с ОНР проявляется в ограниченности словарного запаса, резком расхождении объёма активного и пассивного словаря, неточном употреблении слов, многочисленных вербальных парафазиях, несформированности семантических полей, трудностях актуализации словаря.

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обуславливает некоторые специфические особенности мышления. Дети с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением, классификацией, исключением лишнего понятия и умозаключением по аналогии. Их речевое

отставание отрицательно сказывается на развитии внимания, памяти, воображении. Детям с ОНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы.

В основе содержания деятельности дошкольника лежат знания и умения, которые он усвоил, познавая окружающую действительность. В связи с этим проблема ознакомления детей с окружающим миром, неживой и живой природой и с основами экологической культуры в дошкольном возрасте поставлена в ряд актуальных научных задач специальной педагогики.

Ряд учёных (Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина и др.) применительно к вопросам формирования природоведческой лексики у школьников с нарушениями интеллектуального развития рекомендуют придерживаться следующих направлений словарной работы: **обогащение словаря, закрепление и уточнение значений слов и активизация словаря**. С нашей точки зрения, эта последовательность эффективна и для детей дошкольного возраста с ОНР.

В настоящее время в логопедических группах дошкольных учреждений для работы по **обогащению словаря** используются словесные, наглядные и практические методы работы. Сочетая эти методы, следует учитывать возраст и опыт детей с ОНР, а также степень понимания дошкольниками речи и ее продуцирования, сосредоточенности на содержании обращенной речи, а также уровень сформированности представлений об изучаемом объекте или явлении.

Одним из наиболее эффективных методов ознакомления с природой является **наблюдение**. Непосредственное общение с природой насыщает эмоциональное восприятие ребенка яркими впечатлениями, что является необходимым условием стимулирования процессов коры головного мозга.

В процессе наблюдения за сезонными изменениями в природе, за растениями и животными (насекомыми, птицами, аквариумными рыбками) у детей дошкольного возраста с ОНР развивается познавательная деятельность, охватывающая различные формы восприятия (зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое, обонятельное и др.), внимание, мышление, речь и эмоциональную сферу. Методически грамотно организованные наблюдения в природе способствуют правильному речевому оформлению воспринятого.

Детям старшего дошкольного возраста с ОНР интересна и доступна элементарная **поисковая деятельность**, которая может осуществляться в процессе наблюдений, опытов. В дошкольных учреждениях могут быть применены и некоторые формы **проблемного обучения**. При такой организации обучения создаются условия для движения мысли ребенка от анализа факта к обобщению, выводу. У дошкольника развивается способность ставить цель и планировать свою деятельность. Проблемные ситуации способствуют повышению речевой активности детей с ОНР, вызывают у них подчас недоумение, вопросы, радость, стимулируют изобретательность в поисках решения задачи, настойчивость в достижении цели. При создании противоречивых ситуаций мыслительная деятельность дошкольников в процессе наблюдений приобретает творческий характер. Дети пытаются иногда отыскать причину проявления различных свойств объектов природы.

Наиболее эффективными формами наблюдения являются целевые прогулки и экскурсии в парк, лес, сад, сквер, цветник. Восприятие какого-либо объекта может осуществляться не только непосредственно в природе, но и через **опосредованное наблюдение**, т.е. его художественное изображение (через картины, иллюстрации в книгах, рисунки, фотографии, цветные слайды). Во время занятий в логопедическом кабинете или в комнате для занятий дети чётче слышат, как правильно произносится новое слово, узнают его значение, более подробно рассматривают детали изображенного природного объекта.

С целью обогащения словарного запаса у детей с ОНР необходимо чаще использовать песни, стихи, загадки, занимательные рассказы о природе. Всё это, наряду с музыкой и произведениями живописи, является чрезвычайно эффективным не только в активизации познавательной, но и в развитии эмоционально-волевой деятельности детей с ОНР. Эти средства помогают дошкольникам полнее воспринимать красоту природы, ее своеобразие, неповторимость, значительно расширить свой пассивный и активный словарный запас.

В последние годы как в школьных, так и в дошкольных учреждениях более широкое распространение получил метод **использования современных технических средств**. Показ слайдов и мультимедийных презентаций помогает детям с ОНР лучше рассмотреть части растения (корень, стебель, лист, цветок), внешний вид изучаемых по программе животных (части тела, окрас, среду обитания), а демонстрация 5-10-минутных фрагментов фильмов способствует правильному формированию представлений о явлениях природы, для понимания которых нужен показ явления в динамике (ветер, закат Солнца, море, рост растений, появление птенцов, повадки животных и т.п.). Использование современных технологий в процессе обучения и воспитания детей с ОНР расширяет знания детей об окружающем мире, увеличивает объём природоведческой лексики, развивает их связную речь, корригирует недостатки произвольного внимания и абстрактно-логического мышления, а также способствует эстетическому и экологическому воспитанию.

Развитие познавательных процессов у дошкольников с ОНР тесно взаимосвязано с их **предметно-практической деятельностью**. Труд детей на участке, в уголке природы способствует формированию у дошкольников, имеющих общее недоразвитие речи, бережного отношения к растениям и животным, которое напрямую связано с появлением в речи ребенка новых слов природоведческого характера, с развитием наблюдательности, стремления находить изменения в наблюдаемых явлениях и объектах природы.

Работа, направленная на **уточнение, закрепление и запоминание** новых названий и терминов, включает ряд таких методических приёмов, как называние объектов с опорой на натуральную и изобразительную наглядность, воспроизведение природоведческой лексики в процессе творческой деятельности (рисования, аппликация, лепки) и, естественно, в процессе организации **дидактических и подвижных игр**. Примером таких игр могут служить загадки, простейшие картинные кроссворды, ботанические и

зоологические лото, домино, игры типа «Кто где живёт?», «Отгадай детёнышей», «Чей это хвост?», «Где ошибся художник?» и др.

Последний этап работы над словом – это **активизация**, то есть **перевод слова в активный словарь**. Для введения слова в речь необходимо его неоднократное повторение, употребление в различных заданиях, включение в различные контексты.

Характерными особенностями проведения занятий с дошкольниками, имеющими ОНР, являются небольшой объем знаний, предлагаемых детям для усвоения, разнообразие и частая смена видов деятельности, вариативность методических приёмов с целью многократного повторения природоведческой лексики, использование игровых ситуаций, обеспечивающих положительный эмоциональный фон обучения. Важно обеспечить заинтересованное отношение детей дошкольного возраста с ОНР к предлагаемым заданиям, продумать соответствующую, чаще игровую, мотивацию их деятельности.

Таким образом, кроме формирования представлений о живой и неживой природе и воспитания положительных качеств личности дошкольника, логопед и педагог-дефектолог должны методически грамотно работать над повышением речевой мотивации детей с ОНР, развивать лексическую и грамматическую стороны их речи и учить связному высказыванию на материале изучаемых природоведческих тем.

Литература:

1. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Педагогические технологии коррекции недостатков природоведческой лексики учащихся с нарушениями интеллектуального развития // Межотраслевые подходы в организации обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья. Глава в монографии. - М.: Спутник, 2014, с. 170-192.

2. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография. – М., 2000. – 314 с.

Шугаева К.Г.,

*магистрант кафедры естественнонаучных дисциплин
и методики их преподавания в начальной школе.*

ИППО ГБОУ ВО МГПУ.

Курочкина И.Н.

Научный руководитель

доктор педагогических наук, профессор.

г. Москва, РФ

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПАМЯТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Чувства – одна из основных категорий психологии, активно изучаемая отечественными психологами. Обычно чувства рассматриваются одной из основных устойчивых форм переживания человеком отношения к предметам и явлениям действительности. Формирование чувств является необходимым для развития человека как личности.

Особый вид чувств – патриотические чувства. Они выступают как стимул определенной деятельности человека. Развитие патриотических чувств направлено на преобразование их в мотивы эмоционально значимой деятельности человека, суть которых заключается в принесении пользы своему Отечеству.

«Русский толковый словарь» дает следующее определение этому понятию: «Отечество – страна, где родился данный человек, к гражданам которой он принадлежит» [2].

Это понятие, наряду с такими как «отец», «мать», «Родина», является святым, священным. Мы убеждены, что ребенок по отношению к родителям обычно испытывает чувства любви и уважения, с взрослением эти чувства способствуют развитию у него готовности взять на себя заботу об отце и матери в трудный час, в болезни и старости.

И патриотические чувства, которые сродни родственным, формируются с рождения. А задача школы – продолжать своим примером помогать ребенку любить всем сердцем Родину, свою страну и свой народ, а также научить его находить границы между добром и злом, любовью и ненавистью, дружбой и враждой.

Современным детям трудно отличить хорошее от плохого, так как на них негативно воздействует поток дезинформации из различных информационных источников.

С младшими школьниками, как справедливо отмечает И.Н. Курочкина в статье «Столица в годы войны» [1], необходимо говорить о трудных временах, пережитых народом, однако при этом следует тщательно подбирать слова, продумывать способы подачи материала. Это может быть яркий и проникновенный рассказ педагога, показ и обсуждение произведений изобразительного искусства, слушание песен и стихов военных лет, просмотр кинофрагментов, а также деятельность самих детей: конкурс рисунков о героях войны, защитниках Москвы, выступление с литературно-музыкальной композицией, выполнение семейных проектов на тему «Спасибо защитникам нашей Родины!» с воспоминаниями об участниках Великой Отечественной войны, которые есть в каждой семье. Учитель способен качественно вести данную работу только в том случае, если сам любит Отечество и знает, как воспитать в детях эту любовь.

В рамках реализации общегимназической программы «Боевая слава моего народа» на базе ГБОУ Гимназии № 1551 г. Москвы СЗАО был разработан план массовых мероприятий, посвященных «70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В предвкушении 70-летия Победы учителя и родители вторых классов приняли решение осенью посетить Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, познакомиться подробнее с историей музея и узнать о героях былых времен.

Как оказалось, музей в 2010 году сгорел, спасти удалось лишь треть экспонатов. Остальное, в том числе личные вещи участников битвы под

Москвой и уникальные документы, касающиеся боевой истории района и страны, оказались уничтожены.

Также мы узнали, что экспозиция музея посвящена 16-й армии под командованием Константина Константиновича Рокоссовского. В музее экспонируются документы и материалы по боевой истории Истринского района и страны в период Великой Отечественной войны. Музей расположен на 41-м километре Волоколамского шоссе – в полосе обороны под Москвой. В комплекс музея входят две выставочные площадки под открытым небом: танковая площадка (техника времен Великой Отечественной войны) и военно-мемориальное кладбище с могилой дважды Героя Советского Союза Афанасия Павлантьевича Белобородова.

Самое главное, мы приблизились к тому тяжкому и героическому времени, что переживали народы нашего Отечества в сороковых годах. И совершенно замечательно, значимо для школьников было то, что они попробовали настоящую солдатскую пищу – кашу с тушенкой.

После посещения музея в ГБОУ Гимназия № 1551 в цикле мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, в декабре 2014 г. проходил Конкурс эмблем. В Конкурсе могли принять участие все желающие. В итоге на Конкурс было заявлено 40 эмблем.

Работы оценивались профессиональным жюри Гимназии. Через учебно-информационную среду (moodle) было организовано зрительское голосование. В итоге ученик нашего класса *Безбородов Дмитрий* занял первое место в Конкурсе эмблем.

К 23 февраля, для Конкурса инсценированной песни, совместно с учителем музыки, учащиеся второго класса выбрали лучшую, на их взгляд, песню военного времени, которая отражала их настроение и отношение к данному мероприятию. Выбор учащихся остановился на песне Василия Соловьева-Седого «Потому, что мы пилоты». Была проведена работа по выбору и изготовлению костюмов и инсценировки самой песни. Ребята очень ответственно отнеслись к данному мероприятию, они репетировали, придумывали образы своим героям, представляли себя на месте бойцов. Если что-то не получалось, они все равно шли к поставленной цели – подготовить хорошее выступление. В итоге общее дело сплотило участников инсценированной военной песни, ребята стали дружнее, а также показали свое патриотическое чувство – гордость и любовь к Родине.

В марте учащиеся Гимназии приняли участие в Конкурсе чтецов. К этому Конкурсу дети также отнеслись очень серьезно. После классного часа каждый ученик самостоятельно выбрал стихотворение, которое, на его взгляд, затрагивает душу. Первый этап Конкурса проходил в классе. Одним из самых душещепечущих произведений оказался стих Дементьева Андрея Дмитриевича «Баллада о матери», его выучил и рассказал ученик второго класса Юревич Матвей. Поскольку Матвей очень артистичный, ему удалось передать переживания, эмоции и страдания, которые испытывали люди, во время войны. Второму ученику – Антипину Олегу удалось не менее эмоционально передать настроение, прочитав наизусть стих Владимира

Высоцкого «Братские могилы». Эти ученики представляли наш класс на общегимназическом этапе Конкурса. Поскольку в конкурсе участвовали дети разной возрастной категории, жюри Конкурса слышали как стихи уже известных всем авторов, так и стихи собственного сочинения.

Узнав о том, что рядом с Гимназией жил настоящий герой Великой Отечественной войны Александр Иванович Болдырев, мы решили выяснить более подробную информацию об этом человеке.

Александр Иванович отличился во время Берлинской операции. Экипаж САУ Александра Ивановича первым в своем подразделении ворвался в город Мальхов под Берлином. В ходе уличных боев в Мальхове и Берлине Болдырев сумел преодолеть три уличные баррикады, уничтожить огнем и гусеницами 12 пулеметов, 1 танк, 6 орудий, а также большое количество вражеских солдат и офицеров.

После окончания войны Александр Иванович был уволен в запас, много лет работал на московском заводе. Проживал в Тушинском районе Москвы, умер 15 июля 1999 года, похоронен на Митинском кладбище.

Он был настоящим героем, награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, а также рядом медалей. В память об Александре Ивановиче Болдыреве на доме, где он жил, установлена мемориальная доска, около которой нами был проведен мини-митинг, после чего возложены цветы, в память о Великом человеке.

На втором этаже, в здании Гимназии находится музей «Боевой и трудовой путь учителей и учеников школы №819», который свято хранит память погибших во время войны.

Проходит конкурс плакатов «Салют Победа», а также каждый может подарить частичку своего тепла ветерану, сделав открытку своими руками.

Учителя и учащиеся активно участвуют в акции «Бессмертный полк».

Но на этом мы не останавливаемся. В ГБОУ Гимназии № 1551 на апрель и май планируются более значимые мероприятия. Планируется, например, митинг около памятника-танка Т-34.

Гражданское патриотическое воспитание позволяет формировать правильную позицию по отношению к старшему поколению. Здесь, помимо школы, очень важно участие семьи – ведь в истории практически у каждого есть моменты, связанные с подвигами во время войны. Необходимо рассказывать детям о бабушках и дедушках, их участии в Великой Отечественной войне, рассматривать фотографии. Из этих семейных традиций и зарождаются патриотические чувства современного поколения. Изучая письма и дневники старшего поколения, дети соприкасаются с историей людей и переживают их чувства.

Мы убеждены: только совместными усилиями школы и семьи можно воспитать действенную любовь к близким людям, к малой Родине, к России. Важно пробудить в школьниках чувство гордости за нашу Родину, давшую миру великих полководцев и мыслителей, врачей и педагогов, освободителей мира от фашизма и первопроходцев космоса.

Нам есть чем гордиться!

Литература

1. Курочкина И.Н. Столица в годы войны // Дошкольное воспитание. – 2015. – № 4. – С. 11-21.
2. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. – М.: Эксмо, 2011. – 832 с.

Тылечкина Ю. А.

*педагог-психолог, магистр психологии
ГКОУ НОСК О школа-интернат III-IV вида
г. Нижний Новгород, РФ*

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ ЖЕЛАНИЙ СЛАБОВИДЯЩИХ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В КОНТЕКСТЕ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОБСТВЕННОМ БУДУЩЕМ

Желания в психологии занимают столь же малое место, сколь большое место занимают они в жизни человека [1, 113]. Анализируя разные подходы к пониманию желания, П.П. Блонский предлагает свою точку зрения, которая заключается в том, что желание есть движущая мысль, т.е. мысль, при первом удачном случае переходящая в действие. Но желание не только движущая мысль; желание, в то же время, аффективная, страстная мысль. Думая о желаемом, человек волнуется неприятным чувством неудовлетворённости и одновременно приятным чувством предвосхищения возможного удовлетворения. По нашему мнению, взгляды на желание как психологический феномен до сих пор еще не систематизированы. Однако несмотря на то, что ученые не могут пока прийти к общему мнению, практически все они рассматривают желание как компонент мотивационно-потребностной сферы личности, что позволяет считать их одним из значимых мотивационных образований.

Как отмечает Л. И. Божович, в подростковом возрасте на основе совершенно новой, впервые возникающей социальной мотивации развития происходят коренные изменения в содержании и соотношении основных мотивационных тенденций [2, 130].

Прежде всего, по мнению Л.И. Божович, это проявляется в упорядочивании, интегрировании всей системы потребностей их формирующимся мировоззрением. Под влиянием мировоззрения возникает достаточно устойчивая иерархическая система ценностей, влияющая на взгляды и убеждения учащихся. Последние являются довольно строгим контролером возникающих у старшеклассников желаний и в то же время побуждают их к самопознанию, самосовершенствованию, самоопределению, в том числе и к выбору профессии [2, 132]. Большая осознанность процесса формирования мотивов приводит и к большему проникновению в причины поступков других людей. Поэтому в ходе онтогенетического развития ребенка этическая оценка поступка (своего и других людей) смещается с оценки

последствий поступка (полученного результата) к оценке причины, импульсов, побудивших человека (в том числе и самого ребенка) к поступку [4, 36].

Известно, что в ходе онтогенеза у каждого человека, независимо от возраста, существует множество не удовлетворенных по тем или иным причинам желаний. При этом, как полагают некоторые авторы, «проблема неудовлетворенных (нереализованных) желаний – важная психологическая и общественная проблема» [5, 284]. В частности, по мнению Д.В. Колесова, само это понятие можно понимать двояко: во-первых, пока что неудовлетворенное желание, во-вторых, так и оставшееся неудовлетворенным желание, а главное отличие этих смыслов заключается в надежде (в первом случае она сохраняется, а во втором – нет). Однако по словам автора, в этом случае наибольшее воздействие на человека производит неудовлетворенное желание в сочетании с надеждой: человек продолжает свои действия, ищет способы исполнения желания [5, 302]. В развитии слепых и слабовидящих детей ученые выделяют некоторые особенности, среди которых доминирование органических потребностей, как наиболее легко удовлетворимых, меньшая познавательная активность, более медленный темп развития в дошкольном возрасте [8, 57]. Основываясь на данных приведенных выше, мы сделали вывод, что сфера желаний слепых и слабовидящих воспитанников школы-интерната в контексте представлений о будущем будет схожа со сферой желаний детей, воспитывающихся в детском доме, но также иметь и специфические черты. В результате нашего исследования мы можем сделать следующие обобщающие выводы:

1. Желания слабовидящих младших подростков, воспитывающихся в школе-интернате, схожи с желаниями детей без зрительной патологии, воспитывающихся в детском доме, по всем позициям, кроме здоровья, что связано со зрительной депривацией слабовидящих младших подростков. Напротив, желания слабовидящих младших подростков имеют некоторые достоверные различия с желаниями их семейных сверстников без нарушения зрения. Это, в частности, касается следующих сфер: здоровье, сфера Я, родительская семья. Данные различия мы связываем не только с физиологическими особенностями слабовидящих младших подростков, но и с их особой социальной ситуацией развития.

2. Представления о собственном будущем слабовидящих младших подростков имеют некоторые особенности в сравнении с представлениями о собственном будущем хорошо видящих младших подростков, воспитывающихся в детском доме и семье, а именно: частое упоминание о предстоящих операциях по зрению, событиях об улучшении зрения и т.п. Однако, в то же время статистически значимых различий в этом плане обнаружить не удалось. При этом все выявленные нами по результатам качественного анализа особенности в большинстве своем можно объяснить зрительной депривацией детей с нарушениями зрения.

3. Содержательные аспекты желаний нашли свое отражение в представлении о будущем младших подростков, хотя в ответах всех групп испытуемых имеется некоторое несоответствие между желаниями и событиями

собственного будущего. Так, среди ответов слабовидящих младших подростков выявлено несоответствие между желаниями, касающимися здоровья и аналогичными событиями. Таким образом, в нашем исследовании частично подтвердилось мнение Б.Ф. Ломова о том, что мотивационно-потребностная сфера (в нашем случае - желания) является фундаментом образования жизненных целей, которые представлены в перспективе будущего в сознании человека.

Учитывая полученные в нашем исследовании результаты, а именно: преобладание у слабовидящих младших подростков желаний, связанных с учебной деятельностью, сферой Я, родительской семьей; несоответствие желаний младших подростков и их представлений о собственном будущем, мы считаем необходимым проведение со слабовидящими младшими подростками следующей работы:

Психологам специальных коррекционных учреждений:

проведение тренингов, направленных на решение проблем по самоидентификации младших подростков, развитию их самосознания. В частности, тренинг «Я – ты группа», направленный на нахождение для каждого его собственной неповторимой роли в группе; тренинг «Я – взрослый?», направленный на познание ценностей и трудностей мира взрослых и др;

проведение консультативной работы со слабовидящими младшими подростками по вопросам становления их личности, самоидентификации, выявлению личностных желаний;

психологические занятия по обучению младших подростков планированию собственного будущего, выделению собственных жизненных целей и задач.

Психологам совместно с воспитателями:

создание ресурсных групп для решения вопросов планирования будущего, профессионального становления;

воспитателям проводить работу по ознакомлению слабовидящих младших подростков с различными профессиями, разными аспектами самостоятельной жизни взрослых;

проводить для родителей слабовидящих младших подростков лекции и семинары на темы: «Я и мой ребенок», «Наша дружная семья», «Ребенок – полноправный член семьи».

Литература

1. Блонский П.П. Психология желания // Вопросы психологии. 1965. №5. С.112-137.
2. Божович Л.И. Избранные психологические труды/Под ред. Д.И. Фельдштейна. М. 1995.
3. Зрительная и интеллектуальная работоспособность слепых и слабовидящих школьников младших классов. Методические рекомендации / Под ред. А.Г. Литвак. СПб.1986.
4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.2002
5. Колесов Д.В. Избранные психологические труды. М.2006.
6. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих. СПб. 2006.

7. Литвак А.Г. Пути коррекции и интеграции инвалидов по зрению: коррекция или профилактика? // Дефектология. 1991. № 6. С.9-11.
8. Солнцева Л.И. Адаптация диагностических методик при изучении детей с нарушениями зрения // Дефектология. 1998. №4. С.9.
9. Солнцева Л. И. Мотивация педагогической деятельности учителей и особенности мотивов учебной деятельности старшеклассников школы для слепых и слабовидящих. М. 1999.
10. Солнцева Л.И. Некоторые особенности психического развития детей с нарушениями зрения в современных условиях // Дефектология. 2000. № 4. С.3-11.
11. Солнцева Л.И., Хорош С.М. Советы родителям по воспитанию слепых детей. М. 1983.
12. Солнцева Л.И. Современная тифлопедагогика и тифлопсихология в системе образования детей с нарушениями зрения. М. 1999.

Васильева А.В.

студент

*Елецкий государственный университет
им. И.А.Бунина г. Елец, РФ*

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Введение стандартов нового поколения ставит проблему компетентностного подхода к оцениванию профессиональных качеств и достижений учителя через оценивание достижений учащихся. Актуальность этого вопроса возросла в связи с недавними изменениями в сфере образования и переходом на новую систему оплаты труда, в которой помимо базовой части появились стимулирующие надбавки для сотрудников с высоким качеством работы. Создание портфолио позволяет систематизировать имеющуюся информацию, проанализировать достигнутые результаты и наметить перспективные планы развития. В современном образовательном процессе важную роль играет мотивация деятельности, возможность учета различных достижений. Отсюда возникает вопрос о разработке накопительной оценки индивидуального профиля достижений или, заимствуя распространенный в мире англоязычный термин - "портфолио".

Учительское портфолио включает в себя описание и обоснование деятельности учителя, его рабочие программы, методические и дидактические материалы. На основе своего личного портфолио осуществляется оценка деятельности учителя при подведении итогов учебного года, процедуре аттестации. Портфолио даёт объективную оценку об учительских профессиональных достижениях, о реальном качестве работы педагога, фиксирует динамику изменения качества профессиональной деятельности, которая доступна и понятна всем гражданам.

Для отечественного образования портфолио — это достаточно новое понятие, его наличие признак прогрессивного развития автора. Кроме того оно

позволяет систематизировать все наработки и учебные материалы, накопленные за время работы. По портфолио преподаватель может оценить свою эволюцию как профессионала и понять, в какую сторону ему необходимо развиваться дальше. Немаловажен и тот факт, что портфолио позволяет администрации учебного заведения оценивать уровень эффективности работы преподавателя.

Современное портфолио- это попытка передать идеи с помощью текста, изображений и всего набора мультимедийных возможностей: звука, анимации и т.д. Цель портфолио — проанализировать и представить значимые профессиональные результаты, обеспечить мониторинг профессионального роста учителя.

Ссылаясь на мнение Тидэ Л.А. , электронное портфолио педагога - есть веб-базируемый ресурс, сайт преподавателя, который отражает индивидуальность и профессиональные достижения владельца. Веб-базируемый следует понимать, в данном случае, как доступный по сети ресурс, составляющими которого могут быть документы различных форматов и приложения [2].

Общепринятой модели портфолио преподавателя нет - оно индивидуально. Кроме этого большую роль в формировании портфолио играет специфика учебной дисциплины, в рамках которой оно создается. Электронный вариант портфолио имеет ряд преимуществ - это красочность, наглядность, доступность, интерактивность, возможность быстрого перехода от одного раздела к другому. Настоящее положение разработано на основе «Концепции модернизации общего образования на период до 2015 года», Приказа Минобрнауки России № 102 от 10.05.2006 года о Правилах проведения конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей, Методических рекомендаций региональным конкурсным комиссиям Министерства образования и науки Российской Федерации.

На примере данного положения рассмотрим принципы педагогического портфолио. Оно состоит из четырех разделов. Каждый раздел включает в себя ряд параметров, критериев и показателей, характеризующих качество деятельности и профессиональную компетентность руководителя по данному разделу, а также необходимые подтверждающие сведения. Первый раздел - «Результаты деятельности образовательного учреждения» фиксирует основные результаты деятельности ОУ в межаттестационный период, т.е. за последние 5 лет. Второй раздел - «Инновационная деятельность руководителя по модернизации образовательного учреждения» фиксирует инновационную деятельность, которая реализуется в ОУ и непосредственно самим руководителем. Третий раздел - «Совершенствование профессиональной компетентности руководителя» фиксирует деятельность руководителя по повышению своей профессиональной квалификации и трансляции имеющегося опыта. Четвертый раздел - «Общественно-государственная деятельность руководителя» фиксирует общественный статус руководителя, уровень признания его компетентности в профессиональном сообществе и в социальном окружении.

Мы предлагаем рассмотреть данную структуру в виде примерного плана:

- Общие сведения о педагоге
- Результаты педагогической деятельности
- Нормативные документы государственные программы по предмету
- Формулировка педагогической философии преподавателя
- Цели, стратегии
- Описание учебных курсов
- Средства совершенствования педагогической деятельности (курсы повышения квалификации, мастер-классы, конференции)
- Научно-методическая деятельность
- Примеры достижений учеников
- Выполнение функции классного руководителя
- Внеурочная деятельность
- Учебно-материальная база
- Общественная деятельность учителя в конференциях, конкурсах и грантах

Электронное профессиональное портфолио помогает в достижении поставленных задач и позволяет преподавателю поделиться педагогу результативностью своей работы с коллегами всей страны, обсудить, выслушать мнения, предложения, критику.

Андреев В.В., Герова Н.В. трактуют, что современные технологии необходимо рассматривать как возможность и условие развития профессиональных качеств педагога. [1].

Таким образом, портфолио представляет собой систематизированный и специально организованный информационный базу данных, которая формируется преподавателем самостоятельно и обеспечивает анализ собственной профессиональной деятельности и представление ее результатов в одной или более областях. Благодаря портфолио у людей есть возможность сделать конкретные выводы о ваших опыте и профессионализме. Анализ литературы, посвященной применению портфолио в обучении, убедительно показывает, что в идее портфолио заключены большие возможности для совершенствования процесса обучения в свете новых требований, предъявляемых в настоящее время к школе.

Литература

1. Андреев В.В., Герова Н.В. Использование электронного портфолио применительно к профессорско-преподавательскому составу. Программные продукты и среды, №4, 2011г.

2. Тидэ Л.А. Персональный сайт учителя как средство интеграции в единое образовательное пространство. Социальная сеть работников образования. [Электронный ресурс], режим доступа: <http://nsportal.ru/>.

3. В.К. Загвоздкин Портфель индивидуальных учебных достижений – нечто большее, чем просто альтернативный способ оценки. [Электронный ресурс], режим доступа: http://image.websib.ru/05/text_article.htm?457

Винокур В.А.,
д.мед.н., профессор кафедры
психотерапии и сексологии
Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И. И. Мечникова
г. Санкт-Петербург, РФ

Зайцева Е.С.
к.пс.н., доцент кафедры
специальной педагогики и психологии
Северного Арктического Федерального университета
Г. Архангельск, РФ

АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ

В настоящее время синдром «выгорания» в коммуникативных профессиях признан проблемой, требующей медицинского вмешательства, и даже внесен в «Лексиконы психиатрии» Всемирной Организации Здравоохранения (2001): «Синдром выгорания – это физическое, эмоциональное или мотивационное истощение, характеризующееся снижением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью соматическим заболеваниям, к употреблению алкоголя или других психоактивных веществ с целью получить временное облегчение, что имеет тенденцию к развитию зависимости. Этот синдром обычно расценивается как стресс – реакция в ответ на производственные и эмоциональные требования, происходящие от излишней преданности человека своей работе с сопутствующим этому пренебрежением другими сферами жизни, в частности, семейной, или отдыхом».

Термин «**выгорание**» (burnout) предложил в 1974 году американский психиатр Н. Freudenberger для описания состояния усталости и разочарования в работе, которые он наблюдал у врачей-психиатров. По его мнению, «...эта неприятность случается с теми, чья работа сопровождается напряженным эмоциональным контактом с людьми. Среди симптомов эмоционального выгорания выделяют прогрессирующее безразличие, дегуманизацию в форме растущего негативизма, ощущение неудовлетворенности, деперсонализации и, в конечном счете, стремительное ухудшение качества жизни – даже на фоне финансового и карьерного благополучия. Синдром эмоционального выгорания, как правило, поражает людей открытых, неравнодушных, склонных к сочувствию и идеализму. В результате передозировки негативными эмоциями у них срабатывает механизм психологической защиты в форме частичного либо полного исключения эмоций в ответ на психотравмирующее действие. В крайних своих проявлениях выгорание может сопровождаться тяжелыми невротическими расстройствами и психосоматическими заболеваниями»[4].

Ряд исследований, проведенных в разных странах, в которых условия жизни и работы людей, работающих в коммуникативных профессиях, характеризуются активным влиянием самых различных социо-экономических, религиозных, этнических и прочих факторов. Так, F.Mousavi et al., обследовав

250 иранских врачей, социальных работников и педагогов в возрасте 22–34 года, отметили, что у многих из них негативное отношение к работе и снижение профессиональной мотивации определялись главным образом их пессимистичным представлением о своей профессиональной карьере, высокой рабочей нагрузкой и устойчивым представлением о невозможности ее самостоятельно регулировать. Отмечена связь расстройств здоровья у обследованных работников с качеством и эффективностью их работы, поэтому рекомендации авторов о необходимости индивидуального консультирования и групповых (организационных) методов коррекции профессионального стресса представляются столь же вполне обоснованными, как и рекомендации исследователей этого вопроса из европейских стран. Это дает основание считать, что синдром «выгорания у «помогающих» профессионалов развивается практически независимо от социальных, этнических, религиозных и других культуральных факторов.

Отмечено, что жесткая, построенная на иррациональных внутренних установках, тенденция постоянно сдерживать выражение своих чувств в эмоционально напряженной коммуникации сопровождается выраженным изменением вегетативных реакций и хронизацией их расстройств. По данным ISMA, большинство из тех, кто испытал стресс и выгорание на рабочем месте (64%), отметили снижение удовлетворенности работой. У 36% опрошенных наблюдалось снижение производительности труда; у 31% – нарушение их социальных отношений; у 29% – ухудшение состояния здоровья. Американский Национальный институт профессиональной безопасности и здоровья (NIOSH) рассматривает психические и психосоматические расстройства как следствие высоких рабочих нагрузок и их несоответствия способностям, ресурсам и потребностям работников[1]

Сегодня общепризнанным является определение выгорания С. Maslach, согласно которому под психическим выгоранием понимается состояние физического, умственного и эмоционального истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы. С. Maslach и S.E. Jackson предложили трехфакторную модель выгорания, в которой данный синдром рассматривается как трехмерный конструкт, включающий три составляющие: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений. Эмоциональное истощение рассматривается как основной компонент выгорания и проявляется в ощущениях эмоционального перенапряжения, чувстве эмоциональной опустошенности, усталости, истощенности эмоциональных ресурсов, вызванных работой. Деперсонализация предполагает негативное, циничное отношение к труду и объектам своего труда. Редукция профессиональных достижений выражается в снижении у работников чувства компетентности в своей профессиональной сфере, осознании неуспеха в ней, занижении своих профессиональных достижений, негативном самовосприятии в профессиональном плане.

С. Maslach и S.E. Jackson отмечают следующие признаки выгорания: изменения в поведении, в чувствах, в мышлении, в состоянии здоровья. Данная структура отражает особенности той профессиональной сферы, в которой

впервые был обнаружен этот феномен. По мнению С. Maslach, профессиональное выгорание является «платой» за сочувствие и заботу о пациентах. В настоящее время психическое выгорание понимается как профессиональный кризис, связанный с работой в целом, а не только с межличностными контактами. С этих позиций понятие деперсонализации имеет более широкий смысл и означает отрицательное отношение не только к клиентам и партнерам, но и к труду в целом.

С. Cherniss определил выгорание как процесс, в котором вследствие высокого напряжения на работе негативным образом изменяются профессиональные установки и поведение. В этом процессе можно выделить три стадии: дисбаланс между ресурсами и предъявляемыми требованиями (стресс); краткосрочное эмоциональное напряжение, утомление и истощение; целый ряд изменений в установках и поведении. Автор вводит новый элемент в контексте выгорания – индивидуальный способ преодоления стресса. При использовании адаптивного способа преодоления стрессовой ситуации, вероятность возникновения выгорания уменьшается[3].

К категории лиц, наиболее подверженных профессиональному стрессу, можно отнести в первую очередь педагогов т.к. «ничто не является для человека такой сильной нагрузкой и таким сильным испытанием, как другой человек» (цит. по 2). Работа этих профессионалов характеризуется ежедневным, интенсивным и эмоционально напряженным взаимодействием с другими людьми, неизбежной необходимостью вовлечения в их проблемы, с одной стороны, а с другой - давлением определенных социальных норм, предписывающих жесткие стереотипы эмоционального реагирования (необходимость быть сдержанным, терпеливым, заботливым, понимающим, сочувствующим, безусловно компетентным и т.д.). Представление о необходимости быть альтруистичным и безгранично преданным выполнению профессионального долга – идея, достаточно популярная в отечественной литературе.

Очевидно, что результатом принятия профессионалами этих установок является развитие большого количества иррациональных идей, касающихся гипертрофии собственной ответственности и значимости в жизни других людей, необходимости постоянного одобрения другими людьми, перфекционизма в работе и катастрофизации неудач («Я полностью ответственен за состояние...», «В моей работе все должно выполняться самым лучшим образом, иначе...»), способствующих развитию профессионального стресса, поскольку они искажают реалистичное профессиональное самосознание. Поэтому представляются вполне объяснимой достаточно высокая распространенность у российских специалистов сочетания альтруистической направленности их личности с эгоистическими установками и стилями в поведении («На нас самих гораздо больше влияет то, что делаем мы, чем то, делают с нами»).

Литература

1. Винокур В.А. Методика психологической диагностики профессионального «выгорания» в «помогающих профессиях. Опросник «ОРПВ» - СПб. – СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2012
2. Т.И. Рогинская Профилактика профессионального выгорания персонала пенитенциарных учреждений / Ананьевские чтения 2010. Современные прикладные направления и проблемы психологии, 2010 http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya_693/ronginskaya-profilaktika-professionalnogo-16401.html
3. Cherniss C. Long-term consequences of burnout: An exploratory study // J. of Organizational Behavior. 1992. V. 13(1). P. 1-11.
4. Herbert J. Freudenberger[en] Staff burn-out (англ.) // Journal of Social Issues[en]. — 1974. — Т. 30. — № 1. — С. 159—165.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Черная С.Е.

*студентка факультета психологии
Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского
г.Симферополь, РФ*

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СКЛОННОСТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ МАРГИНАЛЬНОСТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Сталкиваясь с феноменологией перехода в новую социокультурную среду, то есть, с процессом аккультурации и, наблюдая психологические трудности людей, остающихся на периферии двух или более культур, мы, вслед за Э.Стоунквистом [6], характеризуем таких личностей как «маргинальных» (лат. *margo* - край, граница).

Однако за почти столетнюю историю этого понятия его смысловой объём серьёзно увеличился и теперь оно применяется в философии, социологии и социальной психологии в ходе анализа пограничного положения личности по отношению к какой-либо социальной общности [1]. Прежде всего, потому, что социальные процессы становятся все более глобализированными, универсальными, быстротечными. В то же время психика обычного человека не всегда бывает столь пластична, чтобы своевременно приспособиться к изменениям. Современный человек интегрирован не столько в культурное пространство своего этноса, сколько в культурный микс своей страны, своего города, мегаполиса, в систему общественных отношений, которые, во-первых, взаимосвязаны и взаимозависимы, а во-вторых, имеют тенденцию к столь стремительным структурным трансформациям, что порой их трудно принять и, тем более, соответствовать им. Динамика макроизменений в социуме влияет на взаимоотношения в семьях, а изменяющиеся семьи, в конце концов, определяют характер изменений в обществе. Нередко целая совокупность причин приводит к тому, что этот непрерывный цикл превращается в порочный круг, а разрыв между уходящими и новыми моделями поведения столь значим, что часть людей как бы «зависает» в пространстве «нейтральной земли», между констелляциями старых и зарождающихся культурных кодов.

Именно семья, на наш взгляд является, первопричиной адаптивности или, напротив, неадаптивности в ситуациях культурного перехода. Будь-то переход в иную этнокультуру, субкультуру или любую другую непривычную систему культурных кодов, определяющих специфику коммуникативной компетентности, нормативной, ценностно-ориентационной, мотивационно-целевой сфер личности. Полагаем, что феноменологически существуют различия между «социальной» маргинальностью, обусловленной в большей степени совокупностью внешних причин, чем индивидуально-личностными характеристиками, с одной стороны и «экзистенциальной» маргинальностью, обусловленной почти исключительно индивидуально-личностными характеристиками – с другой. Это предположение подтверждается тем фактом,

что периоды перехода, то есть некой «пограничности», в той или иной мере свойственны практически всем людям в ситуациях, характеризующихся наличием одного, нескольких или всех перечисленных факторов:

- 1) политические, этнополитические, конфессиональные и иные конфликты и присущие им последствия;
- 2) социальная аномия, являющаяся следствием кризисных явлений в обществе, а также индикатором и катализатором кризиса;
- 3) транзитивность общества как фактор возникновения социальных противоречий и разрушения стабильности;
- 4) экономический кризис со всеми вытекающими последствиями;
- 5) социальная, культурная и субкультурная неоднородность общества (социальное расслоение, наличие этнических, религиозных и иных меньшинств), приводящая к существенной рассогласованности нормативно-ценностных, в том числе идеологических, а также поведенческих проявлений;
- 6) личное горе, несчастные случаи: травмы, обездвиженность и иные тяжёлые болезни.

Несложно представить или, при наличии определённого опыта, вспомнить, как именно переживается присутствие хотя бы одного из этих факторов, чтобы смоделировать степень маргинализации общества, когда большинство перечисленных факторов «работают» одновременно...

Тем не менее, жизнестойкость, которую в данном контексте мы определим как достаточно стабильное психическое состояние в ситуации неопределённости, а также выраженная способность сравнительно быстро «определиться» и направить собственный жизненный путь в какое-то определённое русло, определяется именно в семье. В частности, это сформированность таких личностных характеристик, как позитивное мировосприятие и мышление, внутренний локус-контроль, развитый социальный интеллект, адекватная самооценка, высокие самооценочность и самоэффективность.

«Экзистенциальную» маргинальность определим как внутренне обусловленное высокой эмоциональной ранимостью, склонностью к рефлексии, чрезмерно выраженным внешним или внутренним локусом контроля стойкое психическое состояние, характеризующееся переживаниями тревоги, угнетённости, бессмысленности существования, страха выбора и принятия решений. Нет сомнения, что и причины и следствия связаны с формированием личности, происходящим, в первую очередь, в семейном окружении, в системе определённых ценностей и поведенческих паттернов.

Именно в рамках модели внутрисемейного взаимодействия происходит становление первых идентичностей: гендерной, семейной, эго-идентичности. В семье происходят и первые кризисы идентичности [5]. В такие периоды наблюдается обостренное ощущение отчужденности от мира, разорванности, забытости, заброшенности, что вполне согласуется с описанием состояния маргинальности. Возможно, любой кризис, «переходное» событие, смена статуса связаны с переживаниями в состоянии маргинальности.

Упомянутое выше и характеризующее экзистенциальную маргинальность переживание тревоги, а также страх выбора и принятия решения, соотносится, на наш взгляд, со склонностью к когнитивному диссонансу и связанному с этим дискомфорту, возникающему «при столкновении в сознании логически противоречивых знаний об одном и том же явлении, событии, объекте» [2, с.44].

С точки зрения психоанализа – невротическая личность, это человек, раздираемый противоречиями (а именно это переживание и в основе маргинального состояния), так как внутриспсихический фундамент всех конфликтов в противоречии между Ид и Супер-Эго, инстинктами, желаниями, интенциями, принципом удовольствия и реальности и т.д. [3]. Э.Фромм полагал, что невроз – это неудачная попытка разрешения конфликта между непреодолимой внутренней зависимостью и стремлением к свободе, конфликта, который имеет моральную подоплеку. По существу и здесь явно прослеживается связь с феноменом маргинальности [4].

Выводы.

1. В современном мире феноменология социальной маргинальности становится все более явной и охватывает теперь новые сферы социального бытия личности.

2. В разных направлениях психологической науки имеют место описание и интерпретация феноменов подобных маргинальности или, так или иначе, с нею связанных.

3. Спецификация экзистенциальной маргинальности – это новый аспект и актуальная проблема в исследовании феномена маргинальности.

4. Роль семейной ситуации в процессе формирования индивидуально-личностных характеристик человека недостаточно изучена, требует методологического обоснования, эмпирического исследования и, возможно, моделирования коррекционной работы.

Литература.

1. Проективный философский словарь. Новые термины и понятия. / Под ред. Г.Л.Тульчинского и М.Н.Эпштейна. СПб: Алетейя, 2003. – 512 с.

2. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Пер. с англ. А. Анистратенко, И. Знаешева. – СПб.: Ювента, 1999. – 318 с.

3.Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции 1-15. СПб., Алетейя СПб, 1999

4.Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993. - 415 с.

5. Эриксон Э. Э 77 Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ./ Общ. ред. и предисл. Толстых А. В. - М.: Издательская группа "Прогресс", 1996.– 344 с.

6. Stonequist E.V. The Marginal Man. A Study in personality and culture conflict.- New York, Russel & Russel, 1961.

Елохин К.А.
*Младший научный сотрудник
Институт всеобщей истории РАН
г. Москва, РФ*

ГИГАНТИЗМ В ВЕКСИЛЛОЛОГИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НОВОРОССИИ В ПЕРИОД 2014-2015 ГГ.

Ещё с 2014 г. вексиллологически ярко выраженными среди жителей Новороссии отмечалось 3 тенденции – первая, основанная на государственной эмблематике ДНР и ЛНР, вторая – проимперская российская, и третья – советская. Были зафиксированы попытки их объединения, которые, несмотря на то, что нашли воплощение в реальной жизни, так и остались лишь проектом. Русские националисты образовали свою роту в бригаде А.Б. Мозгового «Призрак»¹.

Руководитель Политотдела бригады «Призрак» Евгений Валленберг отмечал: «Есть масса ополченцев, которые не придерживаются каких-то идеологических взглядов. Парни, которые встали на защиту своей Родины. Это самый большой процент. Есть ребята, которые придерживаются левых взглядов: социализм, коммунизм... Анархистов не встречал. Есть и националисты, естественно русские, потому что украинскому национализму в таком бандеровском, взбесившемся формате у нас места нет. Но ни единого конфликта на идеологической почве за все время в ополчении не произошло... Донбасс для меня – памятник соцреализму. Донбасс сформировался в Советском Союзе, предприятия были построены в Советском Союзе, здесь осел рабочий класс самых разных национальностей для того, чтобы построить современную индустрию. И Донбасс получился таким мощным регионом именно благодаря тому, что сюда приехало множество людей со всех концов страны. Поэтому здесь коммунистические идеи воспринимаются на генетическом уровне. [...] Я считаю, что коммунистическую идею сегодня нельзя реализовать в советском формате. Это дело прошлого. Но коммунизм – это плоть и кровь Донбасса!»².

С ним был согласен и руководитель «Правого сектора» Д. Ярош, сказавший о Донбассе, что там «реальный совок», который нужно «вытравливать»³.

На Украине борьба с коммунистической идеологией и советским прошлым началась с самого распада СССР, и 18.05.2008 г. Президент Украины Виктор

¹ В Бригаде «Призрак» принято решение о создании роты русских национал-патриотов // Информационное агентство «Новороссия» [электронный ресурс] URL: <http://www.novorosinform.org/news/id/25596> (дата обращения: 23.03.2015).

² Дмитрий Родионов. Донбасс становится красным // СвободнаяПресса [электронный ресурс] URL: <http://svpressa.ru/politic/article/114419/> (дата обращения: 02.03.2015).

³ Ярош о Донбассе: «Это реальный совок, который нужно вытравливать» // ЗАО «ИД «Комсомольская правда» [электронный ресурс] URL: <http://www.kp.ru/online/news/2013976/> (дата обращения: 10.04.2015).

Ющенко намеревался внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ликвидации в стране символики коммунистической идеологии⁴.

04.04.2015 г. стало известно, что Верховная Рада планирует до 9 мая принять ряд законопроектов о запрете на Украине коммунистической идеологии. Пакет по «декоммунизации» включал не только признание коммунистического режима преступным, но и запрет символики, в том числе и красных флагов. МИД ДНР резко осудил это начинание: «Включение в коммунистическую идеологию знамени Великой Победы, приравнивание коммунистического режима к «фашистскому», постановка на одну ступень слов «коммунизм» и «нацизм», запрет символики Великой Отечественной войны – это очередное антинародное решение, оскорбляющее честь и достоинство освободителей от фашизма по всему миру. Мы выражаем решительное осуждение подобных законопроектов и ожидаем, что они не наберут должного количества голосов для их принятия»⁵.

Тем не менее, 09.04.2015 г., т.е. ровно за месяц до дня Победы, Верховная Рада Украины приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду и символику⁶. В законопроекте обозначено, что пропаганда коммунистов и нацистов, изготовление и распространение их символики карается лишением или ограничением свободы от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества⁷. Это решение вызвало сожаление официальных представителей России⁸ и осуждение коммунистов Приднестровья⁹.

Что касается ДНР, то, её представители могли ожидать подобного решения и к 09.04.2015 г. в Донецк была доставлена самая большая копия Знамени Победы площадью 200 м² в рамках всероссийской акции «Наша Великая Победа», целью которой было напомнить, что победа в Великой Отечественной Войне ковалась всеми народами Советского Союза. Как сообщил на встрече с журналистами координатор проекта Олег Слюсаренко: «позднее сегодня масштабная копия легендарного знамени будет развернута в столице ДНР у монумента освободителям Донбасса. Затем участники акции отправятся в

4 Ющенко подготовил запрет коммунистической символики // Obzor.westsib.ru [электронный ресурс] URL: <http://obzor.westsib.ru/news/240118> (дата обращения: 09.04.2015).

5 Комментарий министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики касательно запрета коммунистической идеологии в Украине // novorus.info [электронный ресурс] URL: <http://novorus.info/news/policy/35054-kommentariy-ministerstva-inostrannyh-del-doneckoy-narodnoy-respubliki-kasatelno-zapreta-kommunisticheskoy-ideologii-v-ukraine.html> (дата обращения: 09.04.2015).

6 В Украине запретили пропаганду коммунистического и нацистского режимов // ООО «Корреспондент» [электронный ресурс] URL: <http://korrespondent.net/ukraine/3501722-v-ukrayne-zapretyly-propahandu-kommunysticheskoho-y-natsystskoho-rezhymov> (дата обращения: 10.04.2015).

7 Прощай, СССР. Чем обернутся законы об декоммунизации и УПА // РИА Новости Украина [электронный ресурс] URL: http://rian.com.ua/world_news/20150410/366071574.html?utm_medium=newsnet&utm_source=korrespondent.net&utm_campaign=inf441 (дата обращения: 10.04.2015).

8 Кремль отреагировал на запрет коммунизма в Украине // ООО «Корреспондент» [электронный ресурс] URL: <http://korrespondent.net/ukraine/politics/3501953-kreml-otreahyroval-na-zapret-kommunizma-v-ukrayne> (дата обращения: 10.04.2015).

9 Коммунисты Приднестровья осудили решение Верховной Рады Украины о запрете коммунистической символики // ООО «Телерадиокомпания «Новая Волна» [электронный ресурс] URL: <http://dnestr.tv/4598-novosti-otovsyudu.html> (дата обращения: 15.04.2015).

Шахтерский район ДНР к мемориальному комплексу на Саур-Могиле, а потом – в Луганскую Народную Республику»¹⁰. 10.04.2015 г. участники международного автопробега «Наша Великая Победа» прибыли в ЛНР¹¹. В акции принимали участие и члены мотоклуба «Ночные волки», которые были представлены флагами своей организации. Также использовалась широкая длинная Георгиевская лента.

Мы неспроста обращаем внимание на эту ленту. В Харькове 23.08.2014 г. на праздновании Дня города активисты движения «Юго-Восток» и Компартии Украины отмечали День Освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков тем, что пронесли по городу Георгиевскую ленту 30-метровой длины¹². В Луганске Георгиевская лента была существенно уже, но тоже большого размера.

В этом контексте вспомним и День Флага в Донецке 19.10.2014 г., когда самими жителями города и ополченцами был шит огромный флаг ДНР. Этот важнейший ритуал, объединяющий посредством флага жителей города и ополченцев, был выполнен на главной площади, а затем последовала его инаугурация, добавившая в глазах местного населения ему репрезентативности. Флаг был шит из отдельных полотен жителями разных городов республики. Размер флага составил 30 на 14 метров. После того как горожане сделали несколько символических стежков, премьер-министр отдал указание поднять флаг на фасаде здания¹³.

Также обратим внимание на торжественный митинг в Луганске, прошедший 06.04.2015 г., который был посвящён годовщине захвата здания СБУ. «Сегодняшняя дата объединила всех ради общей цели – победы над украинскими нацистами и возвращения в Россию», – заявил корреспонденту ИА «Новороссия» один из участников митинга. Не случайно перед сценой был развернут десятиметровый российский флаг»¹⁴.

Стремление выделиться, быть первым во всём характерно не только для отдельных личностей, или фирм, но и для новообразованных государств, таких как ДНР и ЛНР. Если на личностном уровне это стремление превращается в комплекс Наполеона, то уже на уровне фирм оно превращается в гигантоманию [1, с. 176].

10 В Донецк доставлена самая большая копия Знамени Победы // DNRespublika.info [электронный ресурс] URL: <http://dnrespublika.info/v-doneck-dostavlena-samaya-bolshaya-kopiya-znameni-pobedy/> (дата обращения: 09.04.2015).

11 Масштабная копия Знамени Победы прибыла в Луганск // Луганская Народная Республика республиканский информационный портал [электронный ресурс] URL: <http://lnr-portal.su/lnr/novosti-respubliki/2781-dvukhsotmetrovaia-kopiia-znameni-pobedy-pribyla-v-lugansk> (дата обращения: 10.04.2015).

12 Война на Юго-Востоке Онлайн 23.08.2014 Хроника событий (пост обновляется) // Голос Севастополя [электронный ресурс] URL: <http://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/3976-voyna-na-yugo-vostoke-onlayn-23082014-hronika-sobytiy-post-obnovlyaetsya.html> (дата обращения: 20.09.2014); Шествие в Харькове в День освобождения от немецко-фашистских захватчиков // Русское Агентство Новостей. Информационное агентство Русского Общественного Движения «Возрождение. Золотой Век» [электронный ресурс] URL: <http://ru-an.info/новости/шествие-в-харькове-в-день-освобождения-от-немецко-фашистских-захватчиков/> (дата обращения: 27.12.2014).

13 В Донецке подняли 30-метровый флаг ДНР // ЗАО «Газета.Ру» [электронный ресурс] URL: http://www.gazeta.ru/social/news/2014/10/19/n_6575481.shtml (дата обращения: 19.10.2014).

14 На митинге в Луганске Плотницкий и Дрёмов тепло поприветствовали друг друга // ООО «Ростов Медиа» [электронный ресурс] URL: <http://novorossia.su/ru/node/17212> (дата обращения: 10.04.2015).

Можно констатировать, что в крупнейших городах «советской» Новороссии – Донецке, Луганске и Харькове мы имеем дело не просто с масштабной торжественной вексиллологической репрезентацией, а с гигантоманией, проявляющейся именно на праздновании каких-либо знаковых для местного населения событиях. Является ли этот гигантизм реликтом именно советского времени [2, с. 364; 3, с. 317] – вопрос для отдельного исследования.

Литература:

1. *Сандомирский М.Е.* Психология коммерции. М., 2006.
2. *Хмельницкий Д.* Архитектура Сталина. Психология и стиль. М., 2007.
3. *Земцов Б.Н., Шубин А.В., Данилевский И.Н.* История России. СПб, 2013.

Желонкина О.К.

*аспирант кафедры психологии и педагогики начального образования,
Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева
г. Красноярск, РФ*

ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК НОВЫЙ АСПЕКТ ОБЩЕНИЯ В ПЕРИОД ЮНОСТИ

Общение – понятие, описывающее взаимодействие между людьми (субъект-субъектное отношение) и характеризующее базовую потребность человека – быть включенным в социум и культуру. Общение – одна из форм человеческого взаимодействия, благодаря которой люди как физически так и духовно творят друг друга. Люди могут нормально жить только в общении друг с другом, обмениваясь опытом, влияя друг на друга. Поэтому очень важно формировать культуру общения. В психологии общение определяется как взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене информацией познавательного, эмоционально-оценочного или другого характера.

Достижения и перспективы развития информационных технологий определяют переход общества к информационному – обществу, в котором большая часть населения занята получением, переработкой, передачей и хранением информации. На этом этапе развития общества происходит технологизация социального пространства. Такое пространство, с одной стороны, объединяет людей разных групп, разных взглядов, находящихся на расстоянии друг от друга, с другой стороны, это пространство разъединяет людей, давая возможность вступать в опосредованное общение, которое все больше заменяет общение личностное.

Общение – это естественная человеческая потребность, присутствующая на каждом этапе развития цивилизации. На этапе развития компьютерных сетей становится возможным одновременное общение людей, находящихся на расстоянии друг от друга – появляются социальные сети.

Социальная сеть – интернет-сообщество пользователей, объединённых по какому-либо признаку на базе одного сайта. Можно сказать, что социальная

сеть во всемирной паутине строится на тех же принципах, что и в реальном мире, но отличается от реальных человеческих сообществ тем, что в организации сетевого общения не играет роли географическая удалённость её участников друг от друга.

Появление и развитие такого феномена как виртуальное пространство подтверждает то, что развитие науки, техники делают жизнь человека более комфортной, освобождает от скучной, однообразной работы, передавая выполнение многих операций машинам и компьютерам. Упрощается и общение между людьми, оно сводится к СМС, e-mail, краткому сообщению в социальной сети.

На сегодняшний день проблема виртуального общения является актуальной и малоизученной. Юноши и девушки, которым сегодня 16-20 лет, родились, растут и взрослеют одновременно с быстро развивающимися информационными и сетевыми технологиями. Виртуальное пространство для них – это реальность, которую каждый принимает по-своему. Чтобы понять, какое влияние оказывает виртуальное общение на формирование коммуникативных способностей, на преодоление чувства одиночества и на социально-психологический портрет юношества в целом, необходимо разобраться с понятием «виртуальное общение» как новым аспектом общения между людьми. Виртуальное общение – это разновидность коммуникации, которая носит опосредствованный компьютером характер, осуществляется с помощью телекоммуникационных систем и имеет ряд особенностей в сравнении с непосредственным, т. е. «живым» общением.

В исследовании нас интересует, что юноши и девушки вкладывают в понятие «виртуальное общение». Юность – это период, когда молодым людям предстоит определиться с трудовой деятельностью и занять своё место в обществе, подготовиться к семейной жизни и к выполнению гражданских обязанностей. В этот период происходит становление «экономической активности», освоение производственной деятельности. Это период начала трудовой биографии и создания собственной семьи. И именно в этот период наблюдается повышенный интерес юношей и девушек к виртуальному пространству, часто страница в социальных сетях становится «местом встречи» и общения.

В рамках изучения социально-психологических особенностей юношества, обусловленных виртуальным общением, нами был проведен ассоциативный эксперимент, в котором приняли участие 60 юношей и девушек в возрасте от 17 до 22 лет. Им было предложено написать ассоциации к понятию «виртуальное общение». Получено всего 79 ассоциаций: 30 слов и словосочетаний, 11 из которых встречаются более двух раз, 14 единичных ассоциаций и 5 ассоциаций, повторившиеся по два раза.

Если в группе из 20-30 человек ассоциация при описании какого-либо стимула использована тремя или большим количеством человек, то она использована неслучайно, и может быть включена в ассоциативную семантическую универсалию стимула для данной группы [1]. Набор неслучайных ассоциаций на определенное слово (стимул) для данной группы

называется ассоциативной семантической универсалией стимула. Ассоциативные семантические универсалии стимулов анализируются лишь качественно.

В нашем эксперименте в ассоциативную семантическую универсалию понятия «Виртуальное общение» для данной выборки можно включить 11 ассоциаций, встретившихся 3 и более раза.

При обработке результатов были выписаны ассоциации вместе с частотой (весом) их встречаемости и ранжированы по частоте встречаемости:

«общение на расстоянии» – 11 (0,18), «общение вслепую» – 9 (0,15), «общение в социальных сетях» – 7 (0,12), «сеть» – 5 (0,08), «переписка» – 4 (0,07), «фальшивое общение» – 4 (0,07), «СМС» – 3 (0,05), «два компьютера» – 3 (0,05), «расстояние» – (0,05), «неживое» – 3 (0,05), «Интернет» – 3 (0,05). Вызывают интерес и ассоциации, встретившиеся по 2 раза: «анонимное общение», «не разговор», «дружеское общение».

Ассоциации, использованные не один раз, являются наиболее информативными. Из шестнадцати не единожды встречающихся ассоциаций восемь напрямую связаны с общением, восемь – со способом организации этого общения.

В данной группе с учетом единичных ассоциаций с понятием «виртуальное общение» были названы 13 ассоциаций из 30 (43%), имеющие негативный оттенок: «бессмысленное общение», «рулетка», «обман», «человек-робот», «стена», «неживое» и др.

Таким образом, полученные в эксперименте данные требуют дальнейшего осмысления, указывают на разное отношение юношей и девушек к виртуальному общению. Молодые люди видят и положительные и отрицательные стороны такого общения.

Литература

1. Артемьева Е.Ю. Психология субъективной семантики. М.: Изд-во МГУ, 1980.
2. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия /Сост. и науч.ред. Мухина В.С., Хвостов А.А. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 624 с.
3. Серкин В.П. Методы психосемантики. - 2004. адрес доступа: <http://exam-ans.ru/psihologiya/16178/index.html>, дата обращения 15.04.2015

ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Воронова А.В.

*аспирант ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
кафедра общей и социальной психологии
г. Ярославль, Россия*

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Гендерная психология – молодое и динамично развивающееся направление психологической науки. Его возникновение было обусловлено различными факторами, связанными с развитием западного общества и науки. Название данного направления напрямую связано с термином «гендер», введенном в науку в середине XX в. и обозначающем «социальный пол» человека, т.е. те черты личности, которые связаны с особенностями социализации.

В качестве важнейшей предпосылки развития гендерного направления в психологии необходимо выделить феминистское движение на Западе. Благодаря ему женщины обрели необходимые права и получили доступ к научной деятельности. До начала XX в. из-за господства андроцентризма психологическая наука была достаточно однобокой, т.к. игнорирование женского психологического опыта сделало невозможным полноценное изучение человека. Представления о половых различиях, существовавшие в то время, основывались на традициях, а не на объективных данных, полученных в результате серьезных исследований. Поэтому возникший интерес к женским исследованиям понятен и закономерен. В странах Запада, а особенно в США, феминистское движение было очень сильным. Этим можно объяснить значительный рост внимания к женским исследованиям в этих странах. В 70-80-х гг. XX в. в университетах США и Западной Европы были открыты специальные программы женских исследований.

Таким образом, феминистское движение привлекло внимание исследователей к некоторым важным проблемам общества и дало толчок к развитию сначала женских, а затем гендерных исследований в науке, которые возникают в 80-х гг. XX в. Главными причинами возникновения гендерных исследований были стремление отделиться от феминизма и женских исследований, которые имеют более политизированную историю существования, и расширение проблематики, через изменение основного предмета женских исследований (вместо одного или даже двух полов в центр внимания гендерных исследований помещаются по меньшей мере пять полов: женский, мужской, гетеросексуальный, гомосексуальный и транссексуальный). Возникновение гендерных исследований также было связано со сменой феминистской методологии от эссенциализма (базирующегося на логике сущности — в частности, на единой субстанциальной категории «женщины» в женских исследованиях) к постмодернизму и постфеминизму (базирующихся на логике различия в гендерных исследованиях). [3, с. 37]

Важно подчеркнуть междисциплинарность гендерных исследований, т.к. данное направление возникло не только в рамках психологии, но и в других областях науки: антропологии, истории, языкознании, социологии, педагогики и т.д. Это свидетельствует о большой актуальности данной проблематики.

В 80-х гг. также появляется еще одно направление в психологии - андрология. В центре внимания исследователей оказались проблемы, связанные с особенностями мужского опыта. Стало очевидно, что существующий гендерный порядок не устраивает не только женщин, но и мужчин.

Возникновение подобных исследований в психологии было связано с осознанием тех ограничений, которые необходимость следования предписанным ролям накладывает на личность. Женщины, как наиболее дискриминируемая в обществе группа, почувствовали это раньше и наиболее остро. Проблемы мужчин не столь очевидны и ощутимы, но тем не менее, они все равно существуют.

Главная проблема связана с несоответствием старых традиционных полоролевых установок современным реалиям. Жесткие стандарты традиционных полоролевых представлений устанавливают четкие предписания того, какими должны быть «настоящий мужчина» и «настоящая женщина». Тем не менее, в современном обществе роли мужчин и женщин уже не так строго дифференцированы, что дает возможность людям с разной половой принадлежностью проявлять себя и развиваться в различных сферах жизнедеятельности, а это требует определенной психологической гибкости.

И.С. Кон обращает в этой связи внимание на следующую проблему. Происходящие социальные сдвиги вызывают перемены и в культурных стереотипах маскулинности – феминности, которые стали сегодня менее отчетливыми и полярными. Некоторая неопределенность ролевых ожиданий вызывает у многих людей психологический дискомфорт и тревогу. Одни говорят об опасности феминизации мужчин, другие – об угрозе маскулинизации женщин. [2, с. 211] Действительно, сегодня образы мужчины и женщины неоднозначны, как никогда. Происходящая сегодня ломка существовавшей длительное время традиционной системы половых ролей и соответствующих ей культурных стереотипов не проходит безболезненно. Но это закономерный этап развития общества.

Современные исследования в области гендерных различий мужчин и женщин в когнитивных способностях (M. Zanna, S. Pack; E. Maccoby, C. Jacklin; A. Freingold и др.), эмоциональной сфере (L. Brody; J. Hall; R. Fivush и др.) показывают, что эти различия не так существенны, как это представлялось раньше. Создание концепции андрогинии С. Бем также способствовало расширению взглядов на «мужские» и «женские» качества личности. Выяснилось, что люди могут успешно сочетать в себе как традиционно мужские, так и традиционно женские психологические качества, а маскулинность и фемининность не являются взаимоисключающими категориями.

В подходе к определению природы полоролевых различий вплоть до последней трети XX в. господствовал биодетерминистский подход. Различия в

характере, поведении, преобладающей деятельности считались естественным следствием физиологических особенностей мужчин и женщин.

В 70-х гг. XX в. на смену биодетерминистскому подходу пришел социальноконструктивистский подход, согласно которому развитие тех или иных качеств личности в значительной степени зависит от таких факторов, как особенности среды, в которой живет и воспитывается человек, условий его жизни, сферы деятельности, социального окружения и т.д. Таким образом подобный подход дает возможность для более широкого взгляда на проблему формирования гендера.

Как уже было отмечено, в 80-90-е гг. меняется фокус исследований. В центре внимания оказываются не различия между мужчинами и женщинами, а изучение особенностей личностного опыта внутри самих этих категорий, делается акцент на множественности идентичностей. Начиная с этого периода, феминизм продолжает развивать все более мультикультурную перспективу, учитывая опыт женщин всех рас, этнических групп, социальных слоев и сексуальных ориентаций. [3, с. 27]

Этому способствовали также научные достижения. Исследование людей с особенностями в отношении половой идентичности, появление возможности коррекции анатомического и гормонального строения расширило представления ученых о психологии пола. [1, с. 22]

Таким образом, гендерное направление в психологии сегодня представляется очень актуальным. В современном обществе происходят важные изменения, касающиеся в том числе традиционных гендерных установок, которые являются наиболее сильными в общественном сознании. Сегодня существуют определенные проблемы, связанные с процессом адаптации к новым реалиям современного общества. На наш взгляд, одной из основных задач гендерной психологии является поиск новых путей для максимально комфортного и гармоничного гендерного развития личности с учетом всех этих изменений.

Литература

1. Введение в гендерные исследования: Учеб. Пособие для студентов вузов / Костикова И.В. и др.; Под общ. ред. И.В. Костикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005.
2. Кон, И.С. Психология половых различий [Текст] // Психология индивидуальных различий. Хрестоматия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. - М.: ЧеРо, 2000. - с. 210-214
3. Ярская-Смирнова, Е. Возникновение и развитие гендерных исследований в США и Западной Европе [Текст] // Введение в гендерные исследования: ч. 1. Учебное пособие под ред. И. А. Жеребкиной — Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001.

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЭРГОНОМИКА

Богатова (Спирина) Т.А.

*ст.преп.кафедры психологии развития и психофизиологии
ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г.Казань)»*

ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В отечественной психологии под Я-концепцией принято понимать продукт самосознания. В.В. Столин подчеркивает, что самосознание – это, прежде всего процесс, с помощью которого человек познает себя и относится к самому себе. Но самосознание характеризуется также своим продуктом – представлением о себе, Я-концепцией.

В настоящий момент среди авторов, занимающихся изучением Я-концепции нет единства мнений относительно структуры этого важнейшего психического образования. По-нашему мнению, центральными составляющими Я-концепции могут являться полоролевая, возрастная идентификация и система самооценок.

Полоролевая идентификация, являясь одним из звеньев структуры самосознания, несет в себе ценностные ориентации человека на свой пол как социальную роль, а также включает психологическое признание идентичности со своим полом в физическом, социальном и психологическом плане. Идентификация со своим полом имеет очень глубокое проникновение в самосознание личности, она интегрирует со всеми другими звеньями самосознания. Идентификация определена К. Юнгом как бессознательное отождествление субъектом себя с другим субъектом (группой) или процессом, образом, идеалом. Она является важной частью нормального развития. Идентичность в наибольшей мере связана с половыми и социальными ролями и во многом определяет Я-концепцию. В отечественной литературе наиболее обобщенно она определяется как «устойчивый образ Я и соответствующие способы поведения личности, которые вырабатываются в течение жизни и являются условием психического здоровья». Формирование идентичности никогда не бывает однонаправленным, оно охватывает не только половую идентификацию, но и становление определенной мировоззренческой позиции, и выбор той или иной профессиональной ориентации. Для подростков источниками идентичности служат процесс самопознания, референтные группы и значимые другие.

Самооценка как центральное образование личности в значительной степени определяет ее социальную адаптацию, являясь регулятором поведения и деятельности. Формирование самооценки происходит в процессе деятельности и межличностного взаимодействия, и социум оказывает важное влияние на этот процесс. Самооценка растет, когда «Я» оказывается для кого-то значимым. В подростковом возрасте, когда, по мнению А.Н. Леонтьева

происходит «второе рождение» личности, самооценки, сформированные под влиянием значимых взрослых, пересматриваются. Новая система самооценок подростка зависит от собственной оценки реальных достижений и мнения сверстников. Адекватный уровень самооценки способствует формированию у подростка уверенности в себе, самокритичности, настойчивости.

Многие авторы выявили, что при рассогласовании уровня притязаний и самооценки возникает конфликт, вызывающий тревожность личности. Тревожность связана не только с величиной расхождения уровня притязаний и самооценки, но и с парадоксальностью характера соотношения, когда уровень самооценки оказывается выше уровня притязаний. Конфликт между самооценкой и уровнем притязаний, вызывая одновременно и повышенное стремление к успеху, и затрудненность в оценке этого успеха, ведет к колебаниям, сомнениям, двойственности в оценке и осознании подростком своей успешности в сфере межличностных отношений, что препятствует переживанию удовлетворения потребности в общении. Под влиянием защитных механизмов конфликт может привести и к «неадекватному спокойствию», нечувствительности к реальному неблагополучию.

Изучив особенности Я-концепции (полоролевою и возрастную идентификацию, самооценку и уровень притязаний) старшеклассников, мы считаем что, необходимо учитывать специфику Я-концепции в процессе психолого-социального и психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения молодежи.

В профориентации старшеклассников из массовых образовательных учреждений, важно информировать ребят о современных потребностях рынка труда, который, по данным мониторинга, испытывает дефицит кадров по рабочим специальностям. Становится очевидным рассогласование потребностей рынка труда с ориентацией образовательных учреждений на развитие интеллектуального потенциала школьников, формирование каких угодно компетенций, кроме практикоориентированных, умений что-либо делать своими руками. В нашем исследовании по шкале «умение многое делать своими руками» у старшеклассников не только низкая самооценка, но и самый низкий уровень притязаний.

Кроме этого, нуждается во внимании и, возможно, в коррекции уровень притязаний юношей и девушек, не всегда согласующийся с самооценкой Я-реального, что потенциально может привести к ошибочному профессиональному выбору и внутриличностному конфликту.

Игнаткина И.А.,
Студентка V курса, факультет иностранных языков
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого
г.Тула, РФ

Кудинова В.И.
к.ф.н, доцент
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого
г.Тула, РФ

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

В результате стремительного общественного развития, как в экономическом, так и в социально-политическом устройстве Германии произошли колоссальные перемены. Осуществившаяся направленность на рыночные отношения существенным образом изменила все приоритетные социально-экономические системы и сферы, вызвав этим появление принципиально новых для этой страны институтов и структур государственной и общественной и жизни.

Новым направлением явилось такое направление как экономическая психология. Это существенным образом проявилось в таких показателях как характер лексико-семантических процессов, особенности развития новых терминологических сфер и областей.

Экономическая психология наука достаточно молодая. Первая волна развития новой науки прошла в начале XX века в Германии. Отцом экономической психологии принято называть Х. Мюнстерберга. Опираясь на традиции Лейпцигского исследователя В. Вундта, занимавшегося эмпирическими экспериментальными исследованиями экономических явлений, Х. Мюнстерберг внес заметный вклад в дело научной кооперации между национальной экономикой и психологией [3, с. 9]. Его проекты нацеливались преимущественно на сферу микроэкономических проблем. Изучались вопросы монотонности труда, его организации, степени справедливости получаемой оплаты и т.д. Работы этого немецкого экономиста также положили начало экспериментальному анализу эффекта рекламы в экономике Германии.

Вторая волна развития экономической психологии не получила массового продолжения. Лишь немного позже, в конце 60-х и в 70-х годов исходные позиции второй волны получили некоторое отражение в работах немецких ученых Б. Штрюмпеля и Г. Шмельдерса. Немецкий экономист Г. Шмельдерс привнес в науку направление, задача которого – изучение социально-экономических аспектов поведения личности.

Многие экономико-психологические понятия, ранее неизвестные, вошли, в силу многих экстралингвистических причин, в разговорную и профессиональную речь и активно используются в коммуникации. Следствием этих преобразований можно считать и то, что многие метаединицы вышли за пределы профессиональной сферы употребления и стали социально значимыми словами. Такие понятия, как психология бизнеса, психологический портрет

предпринимателя прочно вошли в официально-деловой и профессиональный речевой обиход, стали высокочастотными метаязыковыми единицами.

Современная немецкая экономико-психологическая финансово-рыночная терминосфера находится в стадии становления и формирования, а «терминологический потоп», обрушившийся на «язык рынка», несет в себе массу новых слов, которые входят в немецкую экономико-психологическую терминосферу в основном путем заимствования из других иностранных языков. «Проводниками» новых терминов из английского, французского, итальянского и даже японского языков являются немецкие банки, валютные и финансовые биржи, таможи и налоговые службы, а также обслуживающая их официально-деловая документация, терминологические словари и справочники. Экономико-психологическая терминосфера рассматривается как интегрированное терминопостранство (терминосфера) «Экономика - Психология».

Экономическая психология возникла на стыке многих наук – социологии, психологии и экономики. Поэтому терминологический аппарат данной отрасли науки, как в русском языке, так и в немецком, тесно переплетается с указанными дисциплинами. Понятийная сфера определенной области представляет собой совокупность всех понятий данной области знаний. Совокупность терминов определенной отрасли знания носит название терминосфера [1, с. 104].

Проанализировав списки понятий нескольких учебников по экономической психологии немецких авторов, можно прийти к выводу, что основными особенностями формирования терминосферы «Экономическая психология» является использование заимствований из различных языков и применение в качестве основной модели словообразования словосложения. Рассмотрим несколько примеров.

В немецком языке широко представлены термины экономической сферы, заимствованные из итальянского языка, например:

«das Kapital» – Unter Kapitalwirtschaft werden die Probleme subsummiert, die bei der Beschaffung und Verwendung von Kapital anfallen [5, с. 26]. При капиталистическом хозяйстве подводить промежуточные итоги проблем, которые накапливаются при привлечении и использовании капитала.

Herkunft – происхождение: italienisch capitale < mittellateinisch capitale = Grundsumme, Kapital, zu lateinisch capitalis, kapital.

«die Konkurrenz» – Deshalb sehen sich die Partner oft in Konkurrenz zueinander, wenn es um Geldangelegenheit geht. Поэтому партнеры часто видят друг в друге конкурентов, когда речь идет о денежном вопросе.

Herkunft – происхождение: mittellateinisch concurrentia = Mitbewerbung, zu lateinisch concurrere, konkurrieren.

Кроме того, к терминосфере «Экономическая психология» относятся слова итальянского происхождения: der Kredit, die Bank, netto, das Konto, brutto, das Saldo, die Bilanz.

Имеются заимствования из французского языка: «das Budget» – Unternehmen, die den Gruppen ein einziges Budget zubilligen... [4, с. 85].. Предприятия, которые признают собственный бюджет групп...

Herkunft – происхождение: französisch budget < englisch budget < altfranzösisch bougette = Balg, Lederbeutel, zu lateinisch bulga = lederner (Geld)sack.

«die Produktion» – ...so hat sich heute ein Teil der Produktion in der ostasiatischen Staaten verlagert [4, с. 87]. Поэтому сегодня часть производства была перемещена в восточноазиатские страны.

Herkunft – происхождение: französisch production < lateinisch productio = das Hervorführen, zu: producere, produzieren.

Кроме того, используются слова die Finanz, die Reklame.

Большая часть заимствований терминосферы «Экономическая психология» в немецком языке происходит из английского языка, например, «Better-than-average-Effekt», «bounded rationality», «Corporate Identity», «daily hassles», «direct access strategy», «hedonic framing» [4, с. 218]. Отсутствие перевода понятий на немецкий язык может быть связано с широким распространением английского языка в мире, с его высоким статусом. Кроме того, названия эффектов или методов не имеют прямого немецкого названия, так как носят имя создателя.

В немецком языке словосложение является одним из наиболее распространённых способов образования новых слов. Он представляет собой сложение основ друг с другом. В терминосфере «Экономическая психология» наблюдается большое количество слов, образованных согласно данной модели словообразования: der Arbeitsmarkt – Arbeit + s + Markt; das Belastungserleben – Belastung + s + erleben; der Datenverkehr – Daten + Verkehr; die Gesamtmarktabdeckung – gesamt + Markt + Abdeckung.

Одним из ответвлений экономической психологии является инженерная психология, рассматривающая взаимодействие человека и машин, явления, свойственного современной экономике. Терминосфера, получившая название «Инженерная психология» базировалась на немецких терминосистемах психофизики, психофизиологии и психотехники. Об этом факте говорит большое количество терминов данных отраслей, прежде всего, это названия различных психометрических тестов, эффектов, процессов, законов и их описания: Bourdonscher Test ~ тест Бурдона; projektiver Test ~ проективный тест; Venton-Test ~ тест визуальной ретенции Бентона; Retest-Methode ~ метод повторного тестирования; Landscher Effekt ~ эффект Ланда; Nacheffekt ~ эффект последствия; Adaptationsverlauf ~ процесс адаптации; Langzeitspeicherprozess ~ процесс хранения долговременной информации и т.д. [2, с. 82].

Таким образом, экономическая психология - молодая наука с постоянно развивающийся терминосферой. Поскольку экономическая психология находится на стыке экономики и психологии, имеет место заимствование терминов и образование новых терминов за счет терминосфер этих двух наук. В терминосфере экономической психологии немецкого языка преобладают абстрактные понятия, которые выражают состояния и процессы, а большинство современных терминов заимствованы из терминосферы экономической психологии английского языка.

Список литературы:

1. Кияк Т.Р., Лингвистические аспекты терминоведения: Учебное пособие. – Киев: УМКВО, 2010. – 104 с.
2. Клэстер А.М. Опыт историко-этимологического описания некоторых концептов инженерной психологии в немецком языке // Известия Волгоградского гос. университета. – 2013. – № 4. – С. 81 – 88.
3. Соколинский В.М. Основы экономической психологии. – М.: Академия, 2010. – 427 с.
4. Frey D. Wirtschaftspsychologie. – Hogrefe, 2013. – 796 с.
5. Kirchler E. Wirtschaftspsychologie: Individuen, Gruppen, Märkte, Staaten. – Hogrefe, 2011. – 987 с.

Искандарова Г.К.

студентка 3 курса

Елабужского института ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)

федеральный университет»

г. Елабуга, РФ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.

На сегодняшний день подготовка специалистов инженерной направленности в высших и средних учебных заведениях носит комплексный характер. Это обусловлено тем, что современные требования у работодателей к специалистам высоки, так как человеческий фактор является самым непредсказуемым в сфере производства и бизнеса.

Существующая социальная и техническая реальность требует сегодня работников, компетентных как в своей профессиональной сфере, так и «в сфере, которая, казалось бы, и не связана явно с его профессиональным бытием» [1, с. 31]. По этой причине сегодня возникла необходимость в создании компетентностных моделей инженерных специалистов, адаптированных к конкретным условиям профессиональной деятельности.

С документальной точкой зрения, в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению подготовки бакалавриата требуется, чтоб в компетенции выпускников входили не просто умение выполнять поставленные задачи, находящиеся в его компетенциях, а выполнять эти задачи в составе команды. Из чего следует вывод, что выпускник должен обладать не только теоретическими знаниями в его профессиональной сфере, но и иметь развитую коммуникативную, компетенции. То есть в данном случае рассматривается личностный аспект.

Существует большое число классификаций профессиональных компетенций инженера. Этим вопросом занимались такие ученые, как Н. Г. Багдасарян, В. М. Журавский, В. И. Байденко, В. Ф. Взятыхшева, В. М. Приходько, Ю. Г. Татур, Ю. Б. Федорова и др.

Большинство из них пришли к выводу, что компетентность для инженера - это сумма квалификаций, которые определяются набором знаний, умений и навыков, то есть профессиональных компетенций и социального поведения (рис. 1)

Рис. 1 «Составные части компетентности»

Компетентность		
Квалификация		Социальное
1	Знания	Способность и готовность применять профессиональные знания, умения и навыки.
2	Умения	Умение работать индивидуально и в группе
3	Навыки	

Из вышесказанного следует, что знания и умения, полученные во время обучения в высших и средних специальных учебных заведениях недостаточны, необходимо также развивать личностные качества, умения работы в команде, умения налаживать отношения в новых коллективах.

Зададимся вопросом: Какие личностные качества обеспечивают человеку успех в профессиональной деятельности? Что еще необходимо для человека при работе в компании кроме профессиональных знаний, умений и навыков?

В профессиональной сфере деятельности человек будет взаимодействовать с другими людьми. А для эффективной коммуникации человеку необходимо понимать психологическое состояние окружающих людей, иметь способность, верно, осознавать свои эмоции и эмоции другого и уметь управлять собственными эмоциями и эмоциями собеседника, и на этой основе строить успешное взаимодействие с ним.

Понятия эмоциональный интеллект и социальный интеллект являются достаточно новыми, и существует большое количество их определений.

Эмоциональный интеллект – это способность человека осознавать эмоции, достигать и генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, пониманию эмоций и того, что они означают и, соответственно управлять ими таким образом, чтобы способствовать своему эмоциональному и интеллектуальному росту [2, с. 19].

Модель эмоционального интеллекта, авторами которого являются Джон Майер и Питер Сэловей считается основной и именно её используют для описания понятия эмоциональный интеллект. Они выделяют четыре составляющих в эмоциональном интеллекте:

1. Точность оценки и выражения эмоций.
2. Использование эмоций в мыслительной деятельности
3. Понимание эмоций.
4. Управление эмоциями.

По определению Э. Торндайка социальный интеллект - это способность человека понимать и предсказывать поведение других людей в различных жизненных ситуациях, а также уметь распознать чувства, намерения и эмоции

по их вербальным и невербальным качествам. Социальный интеллект – это, также, проявление дальновидности в межличностных отношениях. Социальный интеллект связывают со способностью высказывать быстрые, почти автоматические суждения о людях, прогнозировать наиболее вероятные реакции человека. Это особый «социальный дар», обеспечивающий гладкость в отношениях с людьми, продуктом, которого является социальное приспособление [3, с. 17].

Всем выпускникам высших учебных заведений и средне-специальных учебных заведений предстоит, при поступлении на работу столкнуться с новым коллективом. Им предстоит приспособиться к новым, непривычным, условиям деятельности и наладить взаимоотношения с коллегами. Как на каждом факультете высшего учебного заведения, так и в нашем Елабужском институте Казанского (Приволжского) федерального университета на инженерно-технологическом факультете ведется активная воспитательная работа со студентами, в том числе и развитию их эмоционального и социального интеллекта. Преподаватели проводят занятия, применяя интерактивные методы обучения (дискуссии, метод «круглого стола», метод «мозгового штурма» и другие), кооперативные методы обучения. При такой методике преподавания, студенты взаимодействуя друг с другом, развивают навыки командной работы и учатся отстаивать свою точку зрения. Ведется активная работа со студентами в сфере научной деятельности. Студент, участвуя в различных конференциях, учатся грамотно выражать мысли и, контролируя эмоции, выступать с докладами о проделанной работе перед аудиторией на различных конференциях. Ведется работа с творческим коллективом КВН, где студенты учатся не только контролировать свои эмоции, выступая на сцене, но и отрабатывают навыки коллективной работы и оттачивают навыки коммуникативной функции языка.

Литература:

- 1) Петрунева Р. М. Модель специалиста-инженера: от деятельности к компетентности : монография / Р. М. Петрунева ; ВолгГТУ. - Волгоград : РПК "Политехник", 2007. - 143 с.
- 2) Гоулман, Д./ Эмоциональный интеллект пер. с англ. А.П. Исаевой// – М.: АСТ: АСТ МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2009. – 478 с.
- 3) Ушаков Д.В. Социальный интеллект как вид интеллекта / Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования// Под ред. Д.В. Ушакова, Д.В. Люсина. М., 2004. -295 с.

Насипова Д.А.
студент 4 курса направления «Прикладная информатика»
Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М.
Бербекова
г. Нальчик, РФ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Стремление людей к созданию оптимальных условий во всех сферах своей деятельности связано с применением информационных технологий. Построение и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей информационные ресурсы, способствует информатизации общества. Информатизация – глобальный процесс, обусловленный широким внедрением информационных технологий (ИТ) во все сферы деятельности человека. Применение ИТ не только в профессиональной, но и в повседневной деятельности, стало насущной потребностью общества и личности. Одна из особенностей современного этапа развития общества – взаимодействие всех слоев населения с информационно-коммуникационными технологиями. Наряду с этим возникает актуальная проблема выявления и оценки возможных психологических последствий информатизации (ППИ).

Одной из областей, где ИТ получили наиболее широкое распространение, является банковский сектор. Следует отметить, что информатизация банковской деятельности не завершённый процесс, а динамический. Банковский сектор активно повышает качество и надежность предлагаемых услуг и продуктов, повышает скорость проведения расчетных операций, расширяет электронный доступ клиентов к всевозможным услугам. Эта тенденция обусловлена, в первую очередь, необходимостью достижения конкурентных преимуществ на рынке финансовых услуг.

Целью проведенного исследования являлось выявление проблемы негативного воздействия информатизации общества на специалистов банковского сектора.

Сегодня информатизация и компьютеризация банковской деятельности приобретает невиданный размах. Компьютерная техника, проникая все глубже в практику, преобразовывает не только отдельные операции, но подвергает трансформации человеческую деятельность целиком. Взаимодействие человека с новыми ИТ связано с их влиянием на психические процессы. В связи с этим, выявление и оценка возможных психологических последствий информатизации в банковской сфере, становится актуальной проблемой.

По мнению исследователей Тихомирова О.К. и Бабаевой Ю.Д., следует выделять два аспекта в изучении психологии взаимоотношений человека и компьютера. Первый аспект связан с тем, что необходимо изучить вопрос совершенствования работы человека с компьютером, а также выявить проблемы, возникающие при этом. Второе направление исследования направлено на выяснение изменений, происходящих с человеком, работающим в условиях глобальной информатизации. Изучение психологических

последствий информатизации на сотрудников банка относится именно ко второму аспекту.

Проблеме изучения психологических последствий применения ИТ посвящено немало работ. Исследования проводятся, как правило, в рамках осуществления не только учебной, но и профессиональной деятельности. Изучается трансформация не только отдельных навыков, операций, но и психических процессов. В ряде исследований, были выявлены психологические последствия компьютеризации профессиональной деятельности сотрудников банка. Кроме того, были проанализированы позитивные и негативные стороны этого процесса на мотивационные, целеобразующие и операциональные составляющие деятельности.

Установлено, что применение ИТ при выполнении конкретных действий в той или иной деятельности, может повлиять на выполнение других видов деятельности, а порой, на структуру личности в целом. В работе «Психологические последствия информатизации», проведен детальный анализ проблемы трансформации деятельности под влиянием процесса информатизации [1].

Как отмечают авторы данного исследования, наблюдается два вида воздействия ИТ на деятельность человека: прямое и опосредованное. При этом одно преобразование может накладываться на другое, либо компенсируя, либо усиливая последствия информатизации. Изменения мотивационно-личностной сферы личности иногда приобретают выраженный негативный характер. К таким негативным последствиям можно отнести: увлечение Интернетом, сетевыми играми, программированием, информационными технологиями (так называемое «хакерство»).

Приведенные выше увлечения, несмотря на кажущееся разнообразие явлений, отличаются близкими психологическими механизмами воздействия и особенностями. Во-первых, все эти виды деятельности характеризуются одним и тем же феноменом: наличие особого состояния поглощенностью деятельностью, именуемое «опытом потока». Данный субъективный опыт был впервые выделен и изучен американскими психологами во главе с М. Чикзентмихейли. Опыт потока связан с ощущением интенсивных положительных эмоций и, естественно, представляет особую ценность для данного субъекта, вовлеченного в этот процесс. В связи с этим, деятельность, содержащая опыт потока, внутренне мотивирована.

Такого же рода вовлеченность в деятельность характерна и для других видов увлечений ИТ. В частности, в аналогичном состоянии пребывают и те, кто злоупотребляет пребыванием во всемирной паутине. Опыт потока обладает универсальным характером. Другими словами, люди, занимающиеся совершенно разной деятельностью, удивительно схожим образом описывают состояние этого опыта. Переживание опыта потока в значительной степени напоминает описание субъекта, пребывающего в «виртуальной» реальности [2, с.9]. Человек, находящийся в виртуальной реальности, находится под впечатлением, что он непосредственный участник компьютерных событий.

Как отмечают авторы работы, «перенос навыков работы с ИТ на навыки традиционной деятельности может осуществляться с помощью аналогии и уподобления своей деятельности работе технического устройства. В проводимых ими исследованиях испытуемые разных возрастов применяли принцип аналогии с работой компьютеров не только при описании особенностей своего мышления, но и при обсуждении личностных характеристик. Они отмечали также, что применение ИТ способствовало полезному, по их мнению, преобразованию их деятельности, например, путем создания новых эталонов «четкой, эффективной работы, не требующей «лишних слов и обсуждений» [1, с.91].

Психологи отмечают, что благодаря информатизации возникают новые виды и формы деятельности, новые навыки, знания, умения. Кроме того, может наблюдаться и возрождение некоторых, уже утративших свою роль психических функций. Этот феномен характеризуется термином «реверсия».

В заключении хотелось бы отметить, что несомненно, изучение особенностей и механизмов преобразований отдельных психических процессов, вызванных ИТ имеют большое теоретическое и практическое значение. Вместе с тем, не менее важным является исследование механизмов и путей преобразования субъекта в целом. Такое преобразование имеет место на концептуальном уровне и осуществляется в результате, как прямых, так и косвенных воздействий. Необходимо также отказаться от односторонней – отрицательной либо положительной – оценки происходящих преобразований, вызванных информатизацией. Как утверждают многие ученые, личностные трансформации, обусловленные ИТ, как правило, носят амбивалентный характер.

Так, например, благодаря ИТ у специалистов, в том числе у работников банковской сферы, формируются такие позитивные качества, как точность, пунктуальность, логичность и умение кратко излагать свои мысли. Вместе с тем, такие же требования они предъявляют к партнерам, что может вызвать коммуникативный дискомфорт, отрицательно сказывающийся на деловых и социальных отношениях.

Литература:

1. Бабаева Ю. Д., Войскунский А. Е. Психологические последствия информатизации // Психол. журн. – 1998. – Т. 19 (1). – С. 89–100.
2. Носов Н.А. Психологические виртуальные реальности. – М.: Ин-т человека РАН, 1994. – 196 с.

Свергун В. С.,
*магистрант 2 к., факультет управления и психологии, Кубанский
государственный университет, г. Краснодар, РФ;*

Педанова Е. Ю.
*к. психол. н., доцент кафедры социальной психологии и социологии
управления, Кубанский государственный университет, г. Краснодар, РФ*

«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» И ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ У ВРАЧЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ СТРЕССА

При изучении переживания стресса и его последствий, важно понимать в каком контексте он возникает, с какими именно аспектами связан. Проблема нашего исследования заключается в необходимости понимания того, каковы связи стресса с оценкой отдельных сторон работы и каким образом соотносятся переживания трудностей в работе с субъективной оценкой качества своей жизни. Такая постановка проблемы исследования отражает необходимость, отмеченную еще Леоновой А.Б., интерпретировать феномены стресса на пересечении нескольких подходов к исследованию профессионального стресса: экологического, транзактного и регуляторного [4, 98].

«Качество жизни» в данном случае рассматривается как субъективная оценка отдельных сторон жизни, она отражает контекст (среду). В связи со стрессом, эта субъективная оценка может быть как источником повышенной напряженности, так и результатом проекции негативного взаимодействия человека и его работы. Отношение к работе также основано на субъективной оценке и отражает не столько выполнение конкретной работы, сколько условия ее осуществления, в том числе и организационные. Нами рассматривается специфика этих субъективных оценок с учетом изменений на регуляторном уровне деятельности, проявившихся в виде функционального состояния - стресса.

В качестве исследуемой группы нами были выбраны врачи. В нашем исследовании приняли участие 62 врача в возрасте 23-40 лет одной из больниц г. Краснодара. В данной части работы анализируются следующие параметры: стрессированность (методика ДОРС, авторы А. Леонова, С. Величковская); отношение к работе (К. Маслач, М. Лейтер); удовлетворенность качеством жизни (автор Н.Е. Водопьянова).

Можно выделить следующие психологические проблемы врачей. Стрессированность наших респондентов оказалась велика. Уровень стресса по методике ДОРС разделил группу на две подгруппы, где 81% испытывает выраженный стресс, 19% очень сильный стресс. Лиц с умеренным и слабым уровнем стресса не выявлено. Доминирование выраженного и высокого уровня стресса среди врачей ожидаемо, но полное отсутствие людей с отсутствием проявлений стресса указывает на его системный характер.

Отмечается негативное отношение к работе. В используемой для диагностики методике «отношение к работе» не существует «норм», авторы предлагают использовать лишь профиль для дальнейшего анализа сфер, обуславливающих дискомфорт или стресс. Все аспекты работы (нагрузка,

контроль, вознаграждение, коллектив, справедливость, соответствие ценностей) для 89% врачей оказались проблемными, получили в среднем по группе 13 баллов - значение находится в диапазоне «полностью не удовлетворен».

Качество жизни врачей в целом (общий индекс качества жизни) оценивается ими как среднее. Наиболее проблемными являются такие сферы как «личные достижения», «здоровье», «общение с близкими людьми» и «самоконтроль».

Прямых связей стресса с качеством жизни и с отношением к работе не установлено. Единственный параметр, с которым установлена прямая сильная связь, относящийся к социальной среде - это статус занятости супруга (коэффициент корреляции Пирсона 0,31). Т.е. стресс усиливается, если супруг также работает.

Состояние всех исследуемых врачей сопровождается пониженной самооценкой в предметной сфере (по сравнению с российской выборкой; $p=0,01$). Эти сочетания вызывают беспокойство относительно качества выполняемой работы. Установлено, что связи удовлетворенности и производительности труда нелинейные [5, с. 67]. Но, в данном случае мы видим сниженную самооценку в предметной сфере, высокий уровень стресса, неудовлетворенность заработной платой и практически всеми аспектами работы, то вполне можем ожидать и снижение производительности, качества выполняемой работы. Этот факт в отношении пациентов таких врачей может быть даже опасным.

Решая поставленную задачу – описание специфики переживания качества жизни и отношения к работе в связи со стрессом, мы провели вычисление коэффициента корреляции Стьюдента. Из 26 анализируемых переменных, 11 оказались дифференцирующими для исследуемых подгрупп, 7 из которых имеют отношение к оценке качества жизни. Были получены статистически значимые отличия по следующим параметрам: удовлетворенность работой (карьерой), удовлетворенность здоровьем, удовлетворенность поддержкой, напряженность, самоконтроль, негативные эмоции, общий индекс качества жизни, вознаграждение, пресыщение, тревога в семье.

Обе группы оценили качество своей жизни как среднее, но группа, испытывающая более высокий уровень стресса, оценила качество своей жизни как более низкое в этом диапазоне. При этом они в меньшей степени удовлетворены своей работой (карьерой), здоровьем, испытывают большую напряжённость и ощущение невозможности контролировать себя и пониженный уровень проявления негативных эмоций.

Среди параметров, включенных в общий индекс оценки качества жизни, дифференцирующей оказалась «удовлетворенность поддержкой». Значения в группе с выраженным стрессом соответствуют низкому уровню удовлетворенности, а в группе с высоким стрессом высокому уровню удовлетворенности.

При этом мы установили прямую положительную корреляцию между уровнем удовлетворенности поддержкой и уровнем напряжения в семье (коэффициент корреляции Пирсона 0,26, $p=0,05$). Возможно, при

использовании семейной поддержки возникает необходимость ее компенсировать, а это обязательство требует от человека усилий и заставляет нервничать. «Поиск и получение поддержки» - одна из стратегий эффективности преодоления стрессов и кризисов. Например, указывалось на ее роль в эффективности трудоустройства безработных, переживании социально-экономической депривации [2, с.81; 3, с.108]. В отношении семьи, по нашим данным, необходимо задуматься о ее роли в отложенных эффектах преодоления трудностей.

В другой статье мы указывали, что высокий уровень рабочего стресса связан с более низким общим уровнем стресса в семье (коэффициент корреляции Пирсона $-0,34$, $p=0,01$ между параметрами «стресс» и «общий индекс семейной тревоги») [6, с.82]. Мы интерпретировали эту связь, полагая, что усиление напряженности на работе, отодвигает рефлексию семейных отношений на второй план, сознание канализируется на том, что наиболее проблемно в данный момент. Полученные данные из этой части анализа усиливают такую интерпретацию, показывая, что более высокий уровень стресса на работе связан с понижением отдельно такого параметра семейного стресса как «семейная тревога» (значение параметра переходит на уровень не критического).

В отношении восприятия своей работы дифференцирующим оказался лишь один параметр – вознаграждение. Более выраженный стресс сопровождается большей неудовлетворенностью своим вознаграждением, что вполне объяснимо. Значимость финансовых притязаний в отношении удовлетворенности работой и общего социального статуса показана во многих исследованиях.

Итак, обобщая результаты анализа, отметим наиболее интересные моменты. Восприятие качества жизни человека связано с переживанием стресса на работе. Эта связь имеет нелинейный характер. При достижении стресса определенного значения, которое мы обозначали, в соответствии с используемыми методиками, как высокое, начинает изменяться восприятие такие параметры жизни человека как его удовлетворенность работой (карьерой), удовлетворенность здоровьем, удовлетворенность поддержкой, напряженность, ощущение возможности самоконтроля, проявление негативных эмоций. Так средний уровень стресса может быть мобилизующим и нести позитивные эффекты, то высокий уровень связан с ощущением снижения субъективного качества жизни. Негативные состояния на работе, прежде чем начать влиять на восприятие жизни должны стать предельными.

Если напряженность на работе увеличивается, то это канализирует сознание человека на работе и снижается ощущение тревоги относительно положения дел в семье.

Среди параметров, характеризующих работу, в том числе и особенностей организационного контекста, не выявлено связей с уровнем переживаемого стресса, кроме вознаграждения. Возможно, причины такого ярко выраженного состояния как стресс плохо дифференцируются, не рефлексуются, а сразу обобщаются в переживания неудовлетворенности качества своей жизни.

Литература:

1. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. – СПб.: Питер, 2009.
2. Дёмин А.Н., Кожевникова Е.Ю., Седых А.Б. Психологическое профилирование на рынке труда. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2003.
3. Кожевникова Е.Ю. Социально-сетевые ресурсы преодоления личностью социально-экономической депривации // Материалы IV Всерос. съезда Российского психологического общества. – Ростов-на-Дону, 2007. – Т. 2 – С.108-109.
4. Леонова А.Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса // Панченко Л.Л. Стресс: Хрестоматия. – Владивосток: Мос.гос. ун-т, 2003. С. 89-99.
5. Магун В.С. Два типа соотношения продуктивности труда и удовлетворенности работой//Социологические исследования. 1983, №4. – С. 64-71.
6. Свергун В.С., Педанова Е.Ю. Взаимосвязи профессионального и семейного стрессов (исследование в рамках одного организационного контекста) // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований: Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистров, аспирантов и молодых ученых с международным участием...– Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015. – С. 80-84.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

**Гурьев В.С.,
Николаева А.В.**

*студенты кафедры клинической психологии и психологической помощи
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, РФ*

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛИ

На сегодняшний день рак предстательной железы (РПЖ) является наиболее распространенным заболеванием среди мужчин пожилого возраста и занимает второе место по смертности среди онкологических болезней. В России частота заболеваемости РПЖ составляет 2 случая на 10000 населения и, несмотря на успешное развитие методов медицинской диагностики и лечения РПЖ, за последние десять лет данный показатель увеличился в 2 раза.

Онкологическая патология рассматривается как один из крайних, наиболее тяжелых в соматическом плане факторов, существенно влияющих на психическую деятельность и формирующий соматогенные психические расстройства, особенно если онкологический процесс локализуется в гормонозависимых и гормон продуцирующих органах. Период постановки диагноза «рак» для пациента зачастую является сильнейшим стрессом и вызывает различные психологические реакции. На основе зарубежных и отечественных исследований [4] можно говорить о распространенности серьезных психических нарушений, а также об изменениях в эмоциональной, мотивационной, ценностно-смысловой сферах у раковых больных [2]. Принятие диагноза связано с рядом факторов, влияющих на индивидуально-психологические особенности и дальнейшую психологическую адаптацию больного, включающую тип отношения к болезни (ТОБ) и восприятие качества жизни [3].

Выраженность и характер психологических реакций на онкологическую патологию зависит во многом от характера злокачественного образования, наличия метастаз и вида лечения.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена специфическими трудностями адаптации пациентов с РПЖ к условиям заболевания разной тяжести и необходимостью купирования болезненных психологических реакций на ситуацию, связанную с угрозой жизни.

Для оценки характера онкологического процесса применялись клинические показатели системы TNM, отражающие тяжесть РПЖ по степени распространения опухоли (локализованная, распространённая и генерализованная), и показатель Глисона, отражающий степень агрессивности раковых клеток (умеренная, средняя, высокая) [1].

В исследовании приняли участие 91 мужчина в возрасте от 60 до 75 лет с впервые поставленным диагнозом РПЖ (не ранее 8 месяцев до психологического обследования). Исследование проводилось на базе "Российского научного центра радиологии и хирургических технологий" (РНЦРХТ). В рамках психодиагностического исследования были использованы следующие стандартизированные методики: опросник качества жизни ВОЗ (ВОЗКЖ-100); методика «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ); пятифакторный опросник личности «Большая пятерка»; шкала оценки влияния травматического события (ШОВТС).

Психологические реакции при различной распространённости РПЖ

В результате проведённого исследования обнаружено, что при выявлении РПЖ у лиц пожилого возраста наиболее часто встречается эргопатический ТОб (42,1%). Также часто встречаются анозогнозический, сенситивный и сенситивно-эргопатический (10,6%, 9,4% и 10,6%). Подобное соотношение наблюдается независимо от степени распространения или агрессивности опухоли, однако частота встречаемости некоторых из этих типов может варьироваться. Анализируя частоту встречаемости наиболее распространённых ТОб, можно сделать вывод, что эргопатический ТОб наиболее характерен для пациентов с распространённой опухолью (45,8%), а наименее – для пациентов с генерализованной (31,3%). Встречаемость анозогнозического ТОб постепенно уменьшается от более лёгкой к более тяжёлой форме заболевания. Сенситивный ТОб наиболее часто встречается при генерализованном и наименее при распространённом РПЖ. Встречаемость смешанного сенситивно-эргопатического ТОб относительно постоянна.

Наблюдаемые отличия психологически понятны и связаны с тяжестью и опасностью состояния пациентов. Так, при распространённом РПЖ не наблюдается выраженного болевого синдрома, и пациенты могут пытаться справиться со стрессом при постановке тяжёлого диагноза «уходом в работу». При генерализованной форме РПЖ метастатическое поражение костной ткани вызывает хронический болевой синдром, существенно нарушающий работоспособность, чем объясняется относительное снижение частоты встречаемости эргопатического ТОб у этой категории пациентов. Постепенное снижение частоты встречаемости анозогнозического ТОб с увеличением тяжести заболевания связано, по-видимому, с невозможностью игнорирования симптомов болезни при тяжёлых формах. Резкое повышение частоты встречаемости сенситивного ТОб при генерализованной форме можно объяснить снижением работоспособности в силу хронического болевого синдрома, характерных для метастатического поражения костной ткани, а также повышенным риском стигматизации вследствие этих болезненных проявлений, что делает пациентов уязвимыми в аспекте отношения к ним близких. Низкая частота встречаемости данного ТОб при распространённой опухоли объясняется высокой частотой встречаемости эргопатического ТОб, на что косвенно указывает распространённость смешанного сенситивно-эргопатического ТОб.

Вместе с тем, пациентам с большей распространённостью РПЖ свойственны более неблагоприятные психологические реакции, характерные для ПТСР ($r=0,234$, $p<0,05$, IES ШОВТС), в основном по типу «избегания» ($r=0,260$, $p<0,05$, AV ШОВТС), направленные на смягчение или избегание переживаний, связанных с болезнью, а также они склонны считать себя более старательными, организованными и основательными ($r=0,274$, $p<0,01$, шкала самосознания, «Большая пятёрка»). При этом пациентам с локализованной формой РПЖ менее свойственны стрессовые реакции по типу «вторжения» ($p<0,05$, IN ШОВТС), их реже охватывают навязчивые чувства, образы или мысли по поводу поставленного диагноза.

Пациенты, у которых в онкологический процесс вовлечены лимфатические узлы, склонны выше оценивать качество своей жизни в духовной сфере ($p<0,05$, ДС ВОЗКЖ-100). В то время, как для пациентов с генерализованным РПЖ характерна более высокая оценка качества своей жизни в сферах независимости, свободы передвижения ($p<0,05$, УН КЖ100) и убеждений ($p<0,05$, ДС ВОЗКЖ-100). Такие реакции, по-видимому, носят компенсаторный характер или отражают особую значимость данных сфер жизни у этих категорий пациентов. Вероятно, такая самоидентификация и оценка качества своей жизни наряду с предпочтением «ухода в работу» в качестве основной стратегии совладания со стрессом образуют характерный комплекс психологических реакций, когда усердие в работе является основным источником положительной самооценки, что делает таких пациентов уязвимыми в сложившейся ситуации.

Реакции при различной степени агрессивности раковых клеток

Анализируя частоту встречаемости наиболее распространённых ТОО у пациентов с разной степенью агрессивности раковых клеток, мы приходим к схожему выводу о том, что реакция «ухода в работу» наиболее свойственна пациентам со средней тяжестью заболевания (44,8%), при сохранении сходной картины встречаемости ТОО. Относительно низкая встречаемость эргопатического ТОО (28,6%) и высокая анозогнозического (19%) у пациентов с умеренной агрессивностью опухоли объясняется, по-видимому, наиболее благоприятным прогнозом характерным при данном течении РПЖ.

Высокий процент испытуемых с анозогнозическим ТОО среди пациентов с высокой агрессивностью опухоли (14,8%) в сравнении с пациентами со средней агрессивностью опухоли (3,4%), связан, видимо, с наиболее неблагоприятным прогнозом при данной форме РПЖ, что активируют механизмы психической защиты по типу отрицания.

Кроме того, пациенты с умеренной степенью агрессивности опухоли склонны оценивать качество своей жизни выше ($p<0,05$, G ВОЗКЖ-100), что обусловлено меньшим влиянием заболевания на привычную жизнедеятельность. Также им менее характерны стрессовые психологические реакции по типу «избегания» в виду благоприятного прогноза ($p<0,05$, AV ШОВТС). Пациенты с высокой агрессивностью опухоли склонны более высоко оценивать качество своей жизни в психической сфере ($p<0,05$, ПС ВОЗКЖ-100). Они высокого мнения о своём мышлении, памяти, внимании, довольны

своей эмоциональной сферой. Вероятно, это также объясняется компенсаторными механизмами и наряду с анозогнозическими установками образует характерный комплекс психологических реакций при наименее благоприятном прогнозе.

Таким образом, стадия заболевания, как и степень агрессивности раковых клеток, оказывают значительное влияние на психологические реакции лиц пожилого возраста при выявлении РПЖ, препятствующие адаптации пациентов и наиболее эффективному лечению.

Литература

1. Лучевая терапия рака предстательной железы: руководство для врачей / Г.Г.Матякин и др.; под ред. А.Ф.Циба. – М.: ООО «МК». – 2010. – 96 с.
2. Семикин В.В., Малкова Е.Е. Модель и принципы функционирования системы психологического сопровождения деятельности гериатрической службы: Монография / В.В.Семикин, Е.Е.Малкова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. – 139 с.
3. Трифонова Е.А. Стратегии совладания со стрессом и соматическое здоровье человека: теоретические подходы и эмпирические исследования / Е.А.Трифопова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2012. – №145. – С.96-108.
4. Levin T., Kissane D. Психоонкология: состояние на 2006 г. (расширенный реферат) / Т. Levin, W. D. Kissane // Психические расстройства в общей медицине. – 2007. – № 3. – С. 59-65.

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Бадашкеев М.В.

педагог-психолог

*Тарасинской средней общеобразовательной школы
п. Бохан, РФ.*

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

В условиях сложной общественно-политической ситуации, экономической нестабильности, отсутствия гражданского мира в стране, глубокого кризиса духовности, связанного с утратой традиционных национальных нравственных ценностей, и как результат духовного обнищания личности и общества в целом, а также ускорения ритма жизни и увеличения потока противоречивой информации, одним из гарантом сохранения стабильности в стране может быть сельская школа, представляющая педагогическую науку и национальную культуру.

В настоящее время система образования в России переживает глобальные процессы изменения в результате новых политических, экономических, социальных процессов, происходящих в стране. Данные процессы своеобразно влияют на систему мировоззрения, профессиональные интересы, личностно-профессиональную ориентацию сельских школьников. Одна из актуальных проблем современного общества развитие личности, готовой не только жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но и активно влиять на существующую действительность, изменяя ее к лучшему. В первую очередь определяются требования к личности как творческой, активной, ответственной, обладающей развитым интеллектом, высокообразованной, профессиональной. Особое значение в развитии личности приобретают методы профессионального становления.

Профессиональная ориентация рассматривается учеными как информационная и организационно-педагогическая деятельность семьи, учебных заведений, государственных, общественных и коммерческих организаций, обеспечивающих помощь населению в выборе, подборе или смене профессии с учетом индивидуальных интересов каждой личности и потребностей рынка труда.

В данных условиях в Российской Федерации начались исследования по профессиональному самоопределению, ориентирующейся на закономерности развития личности и ее интересах в соответствии с требованиями ФГОС. В центре этих исследований – проблема свободы выбора профессии и обеспечения конкурентоспособности работника на рынке труда. На ступени средней школы профессиональные интересы учащихся более осознаны. Таким образом, анализ психолого-педагогических трудов психологов, педагогов, опыт работы МУПК и общеобразовательной школы по профориентации старшеклассников на педагогическую профессию позволил определить формирование профессионального интереса как необходимое условие

подготовки подростков к осознанному выбору профессии. Рыночные социально-экономические, современные требования к деятельности учителя обуславливают необходимость разработки проблемы развития профессиональных интересов к педагогической деятельности у подростков. В научно-философской литературе П.А. Белоусов [2, с. 4] указывается, что среда стимулирует развитие высоких моральных качеств, реализующихся в поведении людей, и, наоборот, деформированные общественные отношения будут расширенно воспроизводить адекватные себе типы поведения.

В соответствии с концепцией Л.С. Выготского [3, с. 234] ведущим воспитателем, способным образовывать новые реакции в организме, является собственный опыт организма. Опыт ученика, установление условных рефлексов всецело определяется социальной средой. Изменение социальной среды ведет к изменению поведения человека. Учитель является с психологической точки зрения организатором воспитывающей социальной среды, регулятором и контролером ее взаимодействия с воспитанником.

В школах Боханского района разработаны и успешно реализуются системы работы по профессиональной ориентации. Сельской школе необходимо обеспечить условия, стимулирующие рост человека, в результате чего он сам мог бы взять на себя ответственность за свой профессиональный выбор. Внутренний мир в юношеском возрасте автономен и независим. Это осложняет процесс профориентационной работы: дети данного возраста не желают принимать помощи от навязчивого взрослого. Значительно более эффективным средством для решения многих психологических проблем сельских школьников являются специальные методы групповой работы, когда помощь исходит не от взрослого, а от самих ребят, мнение которых для них более значимо. Экспериментальная проверка модели профориентационной в образовательной среде современной сельской школы проводилась в педагогических и аграрных классах общеобразовательных школ Боханского района. База для проведения эксперимента выбрана не случайно. Эти школы отличаются достаточно хорошей материально-технической базой, имеется спортивный, тренажерный залы, стадион, технические мастерские, музыкальные инструменты. Школьный коллектив педагогов и учащихся представляет собой одну большую семью, которая проводит вместе не только отведенное на уроке время, но и практически всё оставшееся свободное время. Образовательная среда школ имеет определенные особенности, которые могут способствовать личностно-профессиональному самоопределению. Это, прежде всего, статус школы как социо-культурного центра села. Здесь проводятся сельские сходы, организуются серьезные образовательные и общественно-политические события, которые влияют на коллективное сознание. В селе Тараса достаточно высокий статус учителя, общественные отношения отличаются доверительностью, искренностью и гостеприимством. Организация внеучебной работы выстроена на основе проектно-исследовательской деятельности. По своей сути проекты явились своеобразными стартапами учащихся. Организация школьного кооператива, создание центра по оказанию психолого-педагогических услуг, выпуск продукции на основе кооперации или

разработка образцов по заказам - любой вариант диктуется местными условиями. В разработке стартапов учащимся предоставляется полная свобода действий. Задаются только первоначальные алгоритмы создания стартапов. Учащимися предлагались следующие направления исследований: 1. Разработка мобильного приложения с путеводителем по достопримечательностям Боханского и Осинского районов, маршрутной картой и распределителем бюджета. 2. Интернет-магазин поделок ручной работы учащихся младших классов «Шэдитэ ханза». 3. Интернет видео-фото-студия «Вспышка». 4. Он-лайн социальные услуги военно-патриотического клуба «Баатор». 5. «Почитай-ка» - обучение чтению в начальных классах и привитие любви к книгам через он-лайн игру. 6. Детское психологическое консультирование в социальных сетях. 7. Исследовательский проект «Родословное древо». 9. Конкурс исследовательских работ «Моя малая Родина». 10. Спартакиада по национальным видам (бурятского, русского, татарского народов) под руководством ансамбля «Сандукач». Итогом стартапов явилась организация ежегодных мероприятий, получивших статус традиционных: помощь ветеранам Великой отечественной войны, ветеранам педагогического труда, инвалидам; открытие школьного магазина «Шэдитэ ханза» [1, с. 139].

Эффект реализации стартапов заключается прежде всего в том, что учащиеся не только творчески подходят к поиску педагогических идей, самостоятельно их разрабатывают, но и получают опыт организации педагогической деятельности с разновозрастными группами, опыт социальной практики. Рефлексия этой деятельности позволяет обеспечить более эффективное развитие личностно-профессионального самоопределения [1, с. 147]. Также оптимальным методом на наш взгляд могут служить психологические тренинги по развитию самосознания старшеклассников. Решению проблемы выбора профессии и дальнейшего образовательного маршрута может способствовать курс личностно-профессионального самоопределения, разработанный для учащихся 9-10 классов. Данный курс является комплексным по содержанию, так как состоит из двух программ: 1) «Психология самопознания» для 10-х классов; 2) «Я и мой профессиональный выбор» для 9-х классов. Курс предлагается учащимся по выбору для того, чтобы сформировать у подростка индивидуальный образовательный запрос, развить способность анализировать и разбираться во внешних обстоятельствах.

Таким образом, профориентационная работа в сельской школе приобретает новое качество. Оно является не только важнейшим компонентом образования, но и его приоритетной целью. Также еще имеет место серьезное ослабление внимания к вопросам личностно-профессионального самоопределения учащихся во всех типах учебных заведений, слабая связь между системой образования и рынком труда. Все это свидетельствует о том, что только согласованная и целенаправленная работа педагогического коллектива Тарасинской школы положительно сказывается на общем повышении качества психологической и практической подготовки школьников к сознательному выбору профессии.

Литература

1. Бадашкеев М.В. Личностно-профессиональное самоопределение учащихся в образовательной среде современной сельской школы: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Бадашкеев Михаил Валерьевич. - Улан-Удэ - 2014. - 179с.
2. Белоусов П.А. Проблема личностных качеств в структуре марксистского учения о природе человека / П.А. Белоусов // Философские и социологические проблемы формирования социальной активности личности. -Владимир, ВГПИ: 1989. - С.26.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991. - 480с.

Гридасова Е.А.

аспирант

*Ленинградский государственный
университет им. А.С.Пушкина*

Санкт-Петербург, РФ

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА – ОСНОВА ЦЕННОСТНО-ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация

В статье раскрывается сущность гуманистической педагогики и аргументируется тезис о том, что гуманистическая педагогика является основой ценностно-гуманистического ориентирования инновационных процессов в общем образовании.

Этап, на котором находится развитие современного общества, является переломным, кризисным и требует особого внимания к проблеме ориентации обучающихся на социально, общественно, традиционно значимые ценности.

Демократизация общества, свобода выбора, необходимость умения выбирать единственно возможный способ решения проблемы из ряда альтернативных требует ценностного ориентирования. В обществе с высоким уровнем неопределенности, альтернатив и многообразия в разы возрастает ответственность каждого человека за свои действия, которые прямо и стремительно влияют на судьбу общества и государства. Только устойчиво духовный, нравственный человек, для которого общественное благо, благо другого становится своим благом, с развитым чувством совести способен сделать выбор, основанный не на личном интересе.

По мнению Е.О. Соломатиной «Только высоконравственный человек способен использовать полученное знание во благо общества, не создавая риска для людей, не обладающих таким знанием, не эксплуатируя и не угнетая их интересов и прав.» [2, 34]

Л.Б. Филатова пишет о значимости ценностного ориентирования : «В своем поведении, принятии решений, в суждениях человек исходит из тех или иных общечеловеческих и собственных ценностей, ориентируется на них. Важнейшие для индивида ценности определяют его систему ценностных

ориентаций...». [4, с. 9]

Ценностные ориентации являются основой взаимоотношений в коллективе, обществе и тесно связаны с нормами поведения и составляют ценностно-нормативную систему.

Ряд ученых считает, что ценности обуславливают поступки человека: «Совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных ориентаций образует структуру, обеспечивающую устойчивость личности, преобладания определенного типа поведения и деятельности, выраженную в направленности потребностей и интересов. В силу этого ценностные ориентации выступают важным фактором, обуславливающим мотивацию действий и поступков человека». [3, 34]

Утверждение приоритета общечеловеческих ценностей в общественном сознании вызвали к жизни новое педагогическое мышление, новую аксиологическую парадигму образования и потребовали такого конструирования учебно-воспитательного процесса в школе, которое отвечало бы запросам общества и самореализации личности.

Ценностное ориентирование обучающихся требует особой организации учебно-образовательного процесса, основанном на уважении, признании ценности, самооценности обучающихся, восхождения к общечеловеческим ценностям. В таком учебно-воспитательном процессе происходит обмен ценностями между учеником и учителем, восхождение учителя к ценностям детства, освоение учащимися культурных, нравственных, социальных, общественных, семейных, национальных, общегражданских ценностей.

Многоликость социальных институтов и общественного мнения требует от личности психо-эмоциональной, нравственной устойчивости, непримиримости к несправедливости и бездушию, гражданской ответственности, вниманию к техническому прогрессу, экологической безопасности и развитию общества. Первый опыт такого отношения к жизни человек получает в школе. Образовательная организация (детский сад, школа) ответственна за то, каким увидит мир ребенок и каким он глубоко войдет в его сознание и подсознание, поскольку именно это – первое впечатление – становится основополагающим в течение всей жизни и становится основой ценностных потребностей, запросов и стремлений человека.

В наибольшей мере такой подход к организации учебно-воспитательного процесса наблюдается в гуманистической педагогике. Гуманистическая педагогика нацелена на формирование свободной, самостоятельно мыслящей и действующей личности, гражданина-гуманиста, человека, умеющего принимать самостоятельные решения в любых условиях и ситуациях. Она утверждает воспитанника в роли полноправного, сознательного и активного участника учебно-воспитательного процесса, развивающегося в соответствии со своими индивидуальными особенностями и потребностями.

Идеи гуманизма утверждались в педагогической науке и практике в последние десятилетия XX века. Однако развитие гуманистической педагогики в период советской истории сдерживалось идеологическими рамками коммунистического мировоззрения. Общеобразовательная школа была

призвана готовить человека-исполнителя в строго ограниченной профессиональной деятельности в условиях принципа разделения труда. Такая задача могла быть выполнена в условиях единообразного идеологического подхода, одинакового содержания обучения, при условии использования одинаковых методов и средств обучения и воспитания. В угоду решения общей для всех образовательной задачи она нивелировала обучаемых, не учитывала их особенности развития, состояние психо-эмоциональной сферы, предпочтений, не способствовала развитию талантов, творческого потенциала, индивидуальности.

В период перестройки в России и гуманизм и традиции стали утрачивать свою силу и значение. Процессы демократизации общества вывели на первый план идеологию личного интереса, материалистические ценности.

На современном этапе развития общества принципы гуманистической педагогики составляют основу организации образовательно-воспитательного процесса. Мухин М.Л. пишет: «Гуманистические идеи прочно вошли почти во все педагогические технологии, являются основой современных отечественных концепций образования. Гуманистическую направленность методического обеспечения учебного процесса надо рассматривать как перспективный путь технологического обновления образовательной деятельности в современных условиях». [1, 139]

В современной практике гуманистическая педагогика реализуется конкретными формами, методами, особенностями, к которым можно отнести: индивидуализацию процессов обучения и воспитания; дифференциацию учебно-воспитательной деятельности; создание условий для развития способностей и склонностей каждого воспитанника; комфортность учебно-воспитательной деятельности; инклюзивное обучение; психологическую защищенность обучающихся; веру в силы и возможности каждого ребенка; принятие каждого ребенка таким, какой он есть; обеспечение развития и успешности воспитания и обучения. Гуманистическая педагогика обеспечивает свободу выбора содержания образования для удовлетворения образовательных, духовных, культурных и жизненных потребностей личности, гуманное отношение к ней; учет индивидуальности личности и создает условия для самореализации. Принцип гуманистической педагогики обеспечивает ценностное ориентирование обучающихся и являются залогом успешного функционирования всех сфер жизнедеятельности

Итак, гуманизация образования – это человековозвышающая и человекоутверждающая парадигма, признающая самоценность ребенка и способность обучающегося к созиданию самого себя, саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию в условиях полного принятия, сотворчества, сопонимания, сопереживания, уважения и признания.

Ценностно-гуманистическое ориентирование инновационных процессов – это совершенствование системы общего образования путем введения новых требований, норм, педагогических технологий гуманистического характера с целью формирования у обучающихся базовых национальных ценностей, духовных традиций, осознания ценности других людей, чувства личной

ответственности за Отечество и укрепления веры в Россию.

Ценностно-гуманистическое ориентирование системы образования, педагогика сотрудничества задают векторы приоритетного развития педагогики, исключительно актуальны для школы на современном этапе и задают путь обновления системы образования в современных условиях.

Литература

1. Мухин, М.Л. Гуманистическая направленность систем обучения учителей-новаторов второй половины XX-го столетия. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук // Арзамас – 2011.

2. Соломатина, Е.О., «Общество знания»: новые тенденции в стратегии образования (социально-философский анализ). Автореферат к. ф. н. // М. – 2011.

3. Тарасов С.В., Лисицын С.А., Марон А.Е., Мартынова А.В., Буренина А.И., Жуковицкая Н.Н., Топоровский В.П., Кузнецов Л.А., Коряковцев В.П. Развитие образовательной среды Ленинградской области (Концептуальные основы)/ Монография. // под науч. ред. д-ра пед. наук, проф. Тарасова С.В. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2010.

4. Филатова, Л.Б., Модель непрерывного профессионально-личностного самосовершенствования преподавателя высшей школы / Вестник ЛГУ им. А.С.Пушкина // научный журнал №4. Том 3. Педагогика: СПб. 2012.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

В обществе есть сферы деятельности, которые требуют особых способностей, такие как: управление, наука, инженерия и высокие технологии, креативный дизайн, художественное творчество, спорт высших достижений, искусство. Поэтому работа с талантливыми детьми и молодежью в современном мире особо актуальна [4]. Поэтому необходимо пересмотреть прежнюю систему работы с одаренными школьниками и модернизировать её. Работа с детской одаренностью - важное направление национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», формирования интеллектуального, инновационного и профессионального потенциала экономики, приумножение человеческого капитала страны.

В разделе «Развитие системы поддержки талантливых детей» Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» говорится о необходимости выстроить в России в ближайшие годы разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей; развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе; систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного образования, отработать механизмы учета индивидуальных достижений школьников при приеме в вузы [2].

Организация работы с одарёнными детьми при реализации Федеральных образовательных стандартов выражаются в следующих противоречиях:

1. Между необходимостью создания нормативной и учебно-материальной базы для организации работы с одарёнными детьми и отсутствием новой и конкретной управленческой программы для её осуществления в школе.

2. Между высокими требованиями, предъявляемыми сегодня к обучению и развитию одарённых детей, и теми социальными гарантиями в области образования, которые им предоставляются.

3. Между огромными потенциальными возможностями развития одарённого ребёнка и низким уровнем культуры социума.

4. Между специфичностью и проблемностью развития одарённых детей и недостатком психолого-педагогических знаний учителей и родителей.

Система работы с детской одаренностью может быть направлена на развитие одарённости, творческих способностей у всех детей, либо на создание образовательных возможностей для особо одарённых. Выделяют разные типы одаренности: интеллектуальная, академическая, социальная, художественная, практическая, духовная, психомоторная и др. [6].

Мировой опыт показывает, что все страны, разрабатывающие национальные стратегии управления и развития человеческих ресурсов, используют, в основном, две стратегии работы с детской одаренностью,

поиском и поддержкой детей и молодежи с особыми способностями: экстенсивную и интенсивную.

Экстенсивная стратегия управления и развития человеческих ресурсов характерна для стран Юго-Восточной Азии, частично и в Латинской Америке. Выявление одаренных детей происходит на основе их достижений в той или иной области. При этом результативность равна 10-30%, а развитие происходит на занятиях университетского уровня в школе. Экстенсивная система менее затратна и может удовлетворять потребности стран, где численность населения велика, а потребности высокотехнологических отраслей экономики относительно низки. К эффективным стратегиям экстенсивного подхода относятся: организация разного рода конкурсов, олимпиад разного уровня и направления, школ-инкубаторов, центров детского и юношеского творчества, развития всей системы дополнительного образования детей и молодежи.

Интенсивную стратегию используют в странах Северной Америки и Западной Европы. Выявление одаренных детей происходит по потенциалу. Развитие организуется с учетом индивидуальной мотивации обучающихся. Результативность равна 50-70%. Интенсивная система необходима для стран с большой потребностью в высококвалифицированных талантливых профессионалах. Интенсивный подход предполагает использование диагностики, мотивации, развитие общих и специальных способностей в ходе индивидуальных образовательных траекторий, создание специальных образовательных организаций, государственной и общественной поддержки фондов и т.п.

В России создание системы работы с детской одаренностью и поддержкой молодежи с выдающимися способностями предполагает интеграцию лучших достижений мирового опыта работы с человеческими ресурсами[3].

Необходимо обратить внимание также на подготовку педагогов к работе с одарёнными детьми, выработать у них целый ряд специфических знаний и умений, таких как: формирование знаний о том, что такое одаренность и одаренные дети; каковы особенности их обучения и развития; изучение методов выявления, обучения и развития одаренных детей в разных условиях; формирование личностного отношения к одаренному ребенку не как к объекту педагогического воздействия, а как к субъекту совместно конструируемого педагогического взаимодействия, в ходе которого происходит обучение и развитие учащегося; обучение основным организационным формам, психологическим и дидактическим методам практической работы с одаренными детьми в различных образовательных организациях и образовательных средах; практическое знакомство с работой образовательных организаций, в которых обучаются одаренные дети.

Большое внимание в работе с одаренными детьми необходимо уделять видам (направлениям) работы по психолого-педагогическому сопровождению: профилактика; диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); консультирование (индивидуальное и групповое); развивающая работа (индивидуальная и групповая); коррекционная работа (индивидуальная и групповая); психологическое просвещение и образование (формирование

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей); экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений); итог диагностического этапа (создание индивидуальных карт школьника; создание информационной базы данных одаренных детей; аналитический отчет по результатам диагностических исследований) [6, с.199].

К проблемам обучения и сопровождения одарённого ребёнка в образовательной системе относятся: возрастные аспекты развития одаренных детей и специфика их психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях общего и дополнительного образования; индивидуальная образовательная программа и маршрут как способ сопровождения одаренного ребенка в образовательной организации; проектирование индивидуальной образовательной траектории одаренного ребенка в муниципальной (региональной) сети образовательных организаций; особенности проектирования и реализации образовательной программы, маршрута, траектории одаренного обучающегося в разных видах деятельности (научной, творческой, социальной, спортивной); социализация и воспитание одаренных детей; проектная и исследовательская деятельность одаренных обучающихся; информационные технологии в обучении одаренных детей; соревнования, олимпиадное и конкурсное движение как форма оценки результативности обучения одаренных детей; сетевые формы организации обучения и сопровождения одаренных детей в условиях муниципальных и региональной образовательных систем; особенности создания сетевых программ ресурсных центров по работе с одаренными детьми; научно-методическое сопровождение педагогов, ресурсных центров по работе с одаренными детьми; тьютор как специалист по сопровождению одаренного ребенка; особенности проведения диагностических и мониторинговых исследований результативности работы с одаренными детьми и талантливыми учащимися, эффективности использования ресурсов, качества созданий условий.

В настоящее время работа с особо одаренной молодежью ведется, в основном, по экстенсивной системе. Этот же путь обозначен и в рамках программы «Наша новая школа». Выявление одаренности осуществляется по достижениям (олимпиады, конкурсы), а развитие – путем преподавания высокого уровня (ФМШ). В плане постановки цели инновационного развития экономики более целесообразной становится система поддержки одаренности интенсивного типа.

Литература:

1. Данилюк, А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.- М.: Просвещение, 2011.
2. Новая школа: Проблемы, анализ, решения/ А.В. Баранников. –М.: Московский центр качества образования, 2010.

3. Новиков, А.М. Российское образование в новой эпохе/ Парадоксы наследия, векторы развития. – М.: Эгвес, 2000.
4. Новиков, А.М. Постиндустриальное образование. Изда-е 2-е, доп-е. - М.: Изд-во «Эгвес», 2011.
5. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. Методическое пособие.- М.: Педагогическое общество России, 2015.
6. Савенков А.И. Психология детской одаренности.- М.: Генезис, 2010.

Николаева А.Д.

д.п.н., зав. кафедрой педагогики

*Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова
г. Якутск, РФ*

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ))

В постсоветский период в ряде национальных регионов России происходил, может быть, не всегда заметный со стороны, но вполне осознаваемый самим этносом скачок в развитии системы образования, ее качественное обновление. В Якутии это явление было отмечено на международном уровне и получило название «якутского педагогического чуда» [1]. Оно проявлялось в возрождении национальной школы и бурном развитии инноваций, достижениях одаренной якутской молодежи и в новых явлениях государственно-общественной системы управления.

Изменения в системе образования Якутии в постсоветский период были вызваны рядом обстоятельств. Во-первых, общим политическим и психологическим климатом демократизации и гласности, развития общественно-педагогического движения и «школьной перестройки снизу», происходившей в России в целом. Во-вторых, процессами, протекавшими в национальных регионах и связанными со становлением национальной государственности и пробуждением национального самосознания, которые отражались в разных областях деятельности, в том числе и в образовании. В Якутии эти процессы с самого начала приобрели *культурно-национальный характер*, лишенный крайних националистических проявлений. На наш взгляд, это обуславливалось сочетанием ряда факторов: разумной политики власти, традиции, исторически связывавшей судьбу народа Саха с Россией, сохранявшихся этнопедагогических начал, основ национального образования и культуры.

В 1991 г. была принята Концепция и государственная программа обновления и развития национальных школ в Республике Саха (Якутия). Реализация этой политики обеспечило создание условий для реализации конституционного демократического права обучения и воспитания детей на родном языке; включение в школьное образование национальных культур; раскрытие и стимулирование творческих возможностей учащихся и

талантливой молодежи и др. [4]. Концепция обновления и развития национальных школ исходила из утверждавшихся тогда в российском образовательном пространстве идей демократизации, гуманизации и гуманитаризации процесса образования. При этом принципами Концепции устанавливались: реализация права обучения и воспитания детей на их родном языке с дошкольного возраста до окончания средних учебных; формирование нравственных качеств детей с учетом этнопсихологических особенностей познавательных процессов и традиций народной педагогики; приобщение подрастающего поколения к национальной культуре, обычаям и традициям родного народа, к его духовным и нравственно-этическим ценностям; сочетание национальной и общечеловеческой культур и пр. [3]. В Якутии реализовывались разные типы организации национального образования: этнокультурное национальное образование; школы этноориентированного образования, в которых ядро составляет национально-культурный компонент; культурологическая школа, где содержание национальной культуры выступает не только предметом изучения, но и своеобразной зоной анализа и обсуждения, диалога с представителями иных культур; мультикультурное образование и др. [2].

К началу 2000-х годов появилось около двух десятков новых типов и видов школ, столько же федеральных экспериментальных площадок и разветвленная сеть региональных, сотни школьных музеев и национальных мастерских народных умельцев и мастеров, реализующих на практике идеи и технологии национального образования [3].

Анализ тенденций развития образования в указанный период позволяет утверждать, что наряду с поддержкой национальной школы современными ключевыми направлениями, продолжающими основные линии культурно-исторической эволюции, являются развитие *образовательных инноваций и государственно-общественной системы управления образованием*. Становление инновационных процессов в Якутии позволяет выделить следующие этапы их развития: индивидуально-вариативный, кооперационно-сетевой, сферно-институциональный.

Основными характеристиками первого «индивидуально вариативного» этапа (конец 1980-х-начало 1990-х гг.) являются: развитие инновационных процессов в контексте вариативного образования; выработка и использование механизмов стимулирования инновационной деятельности (официальное признание, конкурсы на статус федеральных и региональных экспериментальных площадок, создание в Якутии Ассоциации сельских инновационных школ «Эврика-Кэриэн-Уһуйуу», отдела педагогических нововведений в министерстве образования и др.); активизация инновационного педагогического движения как основного качественного новообразования данного периода. Появились новые организационно-управленческие механизмы (учебный округ, управление развитием, элементы государственно-общественной системы (попечительские советы, различные образовательные комплексы как виды соорганизации деятельности школы с другими социальными и образовательными институтами и т.д.). Так, например, в период

с 1991-1997 гг. было создано 18 вариантов учебных планов, почти в пять раз увеличилось число образовательных учреждений новых видов (от 15 до 63). Появились различные модели школ малочисленных народов Севера: от кочевой школы родовой общины до школы, ориентированной на подготовку национальной элиты (школа «Арктика», г. Нерюнгри). Были открыты школы, реализовавшие принцип «от родного порога – в мир общечеловеческих ценностей» – ассоциированные школы, школы, использующие мировой опыт – Монтессори, Штайнера, Френе и др. Например, на фоне развития вариативного образования в республике начала складываться система работы с одаренными детьми, что позволило в начале 2000-х годов достичь достаточно высоких результатов в развитии талантливых детей и подростков. В эти годы в республике под личным патронажем президента была сформирована и реализовывалась специальная государственная программа «Одаренные дети». Были созданы республиканский банк данных о способных детях, Центр развивающего обучения, Ассоциация развивающего обучения, Общество работы со способными и одаренными детьми «Дьюгур», сеть президентских школ, физико-математическое движение «Ленский форум». Получили интенсивное развитие олимпиадное движение, конкурсы научно-исследовательских проектов школьников и учителей, летние международные школы общения, стажировки за рубежом и др. Так, например, по итогам XI Международной олимпиады школьников «Туймаала-2004, сборная Якутии получила одно из первых мест, по числу медалей опередив школьников из Китая, Германии, Бельгии и других стран.

Механизмами стимулирования инновационной деятельности служили официальное признание, конкурсы на статус федеральных и региональных экспериментальных площадок, создание в Якутии Ассоциации сельских инновационных школ «Эврика-Кэриэн-Уһуйуу», отдела педагогических нововведений в министерстве образования и др. Все это, с одной стороны, расширило разнообразие массовой практики и тем самым создало известные предпосылки ее развития, с другой – позволило существенно интенсифицировать отдельные направления развития образования.

«Кооперационно-сетевой» этап развития образовательных инноваций (середина 1990-х – начало 2000-х гг.). В рассматриваемый период в разных районах России начали появляться различные модели образовательных сетей: так называемое, «простое товарищество» (Красноярский край), «сообщество именных школ» (Пензенская область), «траекторно-сетевая организация образования в сельской местности» (Алтайский край), «модульная организация образования в районе», различные образовательные ассоциации, сеть ФЭП, «сетевой университет», региональные и межрегиональные инновационные сети и др. [6] В ряду первых стали возникать образовательные сети и в Якутии.

Образовательные сети в Якутии являлись инструментом решения разных задач и имели разнообразный характер: например, сетевое взаимодействие культурно-образовательных инициатив и инновационных образовательных учреждений; сетевое взаимодействие школ по территориальному признаку, типу или профилю; сетевые ресурсные центры, корпоративная

информационная сеть образовательных учреждений Якутии и др. В этот и последующий периоды возник не только ряд новых моделей школ для малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни («кочевая школа-кочевой детсад», общинная школа, гувернерская, таежная, стационарная кочевая, воскресная, летняя), но и ряд сетевых по своему характеру форм организации образования («Сетевая кочевая школа», «Очно-заочный центр кочевых школ» и др.). Затем по мере развития сетевой организации образования стали формироваться управленческие сети (сеть школьных округов республики), общественно-образовательных объединений граждан (попечительские сети, управляющие общественные советы, ассоциации родителей, некоммерческих организаций), проектные сети.

Анализ показал, что процесс сетевой организации образования получил в Якутии достаточно целостное развитие. Сетевой подход был положен в основу образовательной политики республики, став одним из вариантов организации профильного обучения в сельской местности [6]. И благодаря сетевой кооперации в условиях реструктуризации были не только сохранены малочисленные сельские школы, но и выработаны оптимальные варианты и модели их развития.

«Сферно-институциональный» этап развития инновационного образовательного процесса (2000-е гг.) характеризуется использованием инноваций как средства формирования новых образовательных институтов, встраивания системы образования в другие социальные практики, становления образования как общественной сферы деятельности. Переход к сферно-институциональной организации образования в республике происходил путем укрепления институтов, поддерживающих инновации в образовании, и выращивания новых образовательных институтов, перераспределения функций между управленческими и инновационными структурами, государственным и общественным сектором.

Укрепление институтов поддержки образовательных инноваций предполагает соответствующее нормативно-правовое обеспечение. Только в период 1992-2002 гг. в Республике Саха (Якутия) было принято около 20 Законов и государственных программ в области образования, вышло 40 указов, 30 распоряжений Президента РС (Я), 80 постановлений и 60 распоряжений Правительства по различным вопросам развития образования и воспитания детей и молодежи [5].

Укрепление институтов, поддерживающих инновации, происходило и путем перевода части средств из государственного бюджета в область инновационных процессов в образовании, что делает возможным взаимодополняющее существование традиционного и инновационного. При этом проектирование новых образовательных институтов создает условия для модернизации образования [2]. Это положение реализуется в практике последнего времени путем передачи части управленческих функций собственно инновационному движению и его институтам как на республиканском, так и районном уровнях, финансировании региональных экспериментальных

площадок, инновационных изданий, семинаров, участия в таких новых формах инновационного движения, как сельская педагогическая ярмарка и др.

Таким образом, на сферно-институциональном этапе происходила выработка основных механизмов государственно-общественного регулирования инновационной деятельности в образовании. Все это позволяет рассматривать инновации как фактор управляемого формирования тенденций, влиять через инновационный процесс не только на адекватное развитие системы образования, но и на социально-экономическое развитие республики в целом.

Таким образом, можно констатировать, что качественный скачок в развитии системы образования в Республике Саха (Якутия) был обусловлен соединением благоприятных культурно-исторических предпосылок на рубеже XX – XXI вв. с политико-образовательными, содержательными и управленческими решениями, обеспечившими интенсивное обновление и развитие системы образования в республике.

Литература

1. Волков Г.Н. Этнопедагогические концепции национальной школы // Народное образование Якутии. – 1993. – № 2. – С.13-15.
2. Габышева Ф.В. Образование: инвестиции в будущее. – Якутск, 2005. – 18 с.
3. Десять лет Концепции обновления и развития национальных школ Республики Саха (1991-2001). Концепция: итоги и значение. Якутск, СО РАН, 2001. – 57 с.
4. Жирков Е.П. Некоторые итоги реализации Концепции обновления и развития национальных школ // Народное образование Якутии. – 1996. – № 3. – С. 7-10
5. Нормативно-правовое обеспечение сельских образовательных учреждений: региональные особенности и проекты. – Якутск, 2005. – 46 с.
6. Цирульников А.М. Вариативная организация и развитие сельской школы. – М, 1994. – 104 с.

Тарасюк Л.В.

ДВФУ

Школа педагогики, гр. М2201ЭО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СТАРШИХ КЛАССАХ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ.

Известно, что образование призвано, с одной стороны, готовить человека для жизни в условиях существующего общества, а с другой стороны— формировать у человека способность принимать независимые решения, чтобы позитивно менять себя и общество, в котором он живет. Это означает, что учебно-воспитательный процесс старших школьников должен осуществляться в направлении смещения акцентов в содержании преподаваемых дисциплин в сторону общечеловеческих ценностей.

В настоящее время, как никогда раньше, проявилась проблема формирования ответственного отношения человека к окружающему его миру. Эта проблема особенно актуальна для Приморского края. Приморский край является одним из урбанизированных регионов России на Дальнем Востоке и одним из ее самых экологически неблагополучных территорий.

Современная социальная, нравственная, экономическая атмосфера требует переосмысления школьных программ и отражения в образовательном процессе школы вопросов формирования экологической ответственности человека за последствия своих действий в природе. И это должно быть этической нормой, охватывающей все области знаний и деятельности человека. Речь идет о создании «экологической педагогики» и об экологическом просвещении. Поэтому методическая и теоретическая разработка проблемы экологического воспитания приобретает сегодня исключительную практическую значимость. Если нам не получится приблизить родившееся, новое поколение к природе, то можем его потерять: оно останется экологически невоспитанным со всеми вытекающими последствиями.

Понятие "экологическое образование" впервые было определено на конференции, прошедшей в 1970 г. в г. Карсон-Сити (США). На современном этапе оно характеризуется как непрерывный процесс обучения, воспитания, направленный на формирование общей экологической культуры, экологической ответственности каждого жителя планеты.

В существующих моделях экологического образования лежит системный подход к решению проблемы ответственного отношения к природе у школьников, который предполагает педагогически целесообразную организацию их работы в разных моделях экообразования (многопредметной, однопредметной и смешанной), обеспечивающих взаимодействие учебных предметов, классной и внеклассной работы.

Экологическое образование опирается на научную базу, охватывает большую часть изучаемых в школе дисциплин и преследует цели:

- овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее изучения;
- формирование на базе знаний и умений научно обоснованной экологической картины мира как компонента общечеловеческой культуры;
- подготовка экологически грамотных учащихся, знающих экологические закономерности, связи между живыми организмами и окружающей природой, пути установления гармоничных отношений со всем живым как главной ценностью на Земле.

Эти цели можно конкретизировать в трех группах задач: познавательной; мотивационной; деятельностной (активизация деятельности по охране природной среды, участие в пропаганде идей охраны природы).

Экологическое образование носит непрерывный характер. Оно предполагает поэтапное расширение пространства экологической культуры личности, усложнение содержания и адекватное изменение способов (механизмов) его усвоения учащимися.

Старший школьный возраст можно рассматривать как ключевую ступень экологического образования. В этот период жизни закладываются основы личностной культуры, ее базис, соответствующий широкому кругу общечеловеческих ценностей, происходит осознание значения природы для общества и человека, роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов, обеспечивается включение учащихся в практическую экологическую деятельность. Только в старшем школьном возрасте при целенаправленной работе можно сформировать систему научных экологических знаний, ценностных экологических ориентации, ответственное отношение к природной среде.

Мы определили, что на экологизацию учебно-воспитательного процесса в старших классах влияют следующие факторы:

- Мотивационные (интерес к экологической науке, к экологическим знаниям, к экологическим проблемам, здоровому образу жизни и др.). Мотив является смыслообразующим компонентом здоровьесбережения. Он вызывает активность в здоровьесбережении, поскольку мотивы, связанные с отношением молодых людей к здоровью, его укреплению и сохранением, его интересами, потребностями, желаниями являются побудительной силой, подталкивающей их к деятельности, направленной на укрепление, сохранение и сбережения здоровья.

- Образовательные. Это представления об устройстве живой и неживой природы и их тесной взаимосвязи, взаимосвязи здоровья природы и здоровья человека, конкретные факты, законы и теории экологии, отражающие функционирование экологических систем, методы экологических исследований и др.

- Процессуальные - это формы и методы урочной и внеурочной деятельности, деятельностный подход к экологическому воспитанию и образованию.

- Социальные - это культурные образцы экологических представлений и экологического поведения, нормы и образцы социального взаимодействия хозяйственных субъектов, национальные стереотипы образа жизни, уровень, стереотипы и структура потребления и др.

- Психологические. К ним относятся склонности и способности старших школьников, наличие позитивной эмоциональной установки на природоохранную деятельность, чувство принадлежности к природному и др.).

Экологизация учебно-воспитательного процесса в старших классах, осуществляется двумя взаимосвязанными путями:

1) органическим включением в учебные дисциплины экологических знаний и формированием практических умений охраны окружающей среды;

2) выделением в учебных программах самостоятельных тем природоохранного характера.

Наиболее распространенный вариант экологизации общеобразовательных предметов — изучение соответствующих вопросов в курсах биологии, химии, физики, географии. Однако не меньшим "экологическим потенциалом" обладают и гуманитарные предметы.

Фактор, влияющий на экологизацию учебно-воспитательного процесса в старших классах, который часто встречается, - это экологическая информация, представленная в программах и учебниках по различным предметам. Она фрагментарна, ряд понятий вводится еще до того, как учащиеся получают необходимые естественнонаучные знания, позволяющие интерпретировать экологические явления. В отсутствие самостоятельного экологического курса нельзя говорить о формировании целостной картины мира, систематических представлений о природе.

В старших классах целесообразно создание интегральных образовательных пространств, организуемых на основе синхронизации программ по отдельным учебным дисциплинам, что позволяет моделировать процессы, происходящие в культуре и природе, средствами образования. Традиционно в школьной практике существуют "две культуры", обладающие разными языками: культура естествознания с преобладанием научного метода и культура гуманитарная, основанная на образном мышлении. Но в современной ситуации актуализируется проблема их взаимовлияния.

Гуманитаризация естественнонаучного образования есть процесс его "очеловечивания", раскрытия его гуманитарного аспекта. Он призван в науки, ориентированные на изучение природы, включить человека и его деятельность, показать неоднозначность результатов научно-технического прогресса.

Необходимость эколого-гуманитарной ориентации естественнонаучного образования продиктована потребностью заново определить смысл постижения человеком фундаментальных законов мироздания, внести в методологию познания природы, оправдавшие себя в других сферах гуманитарные регулятивы.

Литература:

1. Александрова, Р.И. Экология и мораль:/ Р.И. Александрова, А.В. Смольянов.-М. Знание, 1984.-64 с.
2. Алексеев, А.Н. Нравственное воспитание старшеклассников в процессе природоохранной деятельности: Дис. канд. пед. наук/ А.Н.Алексеев-Москва,1984.-196 с.
3. Асафова, Е.В., Воспитание и диагностика экологической культуры учащихся и студентов// Приоритетные стратегии мониторинга качества воспитания студентов// Е.В. Асафова., под ред. В.И. Андреева. Казань: Центр инновационных технологий, 2003.,-157-176 с.
4. Бажина, И.А., Экологизация образования: предпосылки, содержание и результаты //Экология в школе.–2008.–№ 1.–С.9–11.
5. Мжельская, А. А. К вопросу о проблемах реализации экологического образования / А. А. Мжельская // Возрождение начинается с учителя материалы межрегиональной научно-практической конференции преподавателей. - Кемерово, 2000. - С. 67-68.
6. Петунин, О.В. Формирование познавательной самостоятельности старших школьников процессе углубленного изучения предметов естественнонаучного цикла/О.В. Петунин.-Кемерово. Кузбассвузиздат, 2003,123 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Пестова И.А.

*Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна
г. Санкт-Петербург, Россия*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Введение. Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной с физической культурой, поскольку физическая культура и спорт, общепризнанные материальные и духовные ценности общества в целом и каждого человека в отдельности.

Решение задач, направленных на всестороннее развитие личности возложено на образование, которое рассматривается в целом как педагогическая система. Физкультурное образование рассматривается как ее составная часть.

Характеристика состояния развития физической культуры и спорта в Российской Федерации: в настоящее время физической культурой и спортом в стране занимается всего 8 - 10% населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40 - 60%. Поэтому проблемы теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки для повышения качества воспитания должны занять подобающее место в Государственной политике по воспитанию молодежи. В настоящее время с этой целью разработана Концепция развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, подразумевающая улучшение физической подготовленности и физического развития населения Российской Федерации.

Глава 1. Совершенствование качества образования в области физической культуры

1.1. Основные теоретические понятия качества образования

В любой сфере деятельности люди стремятся достичь максимально возможного качества этой деятельности. Так и в сфере образования, когда мы переходим от единообразной системы образования к разнообразной. Проблема состоит в повышении и достижении качества образования. Под качеством образования понимается соотношение цели и результата, мера достижения цели. Поэтому необходимо научиться измерять в одинаковых единицах: 1) цель, поставленную перед учебным заведением; 2) результат, полученный в процессе деятельности.

Качество образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности образовательного учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав. При рассмотрении качества образования выделяют его внешние и внутренние свойства. Основанием для такого деления является восприятие учреждения образования как социально-педагогической системы, для которой характерно:

- с одной стороны – взаимодействие составляющих ее компонентов;
- с другой стороны – активное взаимодействие с внешней средой.

Во внешней среде можно выделить: среду прямого воздействия, среду косвенного воздействия. Среда прямого воздействия на образовательное учреждение включает факторы:

- потребители образования: учащиеся, их родители, общественные организации, учреждения профессионального образования, армия, рынок труда;
- источники трудовых ресурсов: педагогические и профессиональные лица и училища, институты, университеты и другие;

Среда косвенного воздействия на образовательное учреждение включает факторы, влияющие на образовательный процесс опосредованно: состояние экономики страны, социокультурная и политическая жизнь региона, достижения науки и т.д.

Следовательно, качество образования можно определить как совокупность свойств образования, соответствующую современным требованиям педагогической теории, практики и способную удовлетворить образовательные потребности личности, общества и государства.

1.2 Совершенствование качества образования в области физической культуры

Целью образования в области физической культуры является формирование физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для формирования, повышения и длительного сохранения резервов собственного здоровья, оптимизации учебной и трудовой деятельности, рациональной организации индивидуального отдыха и досуга. Низкий уровень физического здоровья выпускников школ, отсутствие у них сформированных ценностных ориентаций на поддержание и укрепление здоровья, дефицит двигательной активности в рамках учебных программ образовательных учреждений требует существенного обновления физкультурного образования и расширения методики физического воспитания.

На современном этапе мирового экономического и общественного развития глобальной проблемой следует считать непрерывность образования, изучения теории и методики физического воспитания, расширения оздоровительной и адаптивной физической культуры. Однако, следует выразить своё отношение к непрерывности образования, как:

- всеохватность, то есть объединение общей целью всех социально-демографических групп населения;
- преемственность, т.е. сохраняемость или изменяемость во времени и пространстве обще социальных целей и способов их реализации;
- индивидуализированность, то есть учёт по времени, типам, направленности потребностей каждого индивидуума.

Одной из центральных идей должна стать идея перехода от школы знаний к школе культуры, рассмотрение образования как части общей культуры и её важного фактора и источника. Непрерывность будет обеспечена, если при проектировании системы образования будут учтены и рассмотрены условия для

сознательного освоения объективных ценностей культуры как необходимой субъективной потребности личности.

Явное противоречие между общественно-государственной потребностью в формировании здорового поколения и современными условиями труда и жизни указывает на необходимость переориентации системы образования на сохранение и укрепление здоровья, установки на здоровый образ жизни школьников. Однако в образовательной среде, как у педагогов, так и учащихся, особенно выражены тенденции ухудшения здоровья, психического и социального неблагополучия.

Одним из главных принципов, на котором основывается государственная политика Российской Федерации в области физической культуры и спорта, является непрерывность и преемственность физического воспитания различных возрастных групп учащейся молодёжи на всех уровнях образования.

Непрерывность и преемственность физического воспитания учащейся молодёжи в системе образования обеспечиваются: единой законодательной нормативно-правовой базой в области физической культуры, спорта и образования; совокупностью преемственных примерных учебных программ различных уровней образования по физической культуре; систематическим использованием средств физической культуры в режиме учебного и внеучебного времени; формирования навыков здорового образа жизни; обязательностью требований по контролю за динамикой физической подготовленности обучающихся в образовательных учреждениях; взаимодействием государственных и общественных спортивных организаций.

За последние годы в сфере физической культуры и спорта наметились позитивные изменения. Предпринимаются определённые меры в плане привлечения внимания населения к укреплению своего здоровья.

С целью решения проблем в области физической культуры и спорта, улучшения качества спортивной подготовки Министерством Физической культуры и спорта РФ разработаны «Методические рекомендации по организации спортивной подготовки» утвержденные приказом № 325 от 24 октября 2012 года, которые определяют единые подходы и порядок организации спортивной подготовки на территории Российской Федерации.

Данные методические рекомендации делают основной акцент на разработку новых программ физкультурно-спортивной подготовки в соответствии с организационно-методическими указаниями. Особая роль в реализации политики Государства в области физической культуры и спорта отводится образовательным учреждениям, разрабатывающим и реализующим программы физкультурно-спортивной направленности.

Таким образом, на основании вышеизложенного необходимо отметить, что деятельностная основа современного образования по физической культуре должна базироваться на концепции личностного социального и познавательного развития личности, что определяется характером и содержанием этой деятельности. Эта деятельность задаёт структурную организацию образовательного процесса.

Заключение. На основании изученного, можно сделать вывод: понятие «физическая культура» имеет смысл одного из феноменов культуры жизнедеятельности, как отдельной личности, так и различных человеческих сообществ и общества в целом. Данный феномен предполагает сознательное преобразование, «вращивание» человеческой телесности и ментальности, разумного и грамотного отношения к этому процессу, как личности, так и общества. И наконец, этот феномен оказывается ответственным и за духовное развитие общества и личности, как один из важнейших стимулов формирования культуры. В результате должны быть сформированы здоровый образ и стиль жизни. Здоровый образ жизни определяют как комплекс оздоровительных мероприятий, способствующих развитию физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и физической культуры.

Комплекс обозначенных мероприятий, в конечном счёте, обеспечивает гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышает работоспособность и продлевает творческое долголетие людей.

ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ

Ахмадиева Е. Ф.

учитель русского языка и литературы

МБОУ гимназия №5

г. Екатеринбург, РФ

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УМЕНИЙ ПРИ РАБОТЕ С УЧЕБНО-НАУЧНЫМИ ТЕКСТАМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.

В настоящее время происходит становление информационного общества, что не может не отразиться на современном образовании. Выпускники учебных заведений должны уметь свободно ориентироваться в огромном потоке информации, а для этого у них должна быть сформированы информационные умения. Это требование современности находит отражение в Федеральном образовательном стандарте второго поколения, где формирование информационных умений обозначено как предметный и метапредметный результат образования.

Источником информации в школе прежде всего выступает учебно-научный текст, с которым учащиеся встречаются на всех предметах школьного курса. Учебно-научный текст - это «сообщение в письменной форме, характеризующееся смысловой и структурной завершенностью, связанностью и направленное на передачу знаний, т. е. на процесс обучения» [1, с. 14]. Будучи разновидностью научного текста, учебно-научный текст отличается дидактической направленностью, так как является основной единицей обучения [2, с. 119].

В решении задачи формирования у школьников информационных умений на материале учебно-научных текстов особое место занимает предмет «Русский язык», так как при изучении данного предмета учащиеся знакомятся с текстом как речевым произведением и овладевают способами действия, направленными на восприятие и порождение текста.

Основными видами деятельности с информацией являются понимание, анализ, переработка, представление и оценка. На основании представленных видов деятельности, основываясь на требованиях новых стандартов, мы выделили группы информационных умений, которые должны быть сформированы у школьников при работе с учебно-научным текстом: умения, обеспечивающие понимание информации; умения, обеспечивающие поиск и аналитическую обработку информации; умения, обеспечивающие применение и представление информации; умения, связанные с дифференциацией учебно-научного текста.

Работая с учебно-научными текстами, учащиеся должны не только приобретать новые знания, но и усваивать способы работы с учебно-научным текстом. Поэтому мы рассматривали вопросы и задания к учебно-научному тексту, которые формируют систему упражнений по работе с информацией.

Мы проанализировали методический аппарат учебников с 5 по 9 класс и программу по русскому языку авторского коллектива М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. под научной редакцией Н.М.Шанского, чтобы определить, как построена работа по формированию информационных умений при изучении учебно-научного текста.

Цель, задачи и результаты обучения представлены в авторской программе для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова и др.[3]. Программа включена в перечень допущенных программ Министерством образования РФ.

Результаты анализа программы показали, что учебно-научные тексты не являются предметом специального анализа в учебном процессе. В программе не выделены специальные задачи, связанные с формированием информационных умений при работе с учебно-научным текстом, но эта работа входит в круг тем, формирующих текстовые умения. Авторы указывают, что «общепредметными задачами по русскому языку в школе являются обучение школьников самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений». В разделе «Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку» обозначены результаты работы с текстом: «Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи». [3, с. 34].

Определим возможности данных учебников по русскому языку в плане решения задачи формирования у школьников информационных умений.

В представленных учебниках теоретические сведения выделены визуально. Кроме того, условные обозначения на полях учебников обращают наше внимание, что перед нами «Материал для самостоятельных наблюдений учащихся», «Задания по развитию коммуникативных умений» и «Задания для повторения изученного».

У учащихся в процессе работы с учебно-научными текстами формируются умения поиска, обработки и интерпретации информации. Часть параграфов (35% в 5 классе, 33% - в 6 классе, 8% - в 7 классе, 16% в 8 классе, 8% - в 9 классе) начинается с информационного запроса, на который учащиеся должны найти ответ по материалам наблюдений. Такая форма знакомства с новым материалом позволяет научить школьников самостоятельно получать информацию, анализируя языковой материал; лингвистическая теория предстает как результат обработки информации, что способствует пониманию, а не механическому воспроизведению теории.

В учебниках представлены следующие задания, формирующие умения, обеспечивающие поиск, аналитическую обработку и понимание информации учебно-научных текстов. В 5 классе в учебнике можно познакомиться с памяткой «Приемы изучающего чтения». Знакомство с изучающим чтением, безусловно, важно, так как изучающее чтение предусматривает максимально полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое ее осмысление. С 5 по 9 класс при работе с учебно-научным текстом учащиеся отрабатывают умение определять основную мысль текста,

подбирать заголовки к тексту, делить текст на части, составлять план текста, находить новые\непонятные слова.

В учебниках представлены разные способы подачи теоретического материала: таблицы, схемы, рисунки. Задания, формирующие умение получать информацию из рисунка, схемы, алгоритма, таблицы следующие: «*Озаглавьте таблицу*», «*Рассмотрите схему и определите...*», «*Рассмотрите таблицу и ответьте на вопрос...Что вы узнали нового?*», «*Рассмотрите рисунки. Какую мысль они иллюстрируют?*». При работе с нетекстовой подачей материала учащиеся получают задания, способствующие формированию умений представлять информацию разными способами: «*Пользуясь таблицей, расскажите о ...*», «*Составьте таблицу ...*», «*Докажите, что ...*», «*Рассмотрите схему и сформулируйте правило*». Но работа с информацией, представленной в нетекстовом виде, встречается в учебниках очень редко: самое большое количество таблиц-16- представлено в учебнике 7 класса, 10 схем в учебнике 8 класса.

Формированию умений и навыков, связанных со способами действий при представлении, преобразовании информации способствуют такие задания учебника: «*Сжато в 3-5 предложениях изложите содержание текста*», «*Перескажите текст*», «*Подготовьте, используя данный план, сообщение на тему...*»; «*Используя высказывание как тезис, постройте рассуждение*»; «*Из данных предложений составьте текст*», «*Составьте план доклада о..., включив в него информацию из учебников истории, литературы и естественных наук*»; «*Составьте опорный конспект*», «*Сформулируйте вопрос ко второму абзацу*»; «*Напишите отзыв-рецензию*».

Для эффективной работы с учебно-научными текстами учащимся следует знать особенности этих текстов. В учебниках представлены следующие задания, способствующие формированию умений и навыков, связанных со способами действий при дифференциации учебно-научного текста: «*Определите, какие высказывания относятся к научному стилю*», «*Найдите в школьных учебниках научные тексты. Какова задача этого текста?*»; «*Укажите признаки научного стиля*»; «*В текстах научного и учебно-научного стиля однородные члены употребляются для классификации, для детального описания явлений, предметов. Докажите, что однородные члены помогают более точно и полно назвать вещества*».

Практический характер носит обучение школьников основным признакам и жанрам учебно-научного текста: учащиеся осваивают на практике такие жанры, как устный и письменный ответ, сообщение, объяснение, конспект.

Итак, в методическом аппарате учебников под редакцией Н.М.Шанского представлены задания, способствующие формированию информационных умений при работе с учебно-научным текстом, но проводится она недостаточно систематически. Например, в начале 5 класса учащиеся знакомятся с приемами ознакомительного и изучающего чтения, но в заданиях всех последующих упражнений 5 - 9 классов эти термины больше не встречаются.

В учебниках практически не прослеживаются отличия в организации деятельности учащихся при работе с учебно-научными текстами различных

видов. В учебниках представлены задания, связанные с созданием высказывания на лингвистическую тему (т.е. с построением учебно-научного текста), но обучение построению таких высказываний не ведется.

Следовательно, результаты анализа учебников и программы показали, что учебно-научные тексты не являются предметом специального анализа в учебном процессе, поэтому работа по формированию информационных умений может быть скорректирована, чтобы обеспечить решение задачи формирования информационных умений учащихся на материале учебно-научных текстов на уроках русского языка.

Литература.

1. Жеребцова Ж. И. Использование информационной структуры предложения в обучении иностранных студентов-нефилологов чтению русских учебно-научных текстов : дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2007 с. 169

2. Кусова М.Л. Учебно-научный текст как средство формирования информационных умений у младших школьников // Педагогическое образование в России. 2014. № 3, С.118-123.

3. Программы общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы. – 11-е изд., М.: Просвещение, 2010. – 46 с. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский

Голуб О.Ф.

*Аспирант кафедры методик дошкольного образования
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка
г. Минск, Республика Беларусь*

ИГРА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ

На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению здоровья детей в Республике Беларусь [5, с. 12]. Это связано с увеличением числа экзогенных и эндогенных факторов, неблагоприятно воздействующих на детский организм таких как: ухудшение экологической обстановки, увеличение психических нагрузок, гиповитаминозы, наличие очагов хронических инфекций, отрицательно сказывающихся на процессах роста и развития ребенка-дошкольника и проявляющихся в снижении адаптационных возможностей растущего организма.

Среди многообразия факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность растущего организма, важное место занимает (ДА), как естественная потребность в движении, удовлетворение которой является важнейшим условием сохранения физического и психического здоровья ребенка-дошкольника [4, с. 21- 25].

Современными исследованиями экспериментально доказано благоприятное воздействие двигательной активности на развитие и нормальное функционирование важнейших систем организма ребенка-дошкольника, на уровень физической подготовленности [2, с. 4-5]. При этом положительное воздействие на организм оказывает лишь та двигательная активность, которая находится в пределах оптимальных величин.

Возрастные и индивидуальные особенности ДА детей в значительной мере определяются как условиями организации деятельности, так и ее характером и содержанием. Особенно велика роль целенаправленного руководства двигательной активностью детей, воспитывающихся в старших возрастных группах детского сада.

Однако по данным медико-педагогических исследований, двигательный режим в детском саду не способствует достижению должного уровня ДА детей. Так, число детей 5-7 летнего возраста, у которых отмечается благоприятный уровень ДА, составляет 50 – 60 % от общего числа обследованных. Более 40% составляют гиперподвижные и малоподвижные дети [6, с. 40]. Поэтому формирование оптимальной двигательной активности является приоритетным направлением в теории и методике физического образования дошкольников.

Двигательное поведение малоподвижных детей характеризуется вялостью, пассивностью, быстрой утомляемостью. Такие дети робки в общении, не уверены в себе, не любят игры с движениями, отказываются принимать участие в играх-соревнованиях. У всех детей этой группы отмечено отставание

показателей развития основных видов движений и физических качеств от возрастных нормативов.

Деятельность гиперподвижных детей не целенаправленна и слабо мотивирована. Во время физкультурных занятий гиперподвижные дети не умеют выполнять двигательные задания в умеренном темпе и часто не доводят их до конца, совершая ненужные беспорядочные движения (покачивания, полуприседания, подпрыгивания и т.п.). Движения у них более простые, но темп выполнения гораздо выше, часто отмечается дискоординация, несформированность мелкой моторики навыков самообслуживания. Гиперподвижность может быть признаком гиперактивности, которую врачи определяют как «синдром дефицита внимания с гиперактивностью», что требует специальной лечебно-коррекционной работы [3, с. 92-93].

Для детей дошкольного возраста подвижные игры являются наиболее эффективным средством гармонического развития, двигательная активность в которых проявляется ярче всего [1, с. 2]. Поэтому основным направлением в процессе формирования оптимальной ДА является широкое использование подвижных игр и игровых заданий [6, с.58].

Педагогический эксперимент был организован на базе дошкольного учреждения №377 города Минска. В соответствии с данными исследования, полученными на констатирующем этапе эксперимента, нами были разработаны игровые физкультурные занятия с учетом индивидуального уровня подвижности, построенные на основе принципа дифференцированного подхода, подразумевающего разделение детей на три подгруппы в зависимости от уровня развития их ДА.

Для каждой подгруппы был разработан свой подбор подвижных игр и игровых заданий. Так детям с высоким уровнем подвижности предлагались игры и игровые задания на развитие внимания, координации движений, ловкости, требующих точности выполнения движений. Примером таких игр явились: «Не ошибись», «Стоя на ноге», «Разойдись – не упади», «Не задень» и др. Так же для гиперподвижных детей предусматривались движения, способствующие развитию глазомера, силы и точности броска (перебрасывание мяча друг другу разными способами, метание в цель (щит, корзину) с постепенным увеличением расстояния от 2 до 6,5 метров и вдаль, прокатывание обруча или набивного мяча в ворота и др.).

Дети с низким уровнем ДА вовлекались в более активную деятельность. С целью повышения их ДА использовались игры и упражнения на развитие быстроты, скорости движения и выносливости, на быстрое переключение внимания с одного движения на другое, пробежки с постепенным увеличением скорости и дистанции. Особое внимание в процессе повышения ДА малоподвижных детей уделялось развитию интенсивных видов движений (бег, прыжки). С этой использовались следующие игры: «Ловишка, бери ленту!», «Схвати скакалку», «Кто сделает меньше прыжков», «Ноги от земли».

Для детей со средним уровнем развития ДА игры и игровые задания специально не подбирались, с ними проводилась основная работа, требующая, прежде всего, высоко качества выполнения движений.

Игровые физкультурные занятия строились по трехчастной структуре: вводная часть, основная и заключительная. Вводная часть решала общие задачи и была направлена на подготовку организма детей к выполнению физических упражнений и состояла из игр малой подвижности, игр, активизирующих внимание, память. Задачи и содержание основной части занятия составляли общие для всех детей игры средней и большой подвижности, а так же игры, которые носили дифференцированный характер и учитывали особенности ДА детей разного уровня подвижности. Заключительная часть способствовала приведению пульса ребенка в норму по отношению к исходной величине и включала малоподвижные и хороводные игры.

В результате проведенной опытно-экспериментальной работы динамика коррекции двигательной активности у гиперподвижных детей приобрела желаемую направленность, что выражалась в снижении объема, увеличении продолжительности и снижении интенсивности ДА. Сокращение объема ДА у гиперподвижных детей произошло за счет снижения интенсивности движений в единицу времени вследствие уменьшения хаотичных ненужных действий, мешающих им сосредоточиться.

Так же были выявлены позитивные изменения в характере и содержании ДА малоподвижных детей: пробудился интерес к подвижным играм высокой интенсивности, возникло желание участвовать в коллективных играх и соревнованиях, увеличилась частота использования физических упражнений в беге и прыжках, улучшилось качество их выполнения.

Сравнительные данные контрольного и констатирующего экспериментов показали положительные изменения в распределении детей экспериментальной группы по уровням подвижности. Количество детей с оптимальным уровнем подвижности составило 20 детей, что на 32% больше по сравнению с данными констатирующего эксперимента. Количество детей с низким уровнем ДА снизилось на 22,5%, с высоким уровнем подвижности – на 9,5%.

Полученные в исследовании данные позволили подтвердить выдвинутое нами предположение относительно роли подвижных игр в формировании оптимальной ДА детей старшего дошкольного возраста. Они показали, что физкультурные занятия, построенные на игровом методе, эффективны в процессе формирования двигательной активности, способствуют проявлению творческой инициативы, самостоятельности, возникновению положительных эмоций.

Литература

1. Барабаш, В.Г. Иммитационно-игровые упражнения как средство развития двигательной деятельности дошкольников: автореф. дисс. ... канд. пед. наук / В.Г. Барабаш. – Екатеринбург, 1999. – 17 с.
2. Волков, И.П. Влияние различных режимов двигательной активности на функциональные показатели организма и физическое развитие: автореф. дис. канд. мед. наук/И.П. Волков.— Минск, 1993. -21 с.
3. Габдракипова, В.И. Пути коррекции повышенной двигательной активности детей дошкольного возраста / В.И. Габдракипова, Г.Г. Гарскова // Проблемы реабилитации детей с отклонениями в развитии: материалы науч.-

практ. конф. 5 – 7 апреля 1994г., г. Санкт-Петербург / Комитет по образованию мэрии Санкт-Петербурга. – СПб.: ЦПИ, 1995 – С. 92 – 93.

4. Голубева, Г.Н. Формирование двигательного режима ребенка (до 6 лет) : монография / Г.Н. Голубева. М. : Теория и практика физической культуры и спорта, 2006. - 124 с.

5. Дети Республики Беларусь / Министерство статистики и анализа Республики Беларусь. – Минск: Минстат РБ, 2008. – 242 с.

6. Рунова, М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: пособие для педагогов дошкольных учреждений, препод. и студ. / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. – 256 с.

Кашфразыев А.И.

студент 3 курса

Елабужского института ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

г. Елабуга, РФ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информационные технологии развиваются с невероятной скоростью. Наиболее интенсивно они развиваются именно с момента появления ЭВМ. С каждым годом объём информации растёт, вместе с ним развивается вычислительная способность ЭВМ и программное обеспечение. Стоит отметить, что вместе с этим процессом увеличивается и объём возможных вычислительных операций. Каждый год программное обеспечение совершенствуется, дополняется, вследствие чего появляются новые функциональные возможности. Пользователь и не догадывается об этом и отсюда возникает проблема использования ЭВМ только на часть в профессиональной деятельности человека, и в частности, в учебной деятельности.

Каждый человек хотя бы раз слышал, что знание компьютера, в наше время — это не только то, что позволяет ускорить рабочий процесс, а необходимость, и это входит в структуру обязательных компетенций, которыми должен обладать сотрудник любой организации. Поэтому создаются курсы повышения квалификации, где людям, у которых не было возможности или желания освоить компьютерные технологии в свое время, преподаются основы пользовательского курса, а иногда и программирования.

Естественно эти знания находят практическое применение, так как они были получены целенаправленно.

Теперь рассмотрим ситуацию в средних общеобразовательных учебных заведениях: учителя дают как пользовательский курс, так и программирование, но применяются эти навыки уже с меньшим энтузиазмом и вскоре забываются. Мы видим, что хотя основные теоретические аспекты использования ЭВМ преподаются в школе, но вследствие недостаточного практического закрепления и неумения применять данные знания сразу они очень быстро утрачивают свою актуальность. Поэтому необходимо закрепление данного

материала не только на уроках по информатике. Использование информационных ресурсов на других предметах позволит не только повторить пройденный материал, но и понять, как именно применять полученные знания на практике.

Кроме этого предполагается, что использование ЭВМ при изучении некоторых дисциплин позволит улучшить усвоение и их понимание. Данная гипотеза обоснована тем, что большинство учащихся при изучении точных наук не стремится понять смысл используемых формул, а лишь использует шаблоны данного учителем. Предполагается, что при применении ЭВМ, учащемуся в конце прохождения материала в качестве зачетной работы будет даваться задание составить автоматизированную программу для решения определенного вида задачи. Для исключения возможности копирования программ между учащимися предполагается создать список заданий на применение различных формул и в каждой задаче предусмотреть лишь одну задаваемую величину, в зависимости от которой и будут производиться расчеты. Как известно, создание автоматизированных программ требует задания алгоритма решения, именно это и является основной причиной возможности применения этой методики. При создании алгоритма ученикам придется преобразовывать некоторые формулы а иногда применять формулы или способы решения, изучаемые ранее и не применяемые для данных задач в виду того, что человек способен применять более рациональные способы решения не основанные на «твердой алгоритмизации». И эти способы невозможно рационально применять в ЭВМ. В следствие этого учащийся будет вынужден искать другие пути решения уже знакомой задачи или способ упрощения имеющихся алгоритмов решения для понимания ЭВМ. В свою очередь для преобразования или поиска новых путей решения задач необходимо понимать процессы, описываемые в задаче и законы, описываемые применяемыми формулами. Именно изучение этих нюансов и является одной из целей, преследуемых преподавателями.

Подобная методика используется в курсе изучения дисциплины «Прикладная математика». Вовремя изучения данного курса учащийся получает практический опыт решения математических задач и уравнений, используя возможности ЭВМ. В частности, изучение данного курса рассматривает решение системы уравнений графическим методом с помощью программы Excel. Целью задачи является нахождение значений по оси абсцисс в точке пересечения графиков, описанных данными уравнениями. Для этого было необходимо:

- 1) Построить графики.
- 2) Найти начальное приближение (визуально оценить в каких пределах лежит пересечение) и ввести обозначения графиков a_n и b_n .
- 3) Сложить два уравнения системы и привести его к виду $f(x)=0$.
- 4) Найти среднеарифметическое значение ранее выбранных приближений (обозначим данное значение x_n).
- 5) Оценить погрешность, с помощью формулы $a_n + b_n = \Delta x_n$, где x_n является решением для данной задачи.

б) Если погрешность больше заданной погрешности, то подставив значения a_n , b_n и x_n в уравнение $f(x)$ и найдя промежуток, где знак уравнения будет меняться с минуса на плюс или наоборот, значения концов данного отрезка возьмём за первичное приближение и повторим проделанные шаги. Если погрешность удовлетворяет условиям, то x_n является решением. Возможное решение данной задачи показано на рисунках 1. и 2.

Рис. 1

Рис. 2

Диagramma 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	$y=x^3$		$Y=2*x^2+5*x+3$		E= 0,0005							
2	X1	Y1	x2	Y2								
3	-4	-64	-4	9								
4	-3	-27	-3	0								
5	-2	-8	-2	-5								
6	-1	-1	-1	-6								
7	0	0	0	-3								
8	1	1	1	4								
9	2	8	2	15								
10	3	27	3	30								
11	4	64	4	49								
12	5	125	5	72								
13												
14	n	a_n	b_n	x_n	Δx_n	$f(a_n)$	$f(b_n)$	$f(x_n)$				
15	1	-2	-1	-1,5	0,5	-3	5	2,625				
16	2	-2	-1,5	-1,75	0,25	-3	2,625	0,265625				
17	3	-2	-1,75	-1,875	0,125	-3	0,265625	-1,24805				
18	4	-1,875	-1,75	-1,8125	0,0625	-1,24805	0,265625	-0,46216				
19	5	-1,8125	-1,75	-1,78125	0,03125	-0,46216	0,265625	-0,09109				
20	6	-1,78125	-1,75	-1,76563	0,015625	-0,09109	0,265625	0,089046				
21	7	-1,78125	-1,76563	-1,77344	0,007813	-0,09109	0,089046	-0,00058				
22	8	-1,77344	-1,76563	-1,76953	0,003906	-0,00058	0,089046	0,044346				
23	9	-1,77344	-1,76953	-1,77148	0,001953	-0,00058	0,044346	0,021912				
24	10	-1,77344	-1,77148	-1,77246	0,000977	-0,00058	0,021912	0,010674				
25	11	-1,77344	-1,77246	-1,77295	0,000488	-0,00058	0,010674	0,00505				
26												

Формулы в ячейках:

- Ячейка E2: `=A3^3`
- Ячейка E5: `=2*C3^2+5*C3-3`
- Ячейка E8: `=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F1<E15;A15+1;" ");"`
- Ячейка E9: `=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F1<E15;ЕСЛИ(F15*N15<0;B15;D15);" ");"`
- Ячейка E10: `=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F1<E15;ЕСЛИ(G15*N15<0;C15;D15);" ");"`
- Ячейка E11: `=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F1<E15;(B16+C16)/2;" ");"`
- Ячейка E15: `=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F1<E15;D16^3-2*D16^2-5*D16+3;" ");"`
- Ячейка E16: `=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F1<E15;C16^3-2*C16^2-5*C16+3;" ");"`
- Ячейка E17: `=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F1<E16;B17^3-2*B17^2-5*B17+3;" ");"`
- Ячейка E18: `=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F1<E15;(B16+C16)/2;" ");"`

Как мы видим из примера при решении данной задачи необходимо создание четкого алгоритма и, в какой-то мере, проявление креативности при оформлении решения и поиска возможных способов оптимизаций с сохранением необходимых шагов для сдачи отчета о проделанной работе.

Отсюда следует, что максимальное использование потенциалов ЭВМ позволит не только упростить решение некоторых задач, но и позволит развить компетенции, которые пригодятся в дальнейшей профессиональной деятельности.

Литература:

- 1) Гершунский Б.С./Компьютеризация в сфере обучения: проблемы и перспективы. - М.:Педагогика, 1987.
- 2) Горячев А.В./ О понятии «Информационная грамотность» // Информатика и образование. - 2001. - №3,8.
- 3) Молоков Ю.Г., Молокова А.В./Актуальные вопросы информатизации образования // Образовательные технологии: Сборник научных трудов. - Новосибирск, ИПСО РАО, 1997.
- 4) Роберт И.В./ Распределенное изучение информационных и коммуникационных технологий в общеобразовательных предметах // Информатика и образование. - 2001. - №5.

Хрипун Д.Н.

*аспирант кафедры социальной педагогики,
социальной работы и истории педагогики*

Уманского государственного педагогического университета им. П.

Тычины

г. Умань, Украина

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ

Воспитание представляет собой сложный процесс, который может осуществляться тем успешнее, чем более он опирается на знания закономерностей развития ребенка. Когда речь идет о ребенке, имеющем то или иное отклонение в развитии, вызванное наличием дефекта, перед воспитателем, естественно, возникает ряд дополнительных трудностей. Преодоление этих трудностей возможно при условии знания и применения не только общих, но и специфических закономерностей развития ребенка. Если ребенок теряет слух в раннем возрасте, то он теряет и речь. В этом случае он утрачивает возможность словесного общения, а указанные нарушения отрицательно влияют на развитие его мышления и личности в целом.

Для обоснования педагогического принципа обучения глухих устной словесной речи в конце XIX века многое было сделано представителями общей педагогики, которые участвовали в работе Петербургского училища глухих: В. Д. Сиповским, Л. Н. Модзалевским, А. Ф. Остроградским.

Вся тяжесть работы проведения в жизнь идей, легших в основу нового для училища устного метода, пала на директора Василия Дмитриевича Сиповского, известного педагога и писателя по вопросам педагогики. Его трудам и заботам училище, главным образом, обязано было своей реорганизацией в учебно-воспитательном деле. Хорошо понимая, что теория – это одно, а практика – совсем другое дело, он не решался взять исключительно на себя всю работу, тем более, что на обязанности директора лежало также управление училищем и

в административном, и в хозяйственном отношениях. Эта сторона дела порой отнимала немало времени у руководителей училищем. В. Д. Сиповский обратился к Почетному Опекуну в декабре 1885 г. с докладом, прося назначить ему помощника. Хотя Почетный Опекун, как известно, был вообще против назначения инспектора, как помощника директору, но, тем не менее, соображения, высказанные В. Сиповским в докладе, были настолько убедительны, что он согласился назначить и инспектора. На обязанности последнего должно было лежать руководство учебной частью и подготовке кандидатов, будущих учителей училища, к предстоящей им деятельности. На место инспектора был назначен воспитатель 2 кадетского корпуса А. Ф. Остроградский [2, с. 334]. Он обязан был отправиться за границу для подробного изучения обучения глухонемых по устному методу во Франкфурт на Майне под руководством Фаттера и затем, возвратясь, сначала в должности старшего наставника, взять в свое ведение младший класс и вести его, демонстрируя все приемы первоначального обучения по устному методу.

Вернувшись из заграницы, А. Остроградский взял в свое видение младший класс и начал занятия с кандидатами. Их занятия состояли в следующем. Ежедневно в течении всех уроков кандидатам рекомендовалось присутствовать на уроках наставников. Кроме того, входило в обязанность присутствовать на особо указанных уроках постановки звуков. Звуки ставились в их присутствие, и их постановке сопутствовали словесные объяснения, иллюстрация тех или других, наиболее часто встречающихся, уклонений и неправильностей в постановке, в зависимости от неумения учителя, или непонимания ученика. На обязательных уроках время от времени разрешалось практикантам, под непосредственным наблюдением руководителя, попробовать свои силы в деле постановки звуков [1, с. 140]. Эти пробы своих сил затем переходили в настоящие уроки, которые давались уже в присутствии директора, инспектора, одного-двух учителей и товарищей-кандидатов. Практикант, начавший давать более или менее уже успешно уроки в артикуляционном классе, переходил затем в более высший класс и уже там пробовал свои силы и давал уроки. К каждому уроку он обязан был составить конспект. Сам урок и конспект подвергался всестороннему обсуждению всех присутствующих на уроке.

Впоследствии замечания на урок требовалось излагать письменно, и давалось время практиканту подготовить свои возражения и объяснения на замечания, если он находил это нужным. Прениями руководил директор или, в его отсутствии, инспектор. Горячие нередко споры об уместности того или другого приема обучения свидетельствовали о степени интереса подобного рода обмена мыслей. Необходимость обсуждения урока или возражений на замечания присутствовавших заставляли всех подготовиться к тому или другому. Необходимо было и почитать авторов, и справиться со своими записками и заметками руководителей.

Практические занятия в классах не исчерпывали всех обязанностей кандидатов. Для знакомства с глухонемыми, они должны были при них поочередно дежурить, для ознакомлений с теорией дела должны были слушать

лекции по анатомии и по методике обучения глухонемых. Весной кандидаты обязаны были сдать экзамен из теории.

Дело обучения по новому методу было начато и до известной степени поставлено на ноги, но училище все-таки было не во всеоружии. Не хватало очень существенного: специально приноровленных для учащихся учебников и руководства для начинающих учителей. А. Ф. Остроградский, по совету и настоянию В. Д. Сиповского, взял на себя труд посильно заполнить этот существенный пробел.

В конце 1888 г. по настоянию В. Д. Сиповского А. Ф. Остроградский печатает «Руководство к первоначальному обучению глухонемых детей по звуковому способу» [1, с. 138]. Во введении к этому руководству он сообщает краткие исторические сведения дела обучения глухонемых, указывает на существование трех методов обучения: мимического, смешанного и устного, и делает им сравнительную оценку. Критикуя методы, Остроградский решительно склоняется в пользу последнего – устного. Устная речь для глухонемого имеет особое преимущество:

- уменьшает то чисто житейские неудобства, которые тесно связаны с мимикой;
- способствует развитию ума, давая возможность сообщать не только конкретные, но и отвлеченные понятия;
- на уроках устной речи не было надобности прибегать к искусственности, как приходилось это допускать на уроках по мимическому методу;
- при мимическом методе, по свидетельству опытных людей, глухонемой забывает то, что выучил в школе, жизнь не может помочь ему в закреплении приобретенного, но при устном методе общение с нормальными людьми все больше убеждает глухонемого в пользе и необходимости устной речи и все более закрепляет то, что дала ему школа;
- в гигиеническом отношении, метод устной речи не только не вреден, как думают некоторые, но даже полезен, так как развивает легкие [2, с. 137].

На международном миланском конгрессе в 1880 г. было принято решение признать метод устной речи единственным пригодным и вот почему:

1. Рассмотрев неизмеримое превосходство слова над знаками для того, чтобы возратить глухонемого обществу и сообщить ему хорошее знание языка, конгресс признал, что метод устной речи должен быть предпочтен мимике.

2. Признав, что одновременное употребление слов и знаков уничтожает устную речь, мешает чтению с губ, точности усвояемых идей, конгресс постановил принять чистый устный метод.

С тех пор немецкий метод получил название метода чистой устной речи (*la méthode orale pure*).

Основные положения этого метода следующие:

- для обучения глухонемых необходима школа (систематическое обучение);

- письмо и речь идут рука об руку;
- обращается внимание на техническую, грамматическую (формальную) и материальную сторону языка;
- при прохождении материальной стороны надо руководствоваться соображением, насколько тот или другой материал важен для жизни, для духовного развития человека;
- пособиями при обучении могут служить предметы, модели, картины и в первый год натуральные жесты [2, с. 338].

Обучение глухих словесной речи несомненно остается центральной проблемой современной сурдопедагогики, так как через всю ее мировую историю красной нитью проходит стремление сформировать у глухих детей словесную речь в устном слове. Для этого необходимо усвоение ими так называемого речевого материала, словаря грамматических форм, также приобретение навыков его восприятия посредством чтения с губ и воспроизведения в устной форме.

При современном подходе к обучению словесной речи, глухим детям уже с первых шагов сообщается разговорный материал в дактильном виде. Благодаря тому, что учитель одновременно дактилирует и произносит слова, обращаясь к учащимся, он побуждает детей к повторению сказанного, и они постепенно овладевают навыком восприятия этого материала с помощью чтения с губ. Такой ход событий позволяет детям сравнительно быстро включить наиболее актуальный материал, усвоенный в дактильном виде, в их собственную речь.

Тесное сотрудничество сурдопедагогов, лингвистов, психологов, физиологов является необходимым условием успеха в создании научно обоснованной системы формирования у глухих устной речи.

В конце XIX века в школах для глухих в основном господствовал звуковой и слоговой метод обучения, но тем не менее В. Д. Сиповский и его соратники стояли у истоков качественных перемен в однообразном и устаревшем обучении глухих детей устной речи. Они приложили немало усилий для акклиматизации не слышащих в обыденный мир.

Литература

1. Басова А. Г., Егоров С. Ф. История сурдопедагогики: Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1984. – 295 с.
2. Лаговский Н. М. Санкт-Петербургское училище глухонемых. СПб., 1910. – 590 с.

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Гордиенко Е.А.

ассистент кафедры иностранных языков

Амурский государственный университет

г. Благовещенск, РФ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

В процессе профессиональной подготовки будущих специалистов разных профилей, выделилось три теоретико-методологических подхода: отраслевой, функциональный и компетентностный. С 60-х гг. XX в. практики сходились во мнении, что профессиональное обучение должно опираться на отраслевой подход, что позволит готовить универсальных отраслевых специалистов, необходимых для решения широкого перечня профессиональных задач. С переходом к специализации, с 80-х гг. XX в. распространение получил функциональный подход, когда каждый специалист отраслевой организации имеет свое «профессиональное поле деятельности», действует только на нем и несет ответственность за результаты труда. Данные подходы в России были положены в основу ГОС ВПО первого и второго поколения. Переоценка состояния отраслей и присоединение к Болонскому процессу в конце XX в начале XXI вв. сделало актуальной реализацию в профессиональной подготовке специалистов компетентностного подхода. И у представителей российской и западной профессиональных школ не возникает разногласий по поводу выбора основы для определения содержания и технологий подготовки специалистов, что позволит подготовить их к эффективному выполнению профессиональных задач. [1]

Концепции компетентностного подхода мы встречаем в работах В.В. Серикова, И.А. Зимней, В.В. Краевского и др. [2] Зеер Э. определяет *компетентностный подход* как технологию моделирования результатов образования и их представление как норм качества профессионального образования. Использование компетентностного подхода обусловлено социально-экономическими потребностями российской экономики: 1) необходимостью проектирования национальных моделей подготовки специалистов, на основе имеющихся у России обязательств в рамках Болонского процесса; 2) в условиях неопределенности рыночной ситуации и усиливающейся конкуренции специалистов на рынке труда востребованным становится профессионально мобильный, инициативный специалист, способный к принятию оптимальных решений; 3) переориентация отраслевых организаций на диверсификацию требует наличия у специалиста совокупности профессионально-образовательных способностей, обеспечивающих его универсальность; 4) сопряженность спроса на квалифицированных специалистов, образовательные структуры и качество их подготовки приводит к необходимости создания системы профессионального образования,

включающую профессиональные школы по ступеням образования и базовые организации. [3]

Компетентностный подход задается в настоящее время требованиями к специалисту на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). Введение нового ФГОС ВПО третьего поколения обусловило необходимость разработки новых концепций, моделей профессионального образования в вузе с учётом современных условий и требований. Необходима диагностика качественного и количественного анализа компетенций, которые приобретаются студентами вузов. Только на основе такой диагностики возможна разработка методов моделирования профессиональной деятельности, с помощью которых выявляются предметная и функциональная стороны умственного труда, а на их основе разрабатывается система требований к профессиональному облику специалиста.

Скворцов Л.И. дает следующее определение компетенции – это характеристика работника, представленная комплексом знаний, опыта, навыков, мотивации, демонстрируемая в поведении и позволяющая успешно решать профессиональные задачи, целью компетентностного подхода является подготовка конкурентоспособного специалиста профессионала. Компетентностный подход – это совокупность общих принципов, определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса, оценки образовательных результатов. Таким образом, под «компетентностью» Скворцов Л.И. понимает «основательные знания, осведомлённость в какой-либо области», а под «компетенцией» - «круг вопросов, подлежащих чьёму-либо ведению». [4]

Критерии готовности к профессиональной деятельности и компетенции будущего специалиста таможенного дела определяются требованиями ФГОС ВПО и основными видами деятельности, которыми он должен владеть. Очерчивая круг знаний, умений и навыков ФГОС не определяет самого перечня задач. Следовательно, разрабатывая программу государственной аттестации, вуз должен определить перечень основных теоретических вопросов, которыми должен овладеть выпускник, и типовых задач по проектированию и реализации образовательного процесса, которые он должен уметь решать.

Профессиональная подготовка будущего специалиста таможенного дела в вузе обязана ориентироваться не только на усвоение студентом профессионально необходимых знаний, умений и навыков, но и на становление и развитие профессионально значимых личностных качеств, необходимых будущему специалисту таможенного дела в профессиональной деятельности.

В настоящее время в РФ синхронно реализуются два взаимосвязанных процесса: с одной стороны, образуется международное Единое экономическое пространство, работает Таможенный союз Республики Казахстан, Республики Беларусь, Российской Федерации, что потребует принципиально новой подготовки специалистов в области таможенного дела и внешнеэкономической деятельности; с другой – реализуется реформа системы высшего профессионального образования – переход на двухуровневую систему

подготовки бакалавра и магистратуры. Но квалификация «специалист» сохранилась для специальностей таможенной сферы.

Специальность «Таможенное дело» была утверждена Приказом Министерства образования Российской Федерации от 02.03.2000 № 686. С 1996 г. по 2012 г., были приняты три государственных образовательных стандарта. По первому стандарту подготовка не ведется, но в настоящее время реализуются второй и третий стандарты.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО) включает ряд требований, необходимых при внедрении основных образовательных программ подготовки специалистов по специальности 036401 «Таможенное дело» образовательными учреждениями высшего профессионального образования, имеющими государственную аккредитацию. [5]

Сравнив государственный образовательный стандарт второго поколения (ГОС ВПО) и стандарт третьего поколения (ФГОС ВПО), мы пришли к выводу, что структура ФГОС ВПО значительно обновилась в связи с вступлением в силу Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта», [6] где была утверждена новая структура государственного образовательного стандарта. Соответственно данному Закону ФГОС ВПО по специальности «Таможенное дело» (код специальности 036401) включает 3 вида требований: 1) требования к структуре основной образовательной программы, к соотношению частей основной образовательной программы и их объема, соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, которая формируется участниками образовательного процесса; 2) требования к условиям реализации основной образовательной программы кадровыми, финансовыми, материально-техническими и другими условиями; 3) требования к результатам освоения основной образовательной программы на основе компетентностного подхода.

Таким образом, реализация компетентностного подхода в образовании на современном этапе обеспечивает выполнение основной цели профессионального образования – подготовку квалифицированных работников соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов.

Литература

1. Шемятихина Л.Ю., Синякова М.Г. Модель подготовки бакалавров менеджмента: методологические и прикладные аспекты // Вестник Университета (Государственный университет управления)/ Теорет. и науч.-метод. журнал.– 2009. -№ 7. – С. 51-62.

2. Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий [Текст]: / Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова - М.: АПК и ППРО, 2005. - 101 с.

3. Зеер Э., Заводчиков Д. Идентификация универсальных компетенций выпускников работодателем // Высшее образование в России. – 2007. -№ 11. – С. 39-45.

4. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи / Л.И. Скворцов. - СПб., 2006. - 2316 с.

5. Приказ Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1117 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело (квалификация (степень) «специалист»)» // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 7, 14.02.2011

6. Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» // "Собрание законодательства РФ", 03.12.2007, N 49, ст. 6070.

Мелкобродова Н.В.

*старший преподаватель кафедры архитектуры и графики
Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С.
Мальцева
г. Курган, РФ*

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И СТРУКТУРЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БАКАЛАВРА

Бурный технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства, обеспечивает повышение производительности труда и улучшение качества продукции: внедрение прогрессивных технологий, применение более производительных машин и механизмов, повышение уровня комплексной механизации и автоматизации производства; создание и массовое применение новых, прогрессивных материалов и облегченных конструкций. На фоне возрастания общественной значимости технического прогресса происходит трансформация требований, как к техническим характеристикам деятельности кадров, так и к их профессионально значимым личностным качествам. Существенным для успешной работы в любой отрасли техники является комплекс психических свойств (качеств), называемых техническими способностями.

Для того чтобы в вузе можно было наилучшим образом развивать технические способности будущих бакалавров, необходимо рассмотрение сущности и структуры технических способностей.

Содержание понятия «технические способности бакалавра» мы выводим из значения составляющих его слов: способности, техника и бакалавр. Нами проведён анализ определений данных дефиниций.

Общая схема понимания способностей выведена Е.П. Ильиным: «способности определяются как свойства (или совокупность свойств) личности, влияющие на эффективность деятельности» [1, с. 17]. В решении вопроса о том,

какие свойства личности или её особенности следует включать в способности, существуют разные мнения ученых. Б.М. Теплов рассматривает способности как индивидуально-психологические различия между людьми; это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет их быстрое приобретение. В понимании К.К. Платонова способности предстают как совокупность (структура) достаточно стойких, хотя и изменяющихся под влиянием воспитания, индивидуально-психологических качеств личности. А.Г. Ковалёв и В.Н. Мясищев считают, что под способностями следует понимать ансамбль или синтез свойств человеческой личности (личностные отношения, эмоциональные и волевые особенности человека). В свою очередь В.С. Мерлин относит к способностям свойства индивида и личности, в том числе отношение личности к осуществляемой им деятельности. С.Л. Рубинштейн говорит о способностях как о закреплённой в индивиде системе обобщённых психических деятельностей. В.А. Крутецкий подчеркивает, что в понимании способностей надо исходить из психических процессов, кроме того к способностям он относит эмоционально-волевые процессы, направленность личности на познание окружающего мира. По мнению Б.Г. Ананьева способности есть проявление творческого развития ума, а не просто накопление знаний. Современная трактовка способностей определена В.Д. Шадриковым, В.Н. Дружининым, М.А. Холодной – «способности являются свойствами систем, функционирование которых обеспечивает отражение реальности, процессы преобразования, применения и преобразования знаний» [2, с. 92].

Таким образом, анализ понятия «способности» показывает, что оно применяется как категория «свойство». Мы придерживаемся понимания способностей, высказанного В.Д. Шадриковым, как свойства функциональных систем, реализующих родовые формы деятельности: восприятия, памяти, мышления и т.д. [5, с. 93].

Считается, что технические способности это такие способности, которые проявляются в работе с техникой. В современном словоупотреблении термин «техника» обычно употребляется в трёх смысловых аспектах: 1) как совокупность технических устройств, артефактов – от отдельных простейших орудий до сложнейших технических систем [4, с. 175]; 2) как техническая деятельность (предметно-орудийная и предметно-преобразовательная), включающая разработку, производство и использование устройств; 3) как многообразие технических знаний, которые воплощаются в разного рода технических устройствах, а также в статьях, книгах, учебниках и т.д. Следует учитывать тот факт, что область техники чрезвычайно разнообразна, и очень резко отличается, например деятельность в сфере машиностроения и в области строительства, а тем более радиотехники.

Будущий бакалавр это студент, получающий базовое высшее образование в области знаний одного из направлений подготовки, включая профиль. Вполне очевидно, что технические способности бакалавра по конкретному направлению подготовки будут включать в себя некоторые специфические черты (черты оперативности), обусловленные требованиями конкретной

профессиональной деятельности. Так, например, область профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки «Строительство» включает инженерные изыскания, проектирование, возведение и эксплуатацию, оценку и реконструкцию зданий и сооружений; инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий; применение машин, оборудования и технологий для строительства и производства строительных материалов, изделий и конструкций.

Каждая способность это сложное свойство. Анализ работ ученых (Н.Д. Левитов, Н.П. Линькова, В.А. Крутецкий, Т.В. Кудрявцев, Е.С. Рапацевич, М.Г. Давлетшин и другие), посвященных проблеме развития технических способностей позволил выделить существенные составляющие исследуемого феномена: техническое мышление, пространственное воображение, техническая наблюдательность, зрительная память, точность глазомера, ручная умелость.

Наиболее основательную попытку вскрыть структуру технических способностей предпринял М.Г. Давлетшин. Им выделены опорные, ведущие и вспомогательные свойства.

К ведущим свойствам технических способностей автор относит развитое техническое мышление и пространственное воображение. Техническое мышление выполняет регулирующую, объединяющую функцию в отношении остальных компонентов. Данный компонент технических способностей представляет собой совокупность интеллектуальных процессов, обеспечивающих решение технических задач. В неразрывной связи с техническим мышлением находится пространственное воображение как умение мысленно моделировать и создавать зрительные пространственные образы различных технических объектов или технологических процессов, на основе имеющихся представлений о них.

К опорным свойствам в технических способностях М.Г. Давлетшин относит наблюдательность. Техническая наблюдательность помогает критически воспринимать технические объекты, видеть их недостатки и на этой основе определять задачи по устранению этих недостатков и совершенствованию технических объектов [3, с. 17].

Такой компонент, как ручная ловкость, по мнению М.Г. Давлетшина, «не является непременным условием развитости технических способностей, хотя и придаёт этим способностям определённый оттенок. По этой причине ручная умелость выделяется автором как вспомогательный компонент технических способностей.

Из структуры, предложенной М.Г. Давлетшиным, выпадает два важных компонента таких, как зрительная память и глазомер. По нашему мнению, данные компоненты следует отнести к опорным свойствам технических способностей, объясняя это тем, что согласно Е.С. Рапацевич «представления зрительной памяти образуют тот арсенал образов технических объектов, откуда техническое мышление и пространственное воображение черпают основной материал для создания принципиально новых образов технических объектов»

[3, с. 17]; в свою очередь, глазомер напрямую связан с технической наблюдательностью как действие в общей структуре процесса наблюдения.

Таким образом, на основе проведённого анализа сформулируем авторскую трактовку понятия «технические способности бакалавра» – совокупность свойств функциональных систем, которые способствуют достижению высоких результатов в какой-либо области техники, обладающие специфическими чертами (чертами оперативности), обусловленные узким кругом требований конкретной профессиональной деятельности.

Литература

1. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. – СПб.: Питер, 2001. – 246 с.
2. Психология: Учебник для технических вузов / Под ред. В.Н.Дружинина. - СПб.: Питер, 2001. – 608 с.
3. Рапацевич Е.С. Формирование технических способностей у школьников: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1987. - 96 с.
4. Розов М.А. Философия науки и техники / М.А. Розов, В.Г. Горохов, В.С. Стёпин. – М.: Изд-во Гардики, 1999. – 400 с.
5. Шадриков, В.Д. Профессиональные способности / В.Д. Шадриков – М.: Университетская книга, 2010. – 320 с.

Щербинина О.С.

к.п.н., кафедра социальной педагогики

*Костромской государственной университет имени Н.А. Некрасова
г. Кострома, РФ*

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Задачей современного образования в России является сохранение и развитие интеллектуального, физического, творческого и социально-лидерского потенциала человека. Решение этой проблемы актуализирует необходимость формирования инновационной системы образования, которая коренным образом изменит творческую, интеллектуальную, нравственную, духовность и образованность людей. Формирование инновационной системы образования предполагает выявление условий и средств, способствующих развитию одаренного ребенка. Данная проблема в настоящее время озвучена на федеральном уровне. Так, статья 5 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», провозглашающая право на образование и государственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации, гарантирует содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности. Эти обстоятельства стимулируют развитие системы работы с одаренными детьми и научного осмысления существующего опыта в этой области.

До сих пор нет единого мнения относительно содержания понятия одаренности. Что это, «совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей» (А.И. Доровской) или «сочетание способностей, от которого

зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой деятельности» (Б.М. Теплов)? На этот вопрос в психологической и социально-педагогической литературе нет однозначного ответа. С чем это связано? Возможно с тем, что одаренность чрезвычайно многолика, её проявления зависят от возраста и характеризуются большой индивидуальностью, что определяется исключительно содержанием разных сфер одаренного ребёнка.

Как свидетельствуют результаты многочисленных исследований, окружение может оказывать на одаренность стимулирующее или сдерживающее воздействие. Поэтому столь же важным как способность усваивать знания и умения, является жизненное пространство, в котором вырастает человек. От его влияния зависит, осознает ли ребенок свои способности и насколько он их реализует.

Одаренному ребенку, несомненно, нужна поддержка. Если не помочь ему эмоционально, он начнет отказываться от своей уникальности. Он станет как другие, чтобы не быть одиноким или превратиться в вечно недовольного аутсайдера в школе и обществе. Эта помощь может быть оказана в ходе социально-педагогической и психолого-педагогической деятельности.

Технологии работы с одаренными детьми имеют свою специфику, что требует особой компетентности специалистов, решающих обозначенные задачи.

При подготовке студентов, обучающихся по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» на базе Института педагогики и психологии КГУ имени Н.А. Некрасова, мы осуществляем это в ходе изучения студентами дисциплины по выбору «Педагогическая поддержка одарённых детей в различных образовательных учреждениях».

На занятиях по этой дисциплине многие обучающиеся впервые вплотную сталкиваются с феноменом одаренности и осознают, что это не только особенность ребенка со знаком «+» (хорошо, когда умеешь что-то делать быстрее других, лучше других, когда ты отличаешься от других и т.д.), но и, как правило, большая проблема для самого человека и его близких.

Начинается изучение с ознакомления с понятием «одаренность» и его содержанием на основе представления студентами различных трактовок (подготовленных самостоятельно к занятию) и сопоставления с понятиями «талант» и «гениальность». Выстраивая иерархию понятий, устанавливая их взаимосвязь и взаимозависимость, у молодых людей формируется определенное представление о сути феномена одаренности. Далее происходит знакомство с типами одаренности и одаренных людей.

Следующим шагом в нашей системе подготовки будущих социальных педагогов к работе с одаренными детьми выступает знакомство с их особенностями и основными проблемами. Этот этап работы является очень важным, так как именно понимание проблемы одаренности обуславливает актуальность работы с ними, обозначает специфику категории и предопределяет основные направления работы с ними. Последующее обучение

соответствует логике этих направлений и предусматривает изучение таких блоков:

– *концепции одаренности* (Ч. Спирмен, Л. Терстоун, А. Анастаси, Дж. Гилфорд, Дж. Рензулли, Б. М. Теплов, С. Л. Рубинштейн, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, и др.); Рабочая концепция одаренности;

– *диагностика одаренности* (психологические исследования одаренности; методы психологической диагностики; проблемы психологической диагностики одаренности; практическая диагностика одаренных детей);

– *особенности и трудности личностного и социального развития одаренного ребенка* (особенности развития одаренного ребенка, трудности одаренного ребенка, предрассудки и стереотипы в отношении одаренных детей);

– *взаимодействие одаренного ребенка со сверстниками* (выявление сложностей; влияния сверстников на становление личности одаренного; выделение путей и способов решения проблем взаимоотношений со сверстниками);

– *взаимодействие одаренного ребенка с родителями*: (вычленение трудностей; определение роли родителя в процессе развития одаренности; их влияния на построение Я-концепции; обоснование советов родителям; поиск направлений оказания помощи этим группам на основе анализа отечественного и зарубежного опыта);

– *взаимодействие одаренного ребенка с педагогами*: выяснение трудностей в этой сфере; советы учителю по выстраиванию эффективного взаимодействия с одаренным ребенком; анализ необходимых качеств учителя для работы с данной категорией; осмысление путей решения проблем взаимоотношений педагогов с такими детьми);

– *концепции одаренности и программы обучения и воспитания одаренных детей*: концептуальные модели для одаренных детей раннего возраста («Структура интеллекта» Дж. Гилфорда, «Три вида обогащения учебной программы» Дж. Рензулли, «Таксономия целей обучения» Б. Блума, «Свободный класс», российская концепция «Одаренные дети»).

– *опыт работы с одаренными детьми в России и за рубежом* (опыт работы с одаренными детьми за рубежом (США, Великобритания, Германия и др.); опыт работы с одаренными детьми в России; возможности и трудности работы с одаренными детьми в Костроме и Костромской области);

– *особенности социально-педагогической работы с одаренными детьми на разных возрастных этапах*;

– *педагогическая поддержка одаренных детей в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования* (существующие подходы в обучении одаренных детей: их плюсы и минусы; педагогическая поддержка одаренных детей в УДО; опыт работы общеобразовательных учреждений по развитию одаренности).

Система работы с учебным материалом по представленным блокам способствует, по нашему мнению, продуманному и глубокому его изучению и осмыслению.

После знакомства с особенностями данной категории и основными проблемами, встающими на пути одаренного ребенка к благополучному существованию в обществе, студентам дается задание для обобщения и интериоризации полученных сведений – разработать программу работы социального педагога с одаренными детьми или их родителями (на выбор). Работа выполняется в микрогруппах по 3-4 человека. Предоставляется варианты образовательной организации, на базе которой будет реализовываться предполагаемая программа: дошкольная образовательная организация, общеобразовательная организация, организация дополнительного образования, институт повышения квалификации работников образования и т.д. Кроме того, студенты выбирают возраст детей, программу для которых они будут разрабатывать.

На выполнение задания дается две недели, в ходе которых педагогом осуществляется необходимое консультирование. Готовые проекты представляются к защите и обсуждению с помощью мультимедиапрезентации.

Во время разработки своих проектов студенты проникаются проблемой, «пропускают через себя» все сведения, что неизменно способствует долговременному усвоению информации. Об их заинтересованности предложенной формой работы свидетельствует не только содержание представленных к защите программ, но и их оформление и даже название: «Розовое солнце», «МЮХ – Мой юный художник» и др.

Такое содержание работы используется нами уже более десяти лет и говорит о ее правомерности и эффективности, что подтверждается высокой активностью будущих педагогов на занятиях, желанием выполнять по этой теме курсовые, квалификационные работы. Не все студенты останавливаются на этом шаге в своем изучении проблемы одаренности. Ряд из них продолжает изучение заинтересовавшего их направления под руководством преподавателей, что вытекает в научную разработку проблемы.

Несмотря на имеющийся положительный опыт в системе подготовки будущих педагогов к работе с одаренными детьми, это направление требует дальнейшего поиска новых форм организации деятельности, расширения связей с образовательными учреждениями, занимающимися обучением и воспитанием данной нестандартной категории детей.